

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lerncoaching mit Fokus auf Motivation und Emotionen in der Regelschule

Entwicklung eines Lerncoaching-Konzepts für den Zyklus 3

Abbildung 1: Lerncoaching mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild

Eingereicht von: Natasha Bucher
Begleitung: Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx
Datum der Abgabe: 19. November 2023

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird ein Konzept erstellt, welches ein Lerncoaching im Bereich der Motivation und Emotionen im Zyklus 3 ermöglicht. Die Masterarbeit gliedert sich in vier Schritte. Zunächst wird anhand einer umfassenden Literaturrecherche zum erfolgreichen Lernen zusammengetragen, wie ein Lerncoaching in der Regelschule um- und eingesetzt werden kann. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird anschliessend ein Lerncoaching-Konzept entwickelt, das sich auf die Strategien der Regulation von Motivation und Emotionen konzentriert. In einem nächsten Schritt wird dieses Konzept im Zyklus 3 mit vier Lernenden durchgeführt. Nach der Erprobung des Lerncoaching-Konzepts wird in einem letzten Schritt mit den teilnehmenden Lernenden ein Evaluationsgespräch durchgeführt, um Anpassungen am Konzept vorzunehmen. Das finale Lerncoaching-Konzept enthält verschiedenste Materialien, Methoden, Fragen und Strategien, die in der Praxis direkt eingesetzt werden können, um Jugendliche im Bereich der Motivation und Emotionen zu unterstützen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen meine aufrichtige Dankbarkeit für die Unterstützung und Hilfe bei der Fertigstellung meiner Masterarbeit auszudrücken. Zunächst möchte ich mich bei meiner Betreuerin Priska Hagmann-von Arx bedanken. Ihre fachliche Kompetenz und wertvollen Ratschläge waren für mich von grossem Wert. Sie haben mir stetig geholfen, meine Ideen zu konkretisieren und mich bei meiner Arbeit voranzubringen. Ihre konstruktive Kritik und ihr Engagement haben mich stetig motiviert weiterzumachen. Ein besonderer Dank gilt auch an Brigitte Widmer, die mir meine Arbeit Korrektur gelesen und mir grosse Unterstützung geboten und wertvolles Feedback gegeben hat. Auch danke ich meiner Schwester Sarah Bucher, die sich die Zeit genommen hat und mit mir ihr fachliches Wissen geteilt und mir bei den Formulierungen geholfen hat.

Wichtig sind mir noch die Jugendlichen, die das Lerncoaching mit mir durchgeführt und mir ermöglicht haben mein Projekt umzusetzen. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und das geschenkte Vertrauen erleichterte die Umsetzung.

Des Weiteren möchte ich mich bei meiner Familie, meinem Partner und meinen Freunden bedanken, die mich während der Arbeit unterstützt, ermutigt und gestärkt haben. Eure Flexibilität, euren Rückhalt und eure Geduld waren sehr wichtig für mich in dieser Zeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Ausgangslage und Themenbezug	1
1.2. Lehrplanbezug	2
1.3. Forschungsfragen und Ziele	3
1.4. Überblick der Arbeit.....	4
2. Theoretischer Teil.....	6
2.1. Wie funktioniert das Lernen?	6
2.2. Erfolgreiches Lernen	7
2.3. Lernen und Beziehung	8
2.4. Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens.....	8
2.5. INVO-Modell – motivationale und volitionale Ursachen	9
2.6. Motivation.....	10
2.6.1. Definition	11
2.6.2. Motivation und Lernen.....	12
2.6.3. Förderung der Motivation	12
2.7. Emotionen	14
2.7.1. Definition	14
2.7.2. Emotionen und Lernen	15
2.7.3. Förderung der positiven Emotionen.....	16
2.7.4. Emotionale und motivationale Bedingungen von Lernleistung	18
2.8. Entwicklung der Jugendlichen	19
2.8.1. Entwicklung der schulischen Motivation	20
2.8.2. Entwicklung der Emotionen	21
2.9. Lerncoaching.....	23
2.9.1. Definition	23
2.9.2. Voraussetzungen für das Lerncoaching	24
2.9.3. Der Lerncoach.....	26
2.9.4. Der Lerncoaching Prozess	27

2.9.5.	Inhalte des Lerncoaching	29
3.	Methodik	33
3.1.	Art der Arbeit	33
3.2.	Vorgehen Konzepterarbeitung	33
3.3.	Bestimmung der Zielgruppe	35
3.4.	Beschreibung der Coachees	36
4.	Entwicklung des Lerncoaching-Konzepts	38
4.1.	Fokus des Lerncoachings	38
4.2.	Die Strukturelemente des Lerncoachings	39
4.3.	Aufbau des Coachings	44
4.4.	Professionelle Gespräche führen	47
4.5.	Lerncoaching-Fragen	49
4.6.	Lerncoaching-Leitfaden	52
5.	Ergebnis	54
5.1.	Lerncoaching-Prozess	54
5.1.1.	Rahmenbedingungen des Lerncoaching-Prozesses	54
5.1.2.	Das erste Lerncoachinggespräch	55
5.1.3.	Das zweite Lerncoaching-Gespräch	57
5.1.4.	Das dritte und letzte Lerncoachinggespräch	58
5.2.	Auswertung der Interviews	60
5.2.1.	Erwartungen an das Lerncoaching	60
5.2.2.	Nutzen und Inhalte des Lerncoachings	61
5.2.3.	Strukturierung des Lerncoachings	61
5.2.4.	Rolle des Lerncoachs	61
5.2.5.	Weiterempfehlung des Lerncoachings	62
5.3.	Interpretation und Wirksamkeit	62
5.4.	Evaluation und Überarbeitung des Konzepts	63
5.5.	Beantwortung der Fragestellung	64
6.	Diskussion	68
6.1.	Evaluation und Schlussfolgerung	68

6.2. Ausblick für die Praxis	69
Verzeichnisse	71
Abbildungsverzeichnis	71
Tabellenverzeichnis	71
Abkürzungsverzeichnis	71
Literaturverzeichnis	72
Anhang	76
Anhang A – Lerncoaching Konzept	77
Anhang B – Lerncheckliste Lernende	112
Anhang C – Ziele Lernende	120
Anhang D – Motto Lernende	124
Anhang E – Leitfaden Interview	127
Anhang F – Feedback Lernende	128
Anhang G – Auswertung Interviews	138

Hinweis

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Begriff *Lerncoach* in der männlichen Form verwendet wird, jedoch gleichwertig für die weibliche Form gilt. In der englischen Sprache gibt es keine spezifische weibliche Form dieses Begriffs, da dies im Englischen unüblich ist.

1. Einleitung

In den letzten Jahren rückt das Lerncoaching vermehrt in den Fokus und das Lerncoaching wird immer mehr in der Regelschule eingeführt. Dies soll der Heterogenität im Unterricht begegnen und eine individuelle Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern ermöglichen, denn das Lernen ist ein individueller und auch dialogischer Prozess. Hierfür tragen die Lehrpersonen sowie die Lernenden die Mitverantwortung. Somit rückt der Lernprozess ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Lehrplan 21 verlangt mit der fokussierten Kompetenzorientierung ein Lernen, das zum Verstehen und Können führt. Das Lerncoaching ist ein passendes Mittel, um solche Lernprozesse zu unterstützen (Eschelmüller, Kummer Wyss und Baeriswyl, 2020, S. 5). Somit liegt der Hauptfokus dieser Arbeit auf dem Lerncoaching innerhalb der Regelschule. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3. Das Lerncoaching beinhaltet zwei grosse Bereiche: Die Lernstrategien und die Motivationsstrategien. Hier erfolgt eine Eingrenzung, welche dazu führt, dass die Motivation und die Emotionen in den Vordergrund rücken und somit den Schwerpunkt des Lerncoachings festlegen.

1.1. Ausgangslage und Themenbezug

Lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Von Klein an wird gelernt und neues Wissen verknüpft. Oftmals wird der Begriff Lernen als gezielte Aneignung von Wissen und Kenntnissen verstanden. Jedoch beinhaltet das Lernen noch vieles mehr. Das Verändern von Verhalten, Einstellungen, Fertigkeiten, Gewohnheiten und Gefühlen sind nur ein Teil des Begriffs Lernen (Petermann und Petermann, 2018, S. 12). Das Lernen kann jedoch auch gestört werden und zu Lernschwierigkeiten führen. Gold und Hasselhorn (2017, S. 67 zitiert nach Gold, 2018, S.101) stellen hierzu das INVO-Modell vor. Darin werden die wichtigsten individuellen Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen dargestellt. Diese unterscheidet die kognitiven und motivational-volitionalen Ursachen, die das erfolgreiche Lernen hindern können. Zudem haben auch die Beziehungen im Schulzimmer eine tragende Rolle und können das erfolgreiche Lernen beeinflussen (ebd.).

Um Kindern und Jugendlichen bei Lernschwierigkeiten im Bereich Motivations- und Emotionsproblemen eine Unterstützung zu bieten, kann ein Lerncoaching äusserst hilfreich sein. Da das Lernen einen individuellen Prozess darstellt, gibt es unterschiedliche Wege, wie man die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Lernen unterstützen kann. Durch das Lerncoaching soll eine spezielle Lernförderung durch die Vermittlung von Motivations- und Lernstrategien erfolgen (Keller, 2015, S.7).

Jugendliche benötigen während ihrer Entwicklung immer wieder Unterstützung und Begleitung. Häufig haben Jugendliche Probleme sich auf die Lerninhalte einzulassen oder Neues aufzunehmen, da sie mit anderen Inhalten beschäftigt sind (Bauer und Hegemann, 2021, S.9). Dies hängt damit zusammen, dass Jugendliche neuen Anforderungen im sozialen Umfeld gegenübergestellt sind. Sie beginnen sich von ihren Eltern abzulösen, vergleichen sich vermehrt mit ihren Peers, gehen neue Partnerschaftsbeziehungen ein und wollen zunehmend selbstständiger werden. Diese emotionale Anforderungen stellen ein Risiko für eine erhöhte emotionale Stressanforderung dar (Petersen, Petermann, Petermann, Diener und Nitkowski, 2019). Die individuellen und sozialen Bezugsnormen stehen nebeneinander und werden je nach gegebener Situation angewendet. Die ausserschulischen Interessen stehen über der Lernbereitschaft und der Lernfreude. Entsprechend sinkt die Lernfreude nach dem Schulbeginn kontinuierlich, denn die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend weniger mit dem Ziel, den Lerninhalt besser zu verstehen oder ihr Leistungsvermögen zu verbessern, sondern um im Vergleich zu anderen gut dazustehen. Diese Faktoren haben einen Einfluss auf die motivationale Entwicklung (Pinquart, Schwarzer und Zimmermann, 2019). Gerade deshalb ist es wichtig, die Jugendlichen bei der Problematik der Motivations- und Emotionsregulation zu unterstützen und zu begleiten. Aus diesen Gründen wird der Fokus in dieser Arbeit auf den Zyklus 3 sowie die Probleme der Motivation und Emotionen gelegt. Bei motivationalen Vorgängen lassen sich fast immer auch emotionale Ereignisse nachweisen, denn Bedürfnisse und Gefühle sind eng miteinander verbunden. Die Gefühle einer Person wirken bei der Informationsverarbeitung als selektiver Filter und sind nicht nur eine Begleiterscheinung von Motivationsvorgängen, sondern sie können selbst eine aktivierende oder hemmende Funktion aufweisen. Oftmals wird von einem gemeinsamen Einfluss von Emotion und Motivation auf das Lernen gesprochen. Emotionen können demnach als Werkzeuge zur Aufrechterhaltung bzw. Verringerung der Motivation angesehen werden (Huber, 2018, S. 234).

1.2. Lehrplanbezug

Der Lehrplan 21 unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen. Für diese Arbeit steht der Zyklus 3 im Fokus. Dies beinhaltet die drei Jahre der Sekundarschule, in welchen in der Regel Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren unterrichtet werden.

Gemäss dem Lehrplan der Volksschule stehen die überfachlichen Kompetenzen im Zentrum des Lernens. Diese werden in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt. Sie sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral.

Für das Lerncoaching kann man verschiedene überfachliche Kompetenzen in drei Untergruppierungen festlegen:

- Personale Kompetenz: Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit
- Soziale Kompetenz: Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt
- Methodische Kompetenz: Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben sowie Probleme lösen

(Lehrplan Volksschule, 2017)

1.3. Forschungsfragen und Ziele

Für die vorliegende Masterarbeit wird eine Hauptfragestellung formuliert. Daraus lassen sich weitere Unterfragen herausarbeiten, um genauer darauf einzugehen.

Folgende übergeordnete Frage soll in der Arbeit beantwortet werden:

Welche Ansätze aus dem Lerncoaching können bei unmotivierten Schülerinnen und Schülern oder solchen mit negativen Emotionen des Zyklus 3 aus der Literatur herausgezogen und in der Praxis umgesetzt werden?

Um darauf spezifischer eingehen zu können, wird die Fragestellung in drei Teile aufgegliedert: die Literatur, die Entwicklung und die anschließende Überprüfung. Im Literaturteil wird ein Einblick in die Thematik des erfolgreichen Lernens, der Entwicklungspsychologie der Jugendlichen und das Lerncoaching in Bezug auf die Motivation und Emotionen gegeben und somit die Richtung der Arbeit vorgezeigt. Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben, wird hier die theoretische und projektbezogene Hinführung zum Projekt erarbeitet. Die Einführung ins Thema soll das Lernen sein, sowie dessen Schwierigkeiten, die daraus entstehen können. Hierfür wird ein Lerncoaching eingesetzt, um die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Lernentwicklung zu unterstützen und zu begleiten.

Daraus ergeben sich zwei Fragen zum Literaturteil:

-
- 1a) Wie kann im Lerncoaching auf fehlende Motivation beim Lernen eingegangen werden?
1b) Wie kann im Lerncoaching auf negative Emotionen eingegangen werden?
-

Im Anschluss wird die Absicht der Arbeit definiert. Hierbei wird erklärt, was entwickelt wird bzw. was das Ziel der Arbeit ist. In diesem Fall wird ein Konzept für ein Lerncoaching bei

unmotivierten Jugendlichen oder Schülerinnen und Schülern mit negativen Emotionen des Zyklus 3 erarbeitet. Aus der Theorie zum Lerncoaching wird ein Ablauf definiert und passende Leitfragen erarbeitet.

Folgende zwei Fragen werden hierzu gestellt:

2a) Wie kann ein Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf fehlende Motivation für den Zyklus 3 aufgebaut sein?

2b) Wie kann ein Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf negative Emotionen für den Zyklus 3 aufgebaut sein?

Das Lerncoaching soll in der Praxis eingesetzt und erprobt werden, um zu erfahren, ob das Konzept anwendbar ist und ob es die Jugendlichen in ihrem Lernprozess unterstützen kann. Dies bezieht sich auf den letzten Aspekt der Fragestellung, nämlich den erwarteten Nutzen des Projekts. Hierbei ist das Zielpublikum wichtig, die Schülerinnen und Schüler, die durch das Lerncoaching Strategien anwenden können, wenn Probleme bei der Motivation und den Emotionen bestehen. Dabei wird die Wirksamkeit des Lerncoaching-Konzepts mit den folgenden drei Fragen überprüft:

3a) Welche Wirkungen hat das Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf fehlende Motivation, für den Zyklus 3?

3b) Welche Wirkungen hat das Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf negative Emotionen, für den Zyklus 3?

3c) Was muss am Lerncoaching-Konzept angepasst und verändert werden?

1.4. Überblick der Arbeit

Die Masterarbeit umfasst sechs Teile. Diese werden folgendermassen unterteilt: die Einleitung, der theoretische Teil, die Entwicklung eines Lerncoaching Konzepts, die Überprüfung des Konzepts und die Ergebnisse sowie der Abschluss.

Der theoretische Teil soll aus der Literatur zum Lernen, der Entwicklung von Jugendlichen und das Lerncoaching entstehen. Dabei werden die spezifischen Bereiche der Motivation und Emotionen bearbeitet. Dies aus dem Grund, da diese Themen die spezifische Lebensphase der Lernenden des Zyklus 3 stark betreffen und das erfolgreiche Lernen behindern können (Bauer und Hegemann, 2021, S.9). Dabei sollen die Bausteine, die das erfolgreiche Lernen ausmachen, erläutert werden. Hierfür dient das INVO-Modell als Grundlage. Darin werden die wichtigsten individuellen Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen dargestellt. Hiernach

wird der Fokus auf das Lernen und die Motivation sowie das Lernen und die Emotionen gelegt, welche zu den motivational-volitionalen Ursachen zählen (Gold, 2018). Dies stellt den ersten Teil der Theorie zusammen. Der Bezug zur Motivation und zu den Emotionen soll die Überleitung zum Lerncoaching herstellen. Hierbei wird das Lerncoaching vorgestellt. Der Begriff wird definiert, die Struktur und der Ablauf präsentiert und die Rolle des Lerncoachs angesprochen. Da das Lerncoaching den Fokus auf die Lernstrategien und Motivationsstrategien legt, werden die Lernstrategien kurz beleuchtet. Der Hauptteil der Theorie des Lerncoachings soll sich auf den Zusammenhang der Strategien zur Motivation und den Emotionen beziehen (Keller, 2015).

Nachdem der zweite Teil der Theorie bearbeitet wurde, wird ein Konzept für den Zyklus 3 erarbeitet. Dabei soll das Lerncoaching in der Regelschule eingeführt und zu einem späteren Zeitpunkt erprobt werden. Das Lerncoaching soll den Bereich der Motivation und Emotionen im Zyklus 3 ansprechen. Hierfür wird ein Konzept entworfen, indem der Aufbau des Lerncoachings erstellt wird. Die dazugehörigen Leitfragen werden definiert und ein passendes Setting dargelegt. Davor wird noch die Methodik festgelegt und erläutert.

Nachdem das Konzept entworfen wurde und die methodischen Grundlagen genau definiert sind, soll das Projekt in der Praxis umgesetzt werden. Hierfür sollen zwei bis drei Jugendliche des Zyklus 3 ausgewählt werden, die ein solches Lerncoaching freiwillig durchführen wollen. Die SHP führt dieses Lerncoaching anhand des Konzeptes durch. Im Anschluss sollen Interviews durchgeführt werden, um die angewendeten Methoden zu evaluieren, sowie den Nutzen der Coachinggespräche festzuhalten. Dabei sollen qualitative Interviews mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden, welche zur Datenerhebung genutzt werden. Aus den Ergebnissen folgen allenfalls Anpassungen am Konzept. Die Fragestellung wird im Anschluss beantwortet und ein Ausblick zeigt, wie in Zukunft mit dem Konzept gearbeitet werden sollte und welche weiteren Schritte noch zu tätigen sind.

Zusammenfassende Gedanken

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem zunehmenden Einsatz von Lerncoaching in Regelschulen, insbesondere im Zyklus 3. Lerncoaching zielt darauf ab, die individuelle Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern zu fördern, da Lernen ein vielschichtiger und dialogischer Prozess ist. Es konzentriert sich auf die Förderung von Lernstrategien und Motivationsstrategien, wobei die Motivation und Emotionen besonders betont werden. Dies ist wichtig, da Jugendliche in dieser Entwicklungsphase oft mit Motivations- und Emotionsproblemen konfrontiert sind. Der Lehrplan 21 legt Wert auf überfachliche Kompetenzen wie Selbstreflexion, soziale Fähigkeiten und methodische Kompetenzen, die im Lerncoaching gefördert werden sollen.

2. Theoretischer Teil

In diesem Teil werden die vier Themenbereiche, das Lernen mit dem erfolgreichen Lernen, die Motivationen und Emotionen, die Entwicklung der Jugendlichen des Zyklus 3 und das Lerncoaching erläutert.

2.1. Wie funktioniert das Lernen?

Lernen bedeutet Informationen in das Gedächtnis, um genauer zu sein, in das Langzeitgedächtnis aufzunehmen. Es ist wichtig festzuhalten, dass ohne das Lernen nichts in das Gedächtnis einfließt und ohne die Speicherung im Gedächtnis ist deshalb auch kein Lernen möglich. Deshalb kann man die Begriffe Lernen und Gedächtnis als Synonym bezeichnen (Hofmann und Löhle, 2012 S.13).

Bower und Hilgard (1983, zitiert nach Petermann und Petermann, 2018, S.12) definieren den Begriff Lernen folgendermassen:

Lernen bezieht sich auf relativ dauerhafte Veränderungen im Verhalten oder den Verhaltenspotentialen eines Lebewesens in Bezug auf eine bestimmte Situation. Es beruht auf wiederholten Erfahrungen mit dieser Situation und kann nicht auf angeborene bzw. genetisch festgelegte Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehende Zustände (z.B. Müdigkeit, Krankheit, Alterung, Triebzustände) zurückgeführt werden.

Demzufolge ist Lernen ein Prozess der Veränderung. Das Ergebnis dieses Prozesses ist die Veränderung des Verhaltenspotentials, welches sich von aussen beobachten lässt. Hat eine Person etwas gelernt, ohne dass dies Ausdruck im Verhalten findet, so kann man dies nicht auf den Lernprozess rückschliessen. Der Lernprozess selbst kann nicht beobachtet werden. Die Veränderung des Verhaltens bzw. das angepasste Verhalten sind Kennzeichen für den Lernprozess. Zudem ist wichtig festzuhalten, dass Lernen auch auf Erfahrungen beruht (Kiesel und Koch, 2012, S. 11-12).

Das Lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Von Klein an wird gelernt und neues Wissen verknüpft. Der Begriff Lernen wird als gezielte Aneignung von Wissen und Kenntnissen verstanden. Dies findet an einem bestimmten Lernort statt, wie beispielsweise in der Schule oder an einem Ausbildungsplatz (Petermann und Petermann, 2018, S. 12). Das schulische Lernen ist jedoch eine besondere Form des Lernens. Es geschieht meist absichtlich, ist zielgerichtet und ist oft mit Anstrengung verbunden. Es dient dem systematischen Aufbau von Wissen und Können. Es sind jedoch keine isolierten Lernakte, sondern anwachsende Lernprozesse. Die Vorkenntnisse sind eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Neues gelernt werden kann. Kinder lernen in der Regel gern, jedoch lässt diese Lernfreude im Verlaufe der

Primarschulzeit stetig nach. Dies kann unter anderem mit der systematischen Beobachtung und Bewertung der Lehrpersonen zusammenhängen. Dies führt dazu, dass im Unterricht weniger aus Freude und Interesse gelernt wird, sondern vielmehr funktional, nämlich um eine Belohnung zu erhalten, wie z.B. in Form von guten Noten (Gold, 2018, S.25-26).

Petermann und Petermann (2018) sagen dazu:

In der Schule werden ausgewählte Lerninhalte gezielt vermittelt. Dabei erfolgt die Steuerung des Lernens nicht durch die Lernenden selbst, sondern überwiegend von aussen – in direkter Form durch die Lehrkräfte und auf indirekte Weise durch die Lehrpläne, die wiederum auf einen gesellschaftlichen Konsens darüber beruhen, was in der Schule gelernt werden soll.

Diese Kenntnisse stellen eine wichtige Überleitung zu erfolgreichem Lernen dar.

2.2. Erfolgreiches Lernen

„Erfolgreiches schulisches Lernen lässt sich am besten als gute Informationsverarbeitung beschreiben“ (Gold, 2018, S. 26). Hierzu lässt sich das „Drei-Speicher-Modell“ von Hofmann und Löhle (2012, S.14-15) vorstellen.

In diesem Modell gibt es drei Speicher, welche die Informationen nacheinander durchlaufen müssen, damit sie auf Dauer behalten werden. Dies sind der Sensorische Speicher, der Kurzzeitspeicher und der Langzeitspeicher. Der Sensorische Speicher nimmt Informationen über die Sinne (hauptsächlich optisch und akustisch) auf. Dies repräsentiert das genaue Bild der Welt. Jedoch wird der allergrösste Teil dieser Informationen wieder vergessen, denn sie sind es nicht wert, längerfristig behalten zu werden.

Vom Sensorischen Speicher gelangen die Informationen, wenn die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, in den Kurzzeitspeicher. Hier erfolgt eine weitere Selektion und Interpretation der Informationen. Die Informationen im Kurzzeitspeicher können durch Wiederholen festgehalten werden. Um vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher zu gelangen und somit zu lernen, muss die Information noch weitere Verarbeitungsschritte durchlaufen. Die Funktion des Gedächtnisses ist stark darauf ausgerichtet, Informationen abzublocken und zu filtern. Um effizient lernen zu können, muss man diese Filter umgehen. Entsprechend geht es bei den Lern-techniken letztendlich darum, Informationen gezielt durch die Filter des Gedächtnisses zu schleusen. Hat man dies geschafft, so hat man etwas Neues erfolgreich gelernt (Hofmann und Löhle, 2012, S. 15-16).

Hierbei gilt es die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Lernenden, ein weiterer wichtiger Faktor, um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, nicht ausser acht zu lassen.

2.3. Lernen und Beziehung

Ein wichtiger Teil der Schule sowie des Berufes der Lehrpersonen ist die Beziehungsarbeit. Menschen brauchen Beziehungen, insbesondere Kinder und Jugendliche in der Schule, wie auch im Klassenzimmer. Ohne eine gute Beziehung ist vieles nicht möglich, insbesondere auch das Lernen, denn die Gemütszustände der Schülerinnen und Schüler können den Lernerfolg stark beeinflussen (Damm, 2019, S.7). Der Lernerfolg hängt stark mit dem Lernen zusammen. Einige Studien zeigen auf, dass die Gehirne der Kinder, isoliert von Beziehungen, nicht lernen können. Die reine Wissensvermittlung ohne die emotionale Bindung zur Lehrperson ist nicht möglich. Beziehungen und spezifisch die Lehrer-Schüler-Beziehung auf Augenhöhe schafft Lernmotivation und führt dazu, dass die Lernenden lernen wollen. Wenn die Beziehung zwischen den Erwachsenen und den Jugendlichen stimmt oder zumindest eine positive Konnotation hat, werden die Motivationssysteme im Gehirn der Jugendlichen angeregt und das erfolgreiche Lernen wird ermöglicht (Damm, 2019, S.12). Auch Hattie und Zierer (2017) stellen in der Hattie-Studie fest, dass die Lehrperson als Person und die damit einhergehende subjektive Konstruktion der Lehrer-Schüler-Beziehung einen Einfluss auf den Lernerfolg haben. Wichtig dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler behutsam und annehmend in den Lernprozess miteingebunden werden. Dabei soll jede und jeder mit seiner/ihrer Individualität erfolgreich am Leben und Lernen in der Klasse teilnehmen können. Dies kann ein angenehmes Lernklima im Schulzimmer fördern und zu erfolgreichem Lernen bei den Schülerinnen und Schülern führen (Kühn, 2018, S. 8). Dies ist jedoch nur ein Aspekt, das zum erfolgreichen Lernen dazu beitragen kann. Ein grosser Teil des erfolgreichen Lernens hängen mit den individuellen Voraussetzungen zusammen, welche die Schülerinnen und Schüler mit sich bringen.

2.4. Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Nicht alle Lernabsichten und Lernanstrengungen, sowie positive Beziehungen im Schulzimmer, führen zum gewünschten erfolgreichen Lernen. Dies hängt damit zusammen, dass sich alle Menschen hinsichtlich ihrer Lernvoraussetzungen voneinander unterscheiden und alle auf unterschiedliche Art die vorhandenen Lernangebote nutzen. Weitere Gründe für Lernschwierigkeiten oder erfolgloses Lernen sind familiäre Risikofaktoren sowie ungünstige schulische Kontextbedingungen des Lernens und Lehrens (Gold, 2018, S.100).

Gold und Hasselhorn (2017, S. 67, zitiert nach Gold, 2018, S.101) stellen hierzu ein Rahmenmodell vor, welches die individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (kurz INVO-Modell) darstellt. Dieses Modell unterscheidet die kognitiven und motivational-volitionalen Ursachen, die das erfolgreiche Lernen hindern.

Abbildung 2: INVO-Modell nach Gold und Hasselhorn (2017, S. 67, zitiert nach Gold, 2018, S.101)

Die Abbildung veranschaulicht fünf Bereiche individueller Lernvoraussetzungen in Form von Zahnrädern, die ineinandergreifen und mit dem erfolgreichen Lernen verbunden sind. Auf der einen Seite sind die kognitiven Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Dazu zählen das Vorwissen, die Strategien und metakognitive Regulation sowie die selektive Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis. Dem gegenüber liegen die motivationalen-volitionalen Ursachen für erfolgreiches Lernen. Hierzu zählen die Motivation und das Selbstkonzept sowie die Volition und die lernbegleitenden Emotionen. In dieser Arbeit wird auf die motivationalen und volitionalen Ursachen mit den lernbegleitenden emotionalen Problemen eingegangen (ebd.).

2.5. INVO-Modell – motivationale und volitionale Ursachen

Die Motivation und die Volition, mit den lernbegleitenden Emotionen, sind ein wichtiger und entscheidender Bestandteil für das schulische Lernen. Motivationale, wie auch volitionale Merkmale variieren stark zwischen Situationen und Personen. Deshalb wird zwischen aktueller Motivation und Volition in der Lernsituation und motivationalen und volitionalen Dispositionen auf der anderen Seite unterschieden (Gaspard, Trautwein und Hasselhorn, 2019, S. 1). Bei der Umsetzung der Motivation in tatsächliche Handlungen spielt die Volition eine wichtige Rolle. Vor allem bei komplexen und langfristigen Lernprozessen ist gewissenhaftes sowie

diszipliniertes Lernen für den Erfolg beim Lernen wichtig. Volitionale Kontrollmechanismen helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem kognitive, emotionale und motivationale Abläufe zielführend reguliert werden (Gaspard et al., 2019, S.8). Entscheidend sind hier die emotionalen und motivationalen Prozesse, die stattfinden, denn diese beeinflussen einander stetig. Bei motivationalen Vorgängen lassen sich fast immer auch emotionale nachweisen, denn Bedürfnisse und Gefühle sind eng miteinander verbunden. Die Gefühle einer Person wirken bei der Informationsverarbeitung als selektiver Filter und sind nicht nur eine Begleiterscheinung von Motivationsvorgängen, sondern sie können selbst eine aktivierende oder auch hemmende Funktion haben. Oftmals wird von einem gemeinsamen Einfluss von Emotion und Motivation auf das Lernen gesprochen. Emotionen können demnach als Werkzeuge zur Aufrechterhaltung bzw. Verringerung der Motivation angesehen werden (Huber, 2018, S. 234). Auf die Motivation und die Emotionen, welche als einzelne Zahnräder des INVO-Modells abgebildet werden, wird nachfolgend eingegangen.

2.6. Motivation

Menschen tun Dinge, weil sie etwas antreibt und in eine bestimmte Richtung bewegt. Dieser Handlungsantrieb wird als Motivation bezeichnet. Der Begriff stammt vom lateinischen Verb *movere* ab und wird mit *sich bewegen* übersetzt (Urhahne, Dresel und Fischer, 2019, S. 208). Gold (2018) definiert den Begriff Motivation und spezifisch noch Lernmotivation folgendermaßen:

Als Motivation im Sinne eines aktuellen Zustandes bezeichnet man die Verhaltens- oder Handlungsbereitschaft einer Person in einer bestimmten (Lern-)Situation. Lernsituationen sind gekennzeichnet durch mehr oder weniger starke Verhaltens- oder Handlungsanreize. [...] Die Lernmotivation ist eine Verhaltenstendenz zur Durchführung von Lernhandlung, die sich aus dem Motiv speist, über einen gegebenen Lerngegenstand Wissen erwerben oder eine Fertigkeit erlernen zu wollen. Sie gilt als wichtige Lernvoraussetzung und hängt eng mit dem inhaltlichen Interesse an einem Lerngegenstand zusammen.

(Gold, 2018, S. 132).

Aktive und auch erfolgreiche Schülerinnen und Schüler nehmen ihr Lernen selbst in die Hand und haben die feste Absicht und die Motivation, sich mit einem Lerngegenstand sowie einem Lernziel auseinanderzusetzen. Demnach haben sie auch die Willensstärke, bzw. die Volition eine Handlung anzufangen und auch durchzuhalten (ebd.).

2.6.1. Definition

Motivation ist während des ganzen Handlungsverlaufs von Bedeutung. Nicht nur die Initiierung und Ausrichtung der Handlung, sondern auch die Ausführung und Beurteilung werden durch diese motivationalen Prozesse beschrieben. Der Handlungsverlauf lässt sich anhand des Rubikon-Modells der Handlungsphasen beschreiben. Darin wird die Handlung als eine zeitliche Abfolge in vier Phasen dargestellt.

Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Achtziger und Gollwitzer, 2010 zitiert nach Urhahne et al., 2019, S.208)

- 1) In der prädezisionalen, rein motivationalen Handlungsphase wird abgewogen, wie bedeutsam das Erreichen eines erwünschten Ergebnisses ist und wie realistisch dieses Erreichen ist. Am Schluss dieses Prozesses kommt es zu einer Absichtsbildung, der Volition, bei der ein verbindliches Ziel gesetzt wird, welches es zu verfolgen gilt. Dies bildet den entscheidenden Übergang vom Wunsch in die Tat, also von der Motivation zur Volition. Dieser Übergang wird mit dem historischen Ereignis des Überschreitens des Flusses Rubikon im Jahre 49 v. Chr. durch Julius Cäsar verglichen. Dies hatte den römischen Bürgerkrieg zur Folge. Daher stammt auch der Name des Modells.
- 2) Die präaktionale Handlungsphase umfasst die Planung der Handlung, die zur Realisierung und Umsetzung des festgelegten Zieles notwendig sind. Dabei werden die Schwierigkeiten der Realisierung vorangestellt und überlegt, wie mit diesen umgegangen werden kann.
- 3) Die aktionale Handlungsphase beinhaltet die Durchführung der geplanten Handlung. Damit wird versucht das Ziel zu erreichen. Entscheidende Faktoren spielen dabei die Regulation von Anstrengung und Ausdauer sowie die Abschirmung gegenüber Ablenkungen.

- 4) Nach der Realisierung des Ziels werden in der postaktionalen Handlungsphase der Verlauf und die Ergebnisse der Handlung bewertet. Hierbei wird vom Volitionsmodus zurück zum Motivationsmodus gewechselt. Als Ergebnis dieser Bewertung spielen die Emotionen eine wichtige Rolle. Diese können negativ wie auch positiv ausfallen. Diese Bewertung hat abschliessend Auswirkungen auf die zukünftige Motivation sowie das zukünftige Handeln.

(Gaspard et al., 2019, S. 2-3)

Die Motivation im Handlungsverlauf ist somit stets auch beeinflusst von Merkmalen der Person und der Situation. Als Merkmale der Person werden zeitlich stabile motivationale Vorlieben und Überzeugungen angenommen, in denen sich die Lernenden unterscheiden. Ein Merkmal der Situation kann ein konstruktives Fehlerklima sein, welches die Lernenden motiviert, Fehler in erster Linie als Lernchance und weniger als Zeichen des Scheiterns wahrzunehmen (Urhahne et al., 2019, S. 209).

2.6.2. Motivation und Lernen

Das Lernen wird hauptsächlich durch die Lern- und Leistungsmotivation beeinflusst, welche von grosser Bedeutung ist. Dies ist durch den (Lern-)Handlungsverlauf des Rubikon-Modells ersichtlich. Deshalb ist die Frage nach der Motivation einer Person insbesondere beim absichtsvollen und zielgerichteten Lernen wichtig. Das absichtsvolle Lernen kann als Vorstufe des selbstgesteuerten Lernens verstanden werden. Vor allem im Erwachsenenalter wird überwiegend intentional gelernt. Im Kindesalter hingegen wird eher institutionalisiert gelernt (Petermann und Petermann, 2018, S. 59). Dabei wird versucht zu erklären, warum einige Menschen zum Lernen motivierter sind als andere und warum diese Personen in einigen Bereichen eine grössere und in anderen Bereichen eine geringere Lernbereitschaft zeigen. Motivation stellt somit kein einheitliches Konstrukt dar. Es gibt wichtige Konzepte, die im Zusammenhang mit dem Lernen stehen. Dies sind die intrinsische und extrinsische Motivation, die Neugier, die Interessen, die Leistungsmotivation und das Bedürfnis nach Sozialkontakt (ebd.). Die einzelnen Konzepte werden nicht näher ausgeführt, dennoch werden im Kapitel 2.6.3. *Förderung der Motivation* die wichtigsten Anknüpfungspunkte für die Fördermassnahmen zu diesen Komponenten der Motivation gesucht. Diese sind nämlich in Bezug auf das Lerncoaching von grosser Bedeutung.

2.6.3. Förderung der Motivation

Die Grundvoraussetzung für effektives Lernen ist, dass die Schülerinnen und Schüler motiviert sind. Jedoch erleben nicht alle Kinder und Jugendlichen jeden Lerninhalt als interessant und

wollen ihr Wissen und ihre Kenntnisse darin erweitern. Für das erfolgreiche Lehren ist es daher wichtig, dass die Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler motivieren können und dafür sorgen, dass die Motivation während des Unterrichts aufrechterhalten wird (Urhahne et al., 2019, S. 221). Petermann und Petermann (2018, S. 55) stellen hierzu anhand einer Tabelle Massnahmen zur Förderung von Motivation und Lernfreude vor.

Tabelle 1: Massnahmen zur Förderung von Motivation und Lernfreude nach Petermann und Petermann (2018, S.55)

Bereich	Ziele	Massnahmen
Kompetenzwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Lernaktivität • Vertrauen in eigene Fähigkeiten stärken • Förderung der Emotionsregulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive, individuelle und transparente Rückmeldungen und Bestärkungen • Individuelle Bezugsnormorientierung • Aktive Beteiligung und lebenspraktische Anwendungen fördern • Klare, strukturierte und anschauliche Präsentation von Lerninhalten • Soziale Unterstützung bei herausfordernden Aufgaben
Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsspielräume und Wahlmöglichkeiten eröffnen • Eigene Lernziele setzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung • Handlungsspielräume ermöglichen • Verhaltensregeln gemeinsam aushandeln • Eigenen Lernfortschritt selbst bewerten • Ankopplung an übergeordnete Ziele
Soziale Bezogenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Erleben sozialer Eingebundenheit durch intensiven Austausch untereinander und Übernahme an Verantwortung für bestimmte Teilaufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Formen der Teamarbeit und des kooperativen Lernens • Partnerschaftliches Lehrer-Schüler-Verhältnis • Partizipation des Lernenden • Gegenseitige Empathie und Wertschätzung
Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes	<ul style="list-style-type: none"> • Subjektiven Wert von Lerngegenständen direkt erhöhen 	<ul style="list-style-type: none"> • Klare, transparente und persönlich bedeutungsvolle Lernziele formulieren • Eigenes Interesse/Begeisterung des Lehrenden an einem Thema bekunden • Lernstoff mit emotionalen Erlebnissen verknüpfen • Nutzen und Relevanz des Lernstoffs durch Hervorhebung praktischer Anwendungsmöglichkeiten • Für Abwechslung und Neuheit bei Vermittlung des Lernstoffs sorgen • Lernstoff mit natürlichen Interessen verbinden • Kognitive Konflikte zwischen bereits Bekanntem und Neuem erzeugen

Auch Gaspard et al. (2019, S. 147) sprechen von vier Interventionsbereichen, die das breite Spektrum der Motivationsforschung zwischen Leistungsbeurteilung und emotionalem Erleben darstellen. Damit gemeint sind die individuellen Bezugsnormorientierungen, das Interesse, der autonomieförderliche Unterricht sowie die Integration von Motivation und Emotion. Es gibt noch weitere Ansätze wie die Förderung von Wertüberzeugungen und der Selbstregulation, die jedoch auch Teile sind, welche sich in der Tabelle 1 wiederfinden lassen. Anhand der Förderungsmassnahmen zur Motivation von Schülerinnen und Schülern ist zu erkennen, dass die Emotionen eine entscheidende Rolle spielen und somit zu dem zweiten Zahnrad des INVO-Modells führen, nämlich die der Volition sowie die lernbegleitenden Emotionen (Gold, 2018, S.101). Da die Volition beim Thema Motivation bereits betrachtet wurde, wird der Fokus auf die Emotionen gelegt.

2.7. Emotionen

Janke (2007, zitiert nach Klinkhammer, Voltmer und Salisch, 2022, S.12) zählt die verschiedenen Komponenten von Emotionen auf:

Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äussere und innere Reize ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf gekennzeichnet sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: Ausdruck, Erleben, Gedanken und Vorstellungen, Verhalten und somatische Vorgänge.

2.7.1. Definition

Charakteristisch für Emotionen ist ihr gefühlter Kern oder der affektive Kern. Emotionen sind spürbar, denn sie sind keine reinen Gedankeninhalte. Die physiologische Komponente kennzeichnet die Emotionen durch körperliche Prozesse wie die Herzrate, den Muskeltonus usw., welche durch Emotionen in Gang gesetzt werden können. Diese treten nicht nur im Körper auf, sondern spielen zusätzlich im Gehirn physiologische Komponenten ab. Im Zusammenhang mit dieser körperlichen Komponente drängen sich bestimmte Gedanken auf. Hier spricht man von der kognitiven Komponente der Emotionen. Diese können in einem negativen Zusammenhang auftreten und Gefühle wie Versagen oder Angst auslösen. In positiven Situationen können es Emotionen wie Stolz und Freude sein. Um Emotionen erkennbar zu machen, spielt die expressive Komponente eine wichtige Rolle, denn diese beschreibt bestimmte Gesichtsausdrücke sowie Körperhaltungen, die eingenommen werden. Eine weitere Komponente der Emotionen ist die sogenannte motivationale Komponente. Sie impliziert, dass Emotionen entsprechendes Verhalten auslösen. Der evolutionspsychologische Sinn von Emotionen liegt darin, dass Emotionen dem Überleben dienen, weil sie dafür sorgen, dass adaptives

Verhalten gezeigt wird. Bei negativen Emotionen wie Angst oder Respekt wird man seinem Gegenüber eher zurückhaltend begegnen, während bei positiven Emotionen offener und kreativer aufeinander eingegangen wird (Götz, 2017, S. 20-22).

In der folgenden Abbildung werden die Komponenten von Emotionen dargestellt.

Abbildung 4: In Anlehnung an Komponenten von Emotionen (Götz, 2017, S.21)

Emotionen werden zusätzlich in momentanes und habituelles Erleben von Emotionen unterschieden. Hierzu werden die englischen Begriffe *state* und *trait* verwendet. States beschreiben Emotionen als momentane Zustände oder auch aktuelle Beobachtungen. Traits bezeichnen die persönlichkeitsbasierten Neigungen in verschiedenen Augenblicken stärker oder weniger stark mit bestimmten Emotionen zu reagieren. Für Lehrpersonen und SHPs ist es bedeutsam diese Unterscheidung zu kennen und differenziert zu betrachten, um Aussagen der Schülerinnen und Schüler korrekt aufzufassen (ebd.).

2.7.2. Emotionen und Lernen

Emotionen bedingen, beeinflussen und begleiten den Lernprozess auf unterschiedliche Weise. Sie können allgemein als vorübergehende psychische Zustände verstanden werden, die als Reaktion auf die Bewertung von bestimmten Anlässen ausgelöst werden und sich über verschiedene Komponenten beschreiben lassen (Petermann und Petermann, 2018, S.61). Die Schule sowie das Klassenzimmer sind Interaktions- und Erfahrungsräume, in denen vielfältige Emotionen hervorgerufen werden. Zum einen geschieht dies im sozialen Miteinander, zum anderen beim schulischen Lernen. Dies führt dazu, dass den Emotionen im Schulalltag ein hoher Stellenwert zukommt. Sie nehmen eine Schlüsselfunktion für das Lernverhalten und den Kompetenzerwerb ein, weshalb die Förderung von positiven Emotionen ein wichtiges pädagogisches Ziel zukommt (Huber, 2018, S. 290-292). Die Rolle für das Lernen zeigt sich an drei Schlüsselstellen: Sie repräsentieren ein Element der individuellen Voraussetzungen, sie bestimmen den Lernprozess mit und sie stellen ein Ergebnis des Lernens dar (ebd.).

Im schulischen Kontext spricht man auch von Leistungsemotion. Götz (2017) definiert dies folgendermassen: „Leistungsemotionen sind diejenigen Emotionen, die in Bezug auf leistungsbezogene Aktivitäten und die Ergebnisse dieser Aktivitäten erlebt werden“ (S.29). Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Gütemassstab präsent ist und anhand dessen das Handeln der Lernenden bewertet wird. Diese Bewertung kann selbst vorgenommen oder von einer anderen Person, wie der Lehrperson vorgegeben werden. Ein Gütemassstab kann sich jedoch an verschiedenen Kriterien orientieren. Der soziale Gütemassstab stellt den Vergleich mit anderen in den Vordergrund, der individuelle Gütemassstab vergleicht die eigenen Leistungen und der absolute Gütemassstab setzt das Handeln einem objektiv gesetzten Kriterium gegenüber. Eine Bewertung entlang eines Gütemassstabes bringt ein eindeutiges Urteil mit sich, nämlich einen Erfolg oder Misserfolg (ebd.).

Zudem erklärt Götz (2017): „Leistungsemotionen sind diejenigen Emotionen, die im Zusammenhang mit bevorstehenden, zurückliegenden oder aktuell erlebten Erfolgen und Misserfolgen auftreten. Zwischenmenschliche Gefühle sind somit nicht dieser Gruppe von Emotionen zuzuordnen“ (S.29).

Emotionen werden zusätzlich noch eine wichtige, aktivierende oder hemmende Funktion bei der Aufnahme, Speicherung und Aktivierung von Informationen im Gedächtnis sowie bei der Auswahl und Nutzung von Lernstrategien zugeschrieben. Emotionen können sich auch auf die Lern- und Leistungsmotivation auswirken. Positive Emotionen, wie Überraschung, Freude oder Stolz fördern die Bereitschaft fürs Lernen und die Offenheit gegenüber den Lerninhalten. Negative Emotionen wie Angst oder Scham können jegliche Bemühungen hemmen, neue Kenntnisse oder Fertigkeiten zu erwerben. Somit hängen die Motivation und Emotion eng zusammen (Petermann und Petermann, 2018, S. 61-62).

2.7.3. Förderung der positiven Emotionen

Aufgrund der vielen Einflussmöglichkeiten von Emotionen sowie deren Regulation auf die Schulzeit der Schülerinnen und Schüler ist eine Förderung der emotionalen Kompetenzen im Schulkontext angebracht. Insbesondere die Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen, das Wissen über und das Verständnis von Emotionen, die Emotionsregulation sowie die Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten sollen gefördert werden (Gabriel, 2020, S. 6/7). Dabei kann den positiven Emotionen eine grundlegend lernförderliche Wirkung zugesprochen werden, weil sie sowohl die Motivation zum Lernen als auch die Offenheit gegenüber den neuen Lerninhalten fördern soll (Huber, 2018, S.296).

Auch hier spielen drei grundlegende Bedürfnisse eine entscheidende Rolle für das Entstehen von Lernfreude (Huber, 2018, S. 297):

- 1) Das Kompetenzerleben, welches repräsentiert wird durch hohe Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstkonzept schulischer Fähigkeiten, die gefördert wird durch die individuelle Bezugsnormorientierung.
- 2) Die soziale Eingebundenheit, welche das Erleben der Unterstützung der Lehrperson sowie des kooperativen Lernens mit Mitschülerinnen und Mitschülern bedingt.
- 3) Das Autonomieerleben, welches die Mitentscheidungsmöglichkeit voraussetzt, die in Verbindung mit interessantem Lernstoff steht, der die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mitberücksichtigt.

In Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie, dem Konzept der Emotionen und Selbstregulation bietet die folgende Tabelle von Huber (2018, S. 303) einen beispielhaften Überblick über die Inhalte zur Förderung des Autonomie- und Kompetenzerlebens sowie der sozialen Eingebundenheit, welche wiederum das Erleben positiver Emotionen, wie Freude fördern sowie das Erleben von Angst und Ärger vermindern.

Tabelle 2: Massnahmen zur Förderung von positiven Emotionen und Lernfreude nach Huber (2018, S.303)

Bereich	Ziele	Massnahmen
Autonomieerleben	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsspielräume eröffnen • Eigene Lernziele setzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungsfreiräume für Schülerinnen und Schüler • Nützlichkeit und Relevanz des Unterrichtsstoffes • Angebots-Nutzungs-Modell des Unterrichts • Kooperatives Lernen • Informierendes Feedback
Kompetenzerleben	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstregulation des eigenen Lernprozesses • Emotionsregulation • Positiver Umgang mit Fehlern und Misserfolg 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles, positives, attributionales Feedback • Individuelle statt soziale Bezugsnormorientierung • Positive Fehlerkultur, Lernen aus Fehlern • Differenzierte Aufgaben mit optimaler Herausforderung • Transparente Lern- und Leistungsanforderungen • Erfolge beim Lernen ermöglichen
Soziale Eingebundenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiger Peer-Support 	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperatives Lernen • Schülerpartizipation • Empathie und Wertschätzung gegenüber Schülerinnen und Schülern

Um die Verbindung der Motivation und Emotionen zu verdeutlichen, wird das Rahmenmodell der emotionalen und motivationalen Bedingungen von Lernleistung von Schiefele und Pekrun (1996, zitiert nach Spinath, Dickhäuser und Schöne, 2018, S. 148 – 149) vorgestellt.

2.7.4. Emotionale und motivationale Bedingungen von Lernleistung

1996 entwickelten Schiefele und Pekrun (zitiert nach Spinath et al., 2018, S.148-149) ein Rahmenmodell, welches die emotionalen und motivationsbezogenen Faktoren der Lernleistung beschreibt. Das Ziel war, Erklärungsmuster für mangelhafte schulische Leistungen auf verschiedenen Ebenen zu identifizieren. Diese Leistungen sind häufig Gegenstand entwicklungspsychologischer Untersuchungen. Das Modell besagt, dass die Wahrnehmung der Lernenden der Lernsituation zu unterschiedlichen kognitiven Einschätzungen führt, die mit dem Selbstkonzept, den Attributionsmustern, der Kontrollüberzeugung, der Selbstwirksamkeitserwartung und dem Interesse am Lernstoff zusammenhängen. Diese kognitiven Einschätzungen beziehen sich unter anderem auf die eigene Fähigkeit, die Attraktivität der Aufgabe und die Absicht, sich weiterhin damit zu beschäftigen (ebd.).

Abbildung 5: Bedingungen von Lernleistung (nach Pekrun und Schiefele, 1996, zitiert nach Spinath, Dickhäuser und Schöne, 2018, S.148)

Die aktuellen kognitiven Einschätzungen in der Lernsituation haben einen Einfluss auf die Emotionen und die Motivation. Im emotionalen Bereich können Fragen aufkommen wie: Habe ich Angst vor dem Versagen? Hoffe ich auf Erfolg? Empfinde ich Ärger oder Scham nach einem Misserfolg? Im motivationalen Bereich ist es wichtig zu berücksichtigen, ob eine Person lernt, um neue Inhalte besser zu verstehen oder um ihre eigene Kompetenz später besser zu demonstrieren. Es spielt auch eine Rolle, ob die Lernhandlung intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist. Die Emotionen und die Motivation stehen in Wechselwirkung mit der Handlungskontrolle, welche Aspekte wie Aufmerksamkeit, Ausdauer, Gestaltung der Lernumgebung sowie Planung und Strukturierung umfassen. Sie beeinflussen das Lernverhalten und die Lernleistung. Die erzielte Lernleistung führt zu einer Selbstbewertung, die von äusserer Missbilligung, Kritik, Stolz oder mangelnder Verstärkung beeinflusst werden kann. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Überzeugungssysteme und die Handlungskontrolle (ebd.).

Untersucht man die Lernfreude im Verlaufe der Schulzeit, dann erkennt man beim Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe eine Abnahme der Lernfreude. Die Folge davon ist nicht nur ein Rückgang an positiven Emotionen, sondern auch eine Zunahme an negativen Gefühlen (Huber, 2018, S.298). Dies betrifft vor allem die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3 und führt somit zum nächsten wichtigen Thema, nämlich die Entwicklung der Jugendlichen.

2.8. Entwicklung der Jugendlichen

In der Adoleszenz können viele Einflüsse das Lernen der Jugendlichen stören. Dies wird in den folgenden Unterkapiteln 2.8.1. *Entwicklung der Motivation* und 2.8.2. *Entwicklung der Emotionen* deutlich. Den Anfang des Jugendalters markieren biologische Veränderungen im Menschen. Dies sind das Wachstum, die Veränderung des Körpers und die Sexualreife. Hiermit wird die Pubertätsphase oder kurz Pubertät als biologisches Phänomen der Jugend bezeichnet. „Die Pubertät dauert in der Regel, von den ersten Anfängen bis zur vollen biologischen Reife, etwa vier Jahre. Sie setzt bei Mädchen manchmal schon nach dem 10. Lebensjahr ein und ist bei „späten“ Jungen gegen Ende des zweiten Lebensjahrzehnts abgeschlossen“ (Fend, 2005, S.101). Dabei ist die Pubertät ein sehr komplexes Geschehen, welches aus vielen Teilprozessen besteht.

Drei Merkmalsgruppen stehen im Vordergrund, wenn es um die sichtbaren Erscheinungen der biologischen Entwicklung geht:

1. Wachstum, wie Grösse, Gewicht und Körperproportionen
2. Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale wie Brustentwicklung etc.
3. Primäre Geschlechtsmerkmale und sexuelle Reifung

Dies bedeutet, dass die Menschen in dieser Lebensphase in einen neuen Körper hineinwachsen. Diesen Körper neu kennen zu lernen wird zu einer zentralen Entwicklungsaufgabe, womit viele Unsicherheiten verbunden sind (Fend, 2005, S.102). Es finden jedoch auch Veränderungen statt, die für Aussenstehende weniger sichtbar sind. Dazu zählt die Entwicklung der kognitiven Funktionen. Die Veränderungen im Denken schaffen neue innere Voraussetzungen für das Lernen und die aktive Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (Fend, 2005, S.113). In der Adoleszenz erreicht das Gehirn das Endstadium seiner Reife. Im Jugendalter steigt somit die Fähigkeit des numerischen Denkens, das Gedächtnis erreicht den Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit, die Sprache wird differenzierter, logische Verknüpfungen werden erkannt und das räumliche Vorstellungsvermögen wird verfeinert. Die biologischen Voraussetzungen für den Wissens- und Fähigkeitserwerb sind im Jugendalter ideal. Dies bietet eine grosse Chance die Jugendlichen zu fördern, denn in dieser Altersphase erwerben die Jugendlichen ein immer differenzierteres Wissen über ihr eigenes Denken. Dies bildet eine wichtige Grundlage für die kognitive Selbstregulierung, genauer gesagt die gezielte Lenkung der eigenen Lernprozesse. Gleichzeitig werden kreative Lernmöglichkeiten geschaffen und es entsteht eine Zunahme der Qualität der Informationsverarbeitung (Fend, 2005, S.118).^P Eigentlich sind dies hervorragende Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen und doch scheinen die Jugendlichen Probleme zu haben, sich auf die Lerninhalte einzulassen oder Neues aufzunehmen. Dies hängt damit zusammen, dass sie mit anderen Inhalten beschäftigt sind (Bauer und Hegemann, 2021, S.9). Den Jugendlichen werden auf einmal neue Anforderungen im sozialen Umfeld gestellt. Sie beginnen sich von ihren Eltern abzulösen, vergleichen sich vermehrt mit ihren Peers, gehen neue Partnerschaftsbeziehungen ein und wollen zunehmend selbstständiger werden. Diese emotionalen Anforderungen stellen ein Risiko für eine erhöhte emotionale Stressanforderung dar (Petersen, Petermann, Petermann, Diener und Nitkowski, 2019, S. 251). Die individuellen und sozialen Bezugsnormen stehen nebeneinander und werden je nach gegebener Situation angewendet. Die ausserschulischen Interessen stehen über der Lernbereitschaft und der Lernfreude, was dazu führt, dass die Lernfreude nach dem Schulbeginn kontinuierlich sinkt. Die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend weniger mit dem Ziel, den Lerninhalt besser zu verstehen oder ihr Leistungsvermögen zu verbessern, sondern, um im Vergleich zu anderen gut dazustehen. Diese Faktoren haben einen Einfluss auf die motivationale und emotionale Entwicklung (Pinquart, Schwarzer und Zimmermann, 2019, S. 160-162).

2.8.1. Entwicklung der schulischen Motivation

Für die Entwicklung der Motivation von Kindern und Jugendlichen über die gesamte Schulzeit lassen sich allgemeine Änderungstendenzen in Bezug auf die Struktur und die Ausprägung der Motivation beschreiben. Diese Struktur ändert sich mit zunehmendem Alter und den

gemachten Lernerfahrungen. Zu Beginn der Schulzeit haben Schülerinnen und Schüler ein allgemeines schulisches Selbstkonzept, das sich im Laufe der Schulzeit in verschiedene Bereiche weiter aufgliedert. Dabei differenzieren sich auch die Vorlieben von universellen zu spezifischen Interessen an bestimmten Themen und Bereichen. Neben der strukturellen Veränderung kommt es im Allgemeinen zu einer Abnahme der schulischen Motivation. Eine solche Abnahme lässt sich teilweise durch zunehmende kognitive Kompetenzen erklären. Zu Beginn der Schulzeit sind Schülerinnen und Schüler meist übermäßig optimistisch in der Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten. Mit den zunehmenden Lernerfahrungen und entsprechenden Leistungsrückmeldungen werden diese mit der Zeit realistischer. Hiermit kann auch ein Verlust des Interesses an den entsprechenden Bereichen einhergehen. Ein weiterer Erklärungsansatz bietet die zunehmende Differenzierung von Fähigkeitseinschätzungen und Interessen. Mit zunehmendem Alter entwickeln Kinder und Jugendliche ein differenziertes Bild ihrer Stärken und Schwächen. Dies führt dazu, dass die Motivation in einzelnen Bereichen hoch bleibt oder absinkt. Auch Merkmale der Lernumwelt können für eine Abnahme der Motivation verantwortlich gemacht werden. Unterschiedliche Sozialisationsinstanzen wie Eltern, Gleichaltrige und Lehrpersonen bzw. Merkmale des Unterrichts hängen ebenfalls stark mit der Motivation von Schülerinnen und Schülern zusammen (Gaspard et al., 2019, S.7). Für die Lernenden ist es wichtig, dass ihnen die Beweggründe bekannt sind, um ihre Ziele erreichen zu können. Deshalb ist es auch lohnenswert, wenn sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lernmotivation beschäftigen. Hofmann und Löhle (2012) sagen dazu: „Lernmotivation ist ein Sammelbegriff für kognitive und emotionale Prozesse, die eine Steuerung des eigenen Verhaltens auf ein Ziel ermöglichen. Die Stärke der Lernmotivation hängt von Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. Fähigkeiten, Temperament, Durchhaltevermögen) und dem Anreiz der Situation ab“ (S.90). Da die emotionalen Prozesse einen Teil der Motivationsentwicklung bedingt, wird die Entwicklung der Emotionen im nächsten Unterkapitel genauer betrachtet.

2.8.2. Entwicklung der Emotionen

Es ist davon auszugehen, dass das Kernempfinden eine Eingangsvoraussetzung von Lernen darstellt. Dies ist den Schülerinnen und Schülern jedoch nicht bewusst. Dennoch kann das Kernempfinden eine unterschwellige Tönung der Wahrnehmung einer Lernsituation beeinflussen. Es ist zudem anzunehmen, dass bestimmte Emotionen aktiviert werden, noch bevor schulisches Lernen im eigentlichen Sinne stattfindet. Jedes Kind hat bereits vorschulische Erfahrungen beim Lernen gemacht, die jeweils mit Emotionen assoziiert waren. Diese Erfahrungen häufen sich ab dem Schuleintritt, sei es während dem Lernen im Unterricht oder in der ausserschulischen Lernzeit. Entsprechend sind Emotionen ein Teil der Voraussetzungen, die den Lernprozess mitbestimmen. Dies geschieht auch wenn nicht jede Lernsituation mit

Emotionen verbunden sein muss. Wenn Emotionen jedoch zur Gewohnheit werden und sich als affektive Tendenzen festgeschrieben haben, kommt ihnen eine wichtige Rolle zu. Die Schülerinnen und Schüler haben die Neigung dazu entwickelt, mit dieser Emotion auf ähnliche Situationen zu reagieren (Huber, 2018, S. 293).

Huber (2018) nennt dazu folgendes Beispiel: „Empfindet eine Schülerin häufig Scham, wenn sie vor der Klasse lesen oder sprechen muss, so ist anzunehmen, dass sich bei ihr eine emotionale Disposition entwickeln wird. Scham würde dann auch in anderen Situationen relativ schnell entstehen, die Ähnlichkeiten mit dem Vorlesen und Sprechen vor der Klasse aufweisen. Jede weitere solche Situation wiederum verfestigt das Schamerlebnis“ (ebd.).

Solche emotionalen Lernvoraussetzungen, ähnlich wie das Vorwissen, die Motivation und Interessen können sehr individuell sein. Negative Emotionen im Schulkontext werden, aus Sorge vor Sanktionen oder Nachteilen, möglicherweise nicht gezeigt (ebd.). Diese Kontrolle der Emotionen wird als Emotionsregulation bezeichnet. Unter diesem Begriff werden solche Prozesse bezeichnet, die beeinflussen welche Emotionen man hat, wann diese auftreten und wie sie erlebt oder ausgedrückt werden. Schulkinder sind in der Lage vielfältige Emotionsregulationsstrategien einzusetzen, um ihre emotionale Reaktion und das Auftreten von Emotionen zu beeinflussen. Einige Strategien wurden bereits im Säuglings- und Kleinkindalter erlernt (Gabriel, 2020, S. 3-4). Im Allgemeinen beobachtet man hinsichtlich der Intensität und Häufigkeit des Erlebens von Leistungsemotionen, ab dem Schuleintritt, ein eher negatives Bild. Das Ausmass an negativen Emotionen steigt eher an, während das Erleben von positiven Emotionen tendenziell abnimmt. Dies betrifft Themen wie die Prüfungsangst, die stark ansteigt sowie die Lernfreude und das Interesse, die im Laufe der Schulzeit abnehmen. Gründe dafür sind wiederholte Misserfolgserlebnisse. Diese Misserfolge sind emotional negativ gefärbt und führen zu niedrigeren sowie realistischeren Selbstkonzepten mit negativen emotionalen Folgen. Wenn die Schulanforderungen ansteigen und die Erwartungen der Eltern oder Lehrpersonen erfüllt werden sollen, führt dies zu einer erhöhten Investition an Anstrengung, welche von Emotionen begleitet werden. Die Pubertät trägt ergänzend dazu bei, dass ausserschulische und soziale Interessen mit den schulischen Anforderungen in Konkurrenz treten. Dies verursacht, dass sich die Lernenden weniger mit schulischen Inhalten auseinandersetzen und diese als langweilig erlebt werden. Auch Instruktionsstrukturen und ein negatives Klassenklima sind weitere Gründe für die ungünstige Emotionsentwicklung im Schulalter. Wettbewerbe unter den Schülerinnen und Schülern, lehrerzentrierte Unterrichtsstrategien und der persönliche Kontakt zur Lehrperson, die stetig abnimmt, sind nur einige Beispiele dazu. Schliesslich ist ein letzter Faktor, der für verändernde Ausprägungen von Leistungsemotionen über die Schulzeit verantwortlich gemacht werden kann, die Bezugsgruppeneffekte. Vor allem Jugendliche beurteilen ihre schulischen Leistungen im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Diese Selbsteinschätzungen und Vergleiche beeinflussen die Leistungs-

emotionen (Götz, 2017, S.52-54). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ungünstige Entwicklungen bei den Leistungsemotionen mit starken Verlusten von Lernfreude und zum Anstieg von Angst, Ärger und Langeweile führen kann. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Einflüsse. Da besonders in der Adoleszenz diese Entwicklungsverläufe abflachen (Götz, 2017, S. 55), ist es essenziell die Jugendlichen bei der Problematik der Motivations- und Emotionsregulation zu unterstützen und zu begleiten. Hierzu dient ein Lerncoaching, welches Strategien der Motivations- und Emotionsregulation aufzeigen kann.

2.9. Lerncoaching

Zuvor wurden die Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen, mit dem spezifischen Blick auf die Motivation und die Emotionen gelegt sowie die Entwicklung der Jugendlichen genauer untersucht. Im folgenden Kapitel soll nun das Lerncoaching genauer vorgestellt und beschrieben werden.

2.9.1. Definition

Der Begriff Coaching kommt aus dem englischen Sprachbereich und stammt vom Wort *coach* ab, was übersetzt Kutsche bedeutet. Der Begriff wurde zuerst im Sport verwendet und stand als Synonym für den persönlichen Betreuer/-in und Trainer/-in. Dabei wurden nicht nur die sportlichen Fähigkeiten trainiert. Die zielorientierte Begleitung und der Motivationsaufbau führten zum gewünschten Erfolg. Die Kutsche mit dem Coach und dem Coachee, soll den Transport und Transfer verbildlichen. Gemeinsam machen sie sich auf dem Weg, das Anliegen des Coachees zu klären. Durch geeignete Fragestellungen soll die Reise zu einem bestimmten Ziel erleichtert sowie der Weg bewältigbar und möglich gemacht werden. Durch veränderungswirksame Kommunikation soll die Entwicklung des Coachee gefördert und unterstützt werden. Wichtig bei diesem Prozess ist es, dass der Coachee eigene Lösungsschritte erarbeitet und dies im eigenen Tempo verfolgt (Slupek, 2012, S.6). In diesem Lerncoaching soll die Lehrperson bzw. die SHP die Rolle des Coaches übernehmen und die Lernenden die Rolle des Coachee. Das Lerncoaching stellt eine spezifische Form des Coachings dar, welche sich auf die Begleitung von Lernprozessen ausrichtet (Nicolaisen, 2017a, S.19).

Liedtke-Schöbel et al. (2013, zitiert nach Keller, 2015, S.13) definieren das Lerncoaching wie folgt:

Lernberatung (Lerncoaching) heisst, Lernende in der Nutzung von Lernstrategien und der Optimierung ihrer Handlungskontrollen zu unterstützen. Der Grundsatz der Selbststeuerung gilt auch für die Lernberatung. Das heisst, die Hilfe zur Selbsthilfe richtet sich darauf, die Kontrolle und Steuerung des Lernprozesses durch den Lerner (wieder) herzustellen. Lernberatung ist

nicht nur auf die Bearbeitung von Lernproblemen ausgerichtet, sondern unterstützt Lernende darin, ihre Potenziale auszuloten und ggf. neue Zielperspektiven für sich zu entdecken [...].

Lerncoaching wird hiernach zusätzlich als Lernberatung definiert und wird als Synonym verwendet. Ursprünglich stammt das Lerncoaching aus den Wissenschaftsdisziplinen der Pädagogik und Psychologie. Es ist eine Beratungsform, die der pädagogischen Psychologie entsprungen ist. Oftmals wird der Begriff Lernberatung als Expertenberatung missverstanden, in der die Coachees Ratschläge und Lerntipps erhalten. Das oberste Lerncoaching-Ziel ist es jedoch die Lernenden individuell in ihrem Lernverhalten und ihrem Prozess zu unterstützen, damit sie noch effektiver und zufriedener lernen können. Dabei hat der Coach eine nichtwissende Haltung. Es findet eine horizontale Beratung auf Augenhöhe statt. Das bedeutet, dass der Lerncoach sowie die Lernenden gleichberechtigte Gesprächspartner sind (Hardeland, 2021, S.17-19). Das Wortteil Lernen betont, dass sich das Lerncoaching auf das Lernen und die lernbeeinflussenden Faktoren wie die Motivation, die Mitlernenden und den Lernstoff be- rufen. Die Lernberatung will die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, den Lernprozess vermehrt selbstregulierend zu steuern. Das Ziel ist, dass sie effektiver und zufriedener lernen können. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv am Lernprozess beteiligt sind. Die Bedürfnisse, Ziele, Erwartungen und Wünsche des Lernenden stehen hiermit im Zentrum (ebd.).

2.9.2. Voraussetzungen für das Lerncoaching

Um das Lerncoaching anzubieten, sollten vorgängig einige Voraussetzungen beachtet und geschaffen werden. Dabei treten folgende Themen in den Vordergrund: Freiwilligkeit, Neutralität / Unabhängigkeit, Vertraulichkeit, Transparenz und Freiräume / Ressourcen. Auf die einzelnen Aspekte wird im folgenden Abschnitt kurz eingegangen.

Freiwilligkeit: Im Idealfall nehmen die Schülerinnen und Schüler freiwillig und von sich aus Kontakt mit dem Lerncoach auf. Das Ziel ist es, dass sie sich aktiv in den Prozess einbringen und etwas verändern wollen. Sie sollen ein eigenständiges und begründetes Interesse an das Lerncoaching-Gespräch mitbringen.

Neutralität / Unabhängigkeit: Der Lerncoach soll neutral und unabhängig sein. Der Lerncoach ist nicht auf der Seite des Lernenden oder auf der Seite der Eltern / Lehrpersonen.

Vertraulichkeit: Die Inhalte, welche am Lerncoaching-Gespräch besprochen werden, sind vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Lerncoach ist nicht Informant für

Drittpersonen. Nur wenn die Kinder oder Jugendlichen dem Coach vertrauen, kann ein offenes Gespräch entstehen, indem sich die Lernenden aktiv in den Prozess einbringen können.

Transparenz: Der Lerncoach zeigt das Vorgehen transparent und deutlich auf. Die Schülerinnen und Schüler werden über die Methodenwahl informiert und können mitentscheiden.

Freiräume / Ressourcen: Um ein Lerncoaching durchzuführen, müssen personelle, räumliche und zeitliche Freiräume / Ressourcen gesprochen werden, um sich einzelnen Lernenden individuell zuwenden zu können. Hierfür soll ein schulinternes Lerncoaching-Konzept entwickelt werden, um alles festzuhalten.

(Hardeland, 2021, S. 24-25)

Eschelmüller et al. (2020) stellen hierzu ein Ressourcenmodell vor, welches den Gestaltungsraum für mögliche Lerncoachingsettings bildet. Hierfür müssen die institutionellen und gesetzlich / rechtlichen Rahmenbedingungen gestellt werden, welche verschiedene Leitfragen im Voraus beantworten. Dabei werden folgende Themen bestimmt, die die wichtigsten Rahmenbedingungen für ein Lerncoaching-Gespräch stellen: Schul- und Unterrichtskonzept, Leitbild, Unterrichtsfächer, Personal, Zuteilung der Schülerinnen und Schüler, Stundenplan / Wochenstruktur, Raum und Unterrichts- / Lernarrangement. Auf die Themen wird zu diesem Zeitpunkt nicht genauer eingegangen, da sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen werden (S.42-43).

Abbildung 6: In Anlehnung an Ressourcenmodell für ein Lerncoachingkonzept (Eschelmüller et al., 2020, S. 43)

2.9.3. Der Lerncoach

Die Rolle des Lerncoachs ist von grosser Bedeutung. Beim Lerncoaching geht es um die Begleitung von Lernenden. Mit der Art des Kommunizierens und der inneren Haltung werden die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler beeinflusst. Daher stellt der Umgang des Lerncoachs mit sich selbst, ein wesentliches Element dar (Nicolaisen, 2017a, S.35).

Nicolaisen (2020, S.5) spricht dabei ausführlich über die innere Haltung des Lerncoachs, welches die Basis für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern ausmacht. Folgende Komponenten zeichnet sie aus:

- Dialogische Grundhaltung: Zuhören und gemeinsames Erkunden
- Ressourcenorientierung: vom Defizitfokus hin zum Fokus auf Gelingendes und Unterstützendes
- Empathie und Konfrontation: emotionale Resonanz geben und Eigenverantwortung stärken
- Wertschätzende Neugier: das subjektive Erleben der Lernenden

Oftmals ist der Lerncoach in erster Linie Lehrperson. Lernbegleitung und Unterrichtsgestaltung verlangen von den Lehrpersonen eine Vielfalt an Kompetenzen. Zum Fachwissen und den methodisch-didaktischen Fertigkeiten kommen die sozialen und personalen Kompetenzen. Dabei ist die Selbstbeziehung wichtig und ein Kernaspekt der Selbstkompetenz (Nicolaisen, 2017a, S.35).

Der Lerncoach soll sich von seiner Expertise als Lehrperson ablösen. Es sollen keine Ratschläge gegeben werden, sondern die Selbstentwicklung der Lernenden soll gestärkt werden. Diese neue Rolle muss erlernt und geübt werden. Hierfür müssen Lehrpersonen und Lerncoachs sich ihrer Rolle bewusst sein und für Rollklarheit sorgen (Hardeland, 2021, S.24).

Wichtig ist auch, dass der Lerncoach eine nichtwissende Haltung einnimmt. Ein Lerncoach begegnet den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe und erkennt diese als Experten für sich selbst an. Nur die Lernenden wissen, welche Faktoren das Lernen hemmen oder vorantreiben. Die Lernenden wissen ausserdem, was verändert und erreicht werden soll (ebd.).

Hardeland (2021, S.24) zählt hierzu die Aufgaben und Rollen des Lerncoachs auf.

Ein Lerncoach ...

- ist Rahmengeber/-in, Prozessbegleiter/-in, Zuhörer/-in und Fragensteller/-in.
- regt sein Gegenüber zur Selbstreflexion und eigenen Lösungsfindung an.
- stellt eher Fragen und gibt weniger Antworten.
- gibt Impulse und keine Ratschläge.
- animiert Lernende zum Erzählen, anstatt sie zu belehren.
- schafft eine vertrauensvolle Beratungsatmosphäre.
- regt bei Lernenden Reflexionsprozesse an.

(Hardeland, 2021, S.24)

2.9.4. Der Lerncoaching Prozess

Das Lerncoaching ist eine zeitlich begrenzte, individuelle Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens. Im Zentrum steht das Ziel, dass die Lernenden sich selbst steuern, Selbstvertrauen gewinnen und dadurch den Lernstoff wirksamer verarbeiten können. Der Lerncoach dient dabei als Ansprechpartner/-in und Begleiter/-in (Keller, 2015, S. 20).

Das Lerncoaching findet prozesshaft statt und benötigt dafür mehrere Sitzungen. Der Lerncoaching-Zyklus gliedert sich in drei Teilabschnitte: die Anbahnung, die Durchführung und der Abschluss. Die Dauer und Intervalle der einzelnen Sitzungen sind abhängig vom Lernenden, dessen Thema und die Dringlichkeit der Thematik. Ein Lerncoaching-Zyklus

dauert in der Regel zwei bis sechs Sitzungen. Dabei kann eine Sitzung ca. 15 bis 90 Minuten dauern. Die Abstände zwischen den Gesprächen betragen eine bis sechs Wochen (Harde-land, 2021, S. 52).

Um die Lernenden optimal zu unterstützen, sollen im Schulalltag Lerncoaching-Angebote geschaffen werden. Man startet hierbei mit einer initiierenden Intensivberatung. Dabei möchte man während einer Aufwärmphase mit den Schülerinnen und Schülern einen Dialog starten. Hierfür soll eine emotionale Atmosphäre geschaffen werden, die einen angstfreien Ausdruck von Gedanken und Gefühlen ermöglicht. In einem nächsten Schritt steht die Erfassung des aktuellen Leistungsbildes im Zentrum. Hier werden die Schulnoten besprochen, Stärken und Schwächen genannt und das Involviertsein der Eltern besprochen. Danach folgt die Lerndiagnose. Dabei besteht das Hauptziel darin, die Lernmotivation und die Lernstrategien des Lernenden zu erfassen. Ohne die Erfassung der wichtigen Lernvoraussetzungen ist die Erarbeitung geeigneter Interventions- und Fördermassnahmen kaum möglich. Hierfür kann eine Lernbefragung durchgeführt werden. Eine Lerncheckliste oder ein Lerninterview kann als Unterstützung dienen.

Die Lerncheckliste ist ein Selbsteinschätzungsbogen mit 25 motivations- und lernstrategischen Aussagen. Dadurch erhält man diagnostische Informationen zu den Strategien der Lernmotivation, allgemeine und fachbezogene Lernstrategien. Zum Schluss erhält man ein Lernstrategieprofil. Die verwendete Lerncheckliste ist im *Anhang A* zu finden. Das Lerninterview ist ein halbstandardisiertes Befragungsgespräch mit offenen Fragen. Auch hier erhält man einen fundierten Einblick in das Motivations- und Lernstrategiepertoire des Lernenden.

Nachdem Ergänzungsfragen gestellt wurden und eine ausreichende Informationsbasis vorliegt, gibt der Lerncoach ein lerndiagnostisches Feedback. Die Lernenden teilen mit, ob dies dem Selbstbild entspricht. Falls Unstimmigkeiten entstehen, werden diese geklärt. Danach findet die Änderungsplanung statt. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern werden Änderungsziele erläutert und entsprechende Zielverhaltensweisen vereinbart.

Um dies festzuhalten und verbindlich zu machen, wird ein Lernvertrag abgeschlossen. Darin werden der Änderungsplan, die Unterstützungsmassnahmen sowie der Ort und Zeitpunkt der Änderungsbilanz festgehalten.

Zum Schluss des Coachinggesprächs fragt man die Lernenden, wie das Beratungsgespräch empfunden wurde und was dabei hilfreich war. Der Lerncoach formuliert einen motivierenden Schlusskommentar und das Gespräch wird beendet (Keller, 2015, S. 20-24).

Um den Prozess übersichtlicher darzustellen, hat Keller (2015, S. 27) diesen schriftlich festgehalten:

Der Lerncoaching-Prozess

1. Einstieg:
Begrüßung, Kontaktherstellung, Klärung des Zeitrahmens
 2. Lerndiagnose:
Erfassung der Leistungssituation, Analyse der Lernmotivation und Lernstrategien
 3. Änderungsplanung:
Ableitung von Änderungszielen, Lernpraktische Übungen, Vereinbarung des Lernvertrags
 4. Änderungsprozess:
Umsetzung ins individuelle Lernen, Selbstreflexion mit dem Lerntagebuch, Zwischenbilanzen
 5. Abschluss
 6. Erfolgskontrolle
-

Abbildung 7: In Anlehnung an den Lerncoaching-Prozess (Keller, 2015, S. 27)

Das Lerncoaching kann in verschiedenen Formen angeboten werden. Je nachdem findet das Lerncoaching als Einzel-/Klassen- oder als Gruppen-Coaching statt. Dies hängt von den Ressourcen ab. Zudem unterscheidet man ein klassisches, terminiertes Lerncoaching-Gespräch von einem lösungsorientierten, situativen Kurz-Lerncoaching (Hardeland, 2021, S.26). Beim klassisch, terminiertem Lerncoaching-Gespräch steht vor allem die Förderung des Selbstmanagements, der Selbstwirksamkeit, der Selbstregulation sowie der Prüfungskompetenz im Zentrum. Beim lösungsorientierten, situativen Kurz-Lerncoaching wird die situative Lernbereitschaft/-fähigkeit der Lernenden gefördert, Verständnisschwierigkeiten bei Lernhemmnissen aufgedeckt oder die Erfassung des Lernwegs besprochen. Diese Form wird kurzfristig, aktuell oder situativ eingesetzt, während das klassisch, terminierte Lerncoaching-Gespräch mittel- oder längerfristig eingesetzt wird (ebd.).

2.9.5. Inhalte des Lerncoaching

Es gibt verschiedene Anlässe für die professionelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Das Lerncoaching zielt auf den Lernprozess der Lernenden ab, unabhängig von dessen Leistungen. Mögliche Lerncoaching Anlässe können Lernhemmnisse bzw. Lernblockaden sein, Lernkompetenzen / -strategien sollen verbessert werden, Stress-, Zeit- oder

Selbstmanagement soll optimiert werden und Motivations- sowie Konzentrationsprobleme sollen bewältigt werden (Hardeland, 2021, S. 30). Um diesen Lernprozess erfolgreich zu gestalten, benötigen die Lernenden Strategien. Dabei geht es um eine zielgerechte Vorgehensweise bei der Steuerung der Lerntätigkeit. Diese Lernstrategien können in kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Strategien gegliedert werden. Um besser an den Schulalltag anzukoppeln wurden die Strategien noch weiter aufgeteilt in Strategien der Motivation sowie allgemeine und fachbezogene Lernstrategien (Keller, 2015, S.34). Zusätzlich zu den Strategien der Motivation werden die Strategien der Emotionen miteinbezogen. Denn wie bereits vorgängig festgehalten beeinflussen Emotionen und Motivation das Lernen und hängen stark zusammen.

Vermittlung von Motivationsstrategien

Vielen Schülerinnen und Schülern gelingt es schwer eine Selbstmotivation aufzubauen. Sie lernen vielmehr unter Druck von aussen. Diese wird von den Lehrpersonen oder Eltern erzeugt, jedoch auch von Prüfungen im Unterricht. Die Lernmotivation ist dabei schwierig zu steuern und zu kontrollieren. Aufgrund der Motivationsproblemen kann das Lernpotenzial nicht ausgeschöpft werden und vermehrte Misserfolge finden statt. Dabei ist die Lernmotivation die Antriebs- und Richtungskomponente des Lernens. Sinnbildlich kann man von dem Motor und Lenkrad des schulischen Lernens sprechen. Ein wichtiges Ziel des Lerncoachings ist es den motivationsschwierigen Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie ihren Lernmotor starten und mit dem Lenkrad selbst steuern können. Dabei erhalten die Lernenden selbst motivationale Hilfen wie Strategien des Startens, der Zielsetzung, der Zielerreichung und der Selbstkontrolle. Zusätzlich sollen selbstabwertende Denkmuster verändert und fachliches Desinteresse überwunden werden (Keller, 2015, S.36).

Vermittlung von Emotionsstrategien

Emotionen spielen eine wichtige Rolle beim Lernen. Sie können Schülerinnen und Schüler antreiben aber auch hemmen. Verglichen mit dem Motor des Lernens sind die Emotionen der Treibstoff und die Bremse zugleich. Dabei vermischen sich die Kognition und die Emotionen, denn sie werden gemeinsam wahrgenommen und bewertet. Die Emotionen während des Unterrichts, wirken sich auf die Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung aus. Ein wichtiges Ziel des Lerncoachings besteht darin den Lernenden beizubringen, wie sie den motivationalen und emotionalen Zustand positiv beeinflussen können, damit sie zufriedener und erfolgreicher lernen können. Dabei sollen die Lernenden dazu angeregt werden, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken. Ebenfalls sollen über (negative) Emotionen gesprochen werden, um sich der Gefühlslage bewusster zu werden (Hardeland, 2021, S. 161).

Vermittlung allgemeiner Lernstrategien

Die Lernenden brauchen einen Grundbestand an allgemeinen Lernstrategien. Diese sollen sich auf viele mögliche Lernsituationen und Lernaufgaben anwenden lassen. Zum einen gehören hierzu die systematischen Vorgehensweisen bei der Organisation des individuellen und kooperativen Lernens. Zum anderen brauchen sie Strategien, die ihnen helfen, Wissen zu verstehen, aufzunehmen, zu verarbeiten, zu speichern und Lösungen zu übertragen. Die Konzentration und Aufmerksamkeit zu steuern ist eine weitere Strategie, die erlernt werden muss. Zuletzt sollen sie sich auch ein wirksames Prüfungsmanagement aneignen (Keller, 2015, S.47).

Vermittlung fachbezogener Lernstrategien

Die Schülerinnen und Schüler müssen auch auf spezielle Inhaltsbereiche und Aufgabenstellungen bezogene Strategien beherrschen. Dies ist dann vonnöten, wenn sie Vokabeln lernen, grammatische Regeln erlernen, fremdsprachige Texte übersetzen, Aufsätze verfassen, Mathematik üben oder Textaufgaben lösen (Keller, 2015, S. 91).

Zusammenfassende Gedanken

Lernen bezieht sich auf die Aufnahme von Informationen ins Gedächtnis, während das Gedächtnis die Speicherung und Veränderung des Verhaltenspotenzials darstellt. Erfolgreiches Lernen erfordert eine gute Informationsverarbeitung, die durch den Sensorischen Speicher, Kurzzeitspeicher und Langzeitspeicher erfolgt.

Individuelle Voraussetzungen wie kognitive Fähigkeiten und motivationale Aspekte beeinflussen das erfolgreiche Lernen, wobei familiäre und schulische Kontextbedingungen ebenfalls eine Rolle spielen können. Auch die Beziehungsarbeit zwischen den Lehrpersonen und Lernenden ist entscheidend für den Lernerfolg, da emotionale Bindungen und eine positive Beziehung zu der Lehrperson die Lernmotivation fördern und das Gehirn der Jugendlichen stimulieren kann.

Motivation und Volition spielen eine entscheidende Rolle beim schulischen Lernen und beeinflussen den Lernprozess sowie die Lern- und Leistungsmotivation.

Motivation ist der Handlungsantrieb einer Person, der während des gesamten Handlungsverlaufs eine Rolle spielt und durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann, darunter intrinsische Motivation, Interessen, Leistungsmotivation und Emotionen.

Emotionen haben eine bedeutende Wirkung auf das Lernen, da sie die Motivation, das Verhalten und die Informationsverarbeitung beeinflussen können.

Die Förderung positiver Emotionen und die Berücksichtigung von individuellen Voraussetzungen sind wichtige Aspekte, um erfolgreiches Lernen zu unterstützen.

Das Rahmenmodell der emotionalen und motivationalen Bedingungen von Lernleistung zeigt die Zusammenhänge zwischen kognitiven Einschätzungen, Emotionen, Motivation, Handlungskontrolle und Lernleistung auf.

In der Jugendphase kommt es zu biologischen Veränderungen wie dem Wachstum und der sexuellen Reife, die das Lernen beeinflussen können.

Gleichzeitig entwickeln Jugendliche kognitive Fähigkeiten, die das Lernen und die Selbstregulierung fördern können.

Allerdings können emotionale Anforderungen und soziale Vergleiche die Motivation und Emotionen der Jugendlichen beeinflussen, was zu einer Abnahme der schulischen Motivation und negativen Leistungsemotionen führen kann.

Lerncoaching unterstützt Lernende dabei, ihre Lernstrategien zu optimieren und selbstgesteuert zu lernen. Für die Durchführung von Lerncoaching müssen bestimmte Voraussetzungen wie Freiwilligkeit, Neutralität, Vertraulichkeit, Transparenz und ausreichende Ressourcen geschaffen werden. Die Rolle des Lerncoachs ist entscheidend, da er durch seine Kommunikation und innere Haltung die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler beeinflusst. Das Lerncoaching ist eine individuelle Förderung mit einem Lernprozess, bei dem der Lerncoach als Begleitperson fungiert und verschiedene Formen des Coachings angeboten werden können. Das Lerncoaching unterstützt die Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Leistung bei verschiedenen Anlässen anhand von kognitiven, ressourcenbezogenen, motivations- und emotionsbezogenen Strategien.

Nachdem der Prozess und die Inhalte des Lerncoachings beschrieben wurden, wird nun ein Lerncoaching-Konzept für Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3, welche emotionale und motivationale Probleme aufweisen, erstellt. Die Methodik zur Erarbeitung des Lerncoaching-Konzepts wird im folgenden Abschnitt erarbeitet.

3. Methodik

In diesem Kapitel wird die Art der Arbeit definiert, das Vorgehen der Konzepterarbeitung aufgezeigt, die Zielgruppe bestimmt und die Coachees beschrieben, die das Lerncoaching durchführen werden.

3.1. Art der Arbeit

In dieser vorliegenden Arbeit wurde eine forschungsgestützte Entwicklungsarbeit erstellt. Diese ist auf einer systematischen Literaturanalyse aufgebaut.

Die Anforderung an eine forschungsgestützte Entwicklungsarbeit muss eine fundierte theoretische Auseinandersetzung enthalten, welche anhand von empirischen Daten entwickelt wird. Im Zentrum steht ein Produkt, welches geschaffen wird. Dabei ist die Literatursuche genauso wichtig und soll auf einer systematischen Literaturanalyse aufgebaut sein (Manser, 2021). Der Unterschied bei einer systematischen Literatursuche zu einer normalen Literatursuche liegt darin, dass die systematische Literatursuche breiter formuliert werden sollte, so dass möglichst alle potenziell interessante Literatur zu einem Thema gefunden werden soll. Dabei soll zu einer konkreten Fragestellung vorhandene Studien gesucht werden. Bei der normalen Literatursuche soll anhand einer möglichst präzisen Suchanfrage nach relevanten Treffern gesucht werden (Wicki, 2023).

Bei der Produktentwicklung sollen die Bedürfnisse der Personas im Zentrum stehen, für die das Produkt entwickelt werden soll. Dabei sollen diese das Produkt testen können, sodass die daraus erhaltenen Erkenntnisse in die Arbeit mit einfließen. Dabei braucht es nicht mehr als fünf Personen, um das Produkt zu testen. Vielfach reicht bereits eine Testperson, um herauszufinden, ob das Produkt grundsätzlich funktioniert. Es geht darum, dass das Produkt einsetzbar, verständlich und benutzbar ist (Manser, 2021).

3.2. Vorgehen Konzepterarbeitung

Für die Erarbeitung des Lerncoaching-Konzepts wurde auf den methodischen Ablauf, welcher in der Disposition dieser Arbeit bereits verfasst wurde, zurückgegriffen. Hierin werden die vier Schritte der forschungsgestützten Entwicklungsarbeit tabellarisch dargestellt.

Bei dieser Arbeit wurden Fragestellungen anhand der Bedürfnisse der Schule, der Theorie und der Literatur erarbeitet. Um diese Fragestellungen beantworten zu können, wurde eine geeignete Auswahl an Literatur recherchiert und untersucht. Daraus konnten wichtige Erkenntnisse für die Fragestellungen aufbereitet werden. Die untenstehende Grafik repräsentiert dabei den methodischen Ablauf.

Abbildung 8: Methodischer Ablauf der forschungsgestützten Entwicklungsarbeit

Während der Literaturanalyse wurden die wichtigsten Einflussfaktoren für das erfolgreiche Lernen identifiziert, die Entwicklung der Jugendlichen analysiert und die Möglichkeiten untersucht, wie auf diese Einflussfaktoren eingegangen werden kann. Dabei wurde basierend auf den theoretischen Erkenntnissen die zentralen Inhalte für das Lerncoaching herausgearbeitet und im Lerncoaching-Konzept festgehalten und präsentiert. Der Fokus des Lerncoachings richtete sich hierbei auf die Problematik der Motivation und Emotionen im Bereich des Lernens und der Schule. Aus der Theorie konnte die Planung für das Lerncoaching-Konzept entstehen mit dem Ziel, dass es in der Schule flexibel eingesetzt und auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden kann. Durch die gezielte Unterstützung beim Lernen und die Erarbeitung von Motivations- und Emotionsstrategien soll das Potenzial der Jugendlichen entfaltet werden. Um dies zu ermöglichen, ist es wichtig, den Rahmen des Lerncoaching-Konzepts festzulegen. Bedeutend hierfür ist, dass der Fokus des Lerncoachings festgelegt wird, die Strukturelemente, wie Ort, Dauer, Verantwortung etc. definiert werden, der Aufbau des Lerncoachings klar ist, die passenden Lerncoaching-Fragen zusammengestellt werden und ein Leitfaden erstellt wird. Um das Konzept zu umrahmen, müssen Materialien gesucht oder erstellt werden, die während dem Lerncoaching eingesetzt werden können. Sobald diese Themen bearbeitet wurden, kann mit der Zusammenstellung des Konzepts begonnen werden. Dieser umfasst eine Broschüre mit einem Lerncoaching-Leitfaden, einsetzbare Materialien mit Beschreibungen sowie didaktische Arbeitsblätter zum direkten Einsatz. Nach der Erarbeitung

und Fertigstellung des Konzepts und der Lerncoaching-Broschüre kann das Lerncoaching durchgeführt werden. Der praktische Teil der Arbeit wird umgesetzt.

Hierfür wird zuerst im Lehrerteam das Lerncoaching-Konzept vorgestellt und potenzielle Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3 ausgewählt. Zusammen im Austausch mit den Eltern sowie den Lernenden werden zwei bis drei Jugendliche ausgewählt, die bereit sind, das Lerncoaching durchzuführen. Im Einzelsetting wird über sechs Wochen ein Lerncoaching mit diesen zwei bis drei Lernenden durchgeführt. Alle zehn Tage wird eine Unterrichtslektion während der Unterrichtszeit für das Lerncoaching eingesetzt. Vor dem ersten Gespräch wird eine Lerncheckliste eingesetzt, um die zentralen Inhalte des Coachings festzulegen. Diese Fokus-themen sind die Lernmotivation und die negativen Emotionen gegenüber der Schule. Diese haben Einfluss auf den Lernprozess und hindern die Jugendlichen daran, in ihrem Lernen weiterzukommen. Während dem Lerncoaching wird das erarbeitete Material eingesetzt, ausprobiert und angewendet.

Nach Abschluss des Lerncoaching-Prozesses werden die Lernenden einzeln interviewt. Hier geht es darum herauszufinden, wie die Lernenden das Lerncoaching empfunden haben. Dabei sollen sie ihre eigenen Ziele evaluieren, dem Lerncoach eine Rückmeldung geben und ihren individuellen Erfolg durch das Lerncoaching beurteilen. Das Lerncoaching an sich sollte ebenfalls genau untersucht und beurteilt werden, um herauszufinden, ob dies eine gute Möglichkeit ist, auf Motivations- und Emotionsproblemen eingehen zu können. Das Lerncoaching-Konzept verfolgt das Ziel, von jedem genutzt zu werden, sei dies andere Lehrpersonen, SHPs oder Lerncoachs. Entsprechend ist die Evaluation infolge der Rückmeldung der Jugendlichen von äusserer Bedeutung.

Im Anschluss und somit im vierten Schritt, werden die Interviews mit den Transkripten evaluiert und sollen dazu dienen, Schlussfolgerungen für die Anpassung des Konzepts vorzunehmen. Daraus soll die Wirksamkeit des Lerncoachings deutlich werden und allenfalls Anpassungen am Lerncoachingkonzept vorgenommen werden. Im Anschluss werden die Fragestellungen beantwortet. Das definitive Lerncoachingkonzept kann erstellt werden, was dazu führt, dass ein Ausblick auf die Weiterarbeit gegeben und der Einsatz des Konzepts in der Praxis erläutert werden kann.

3.3. Bestimmung der Zielgruppe

Das Lerncoaching findet im ersten Quartal gleich nach den Sommerferien statt. Da zuvor schon mit diesen Jugendlichen gearbeitet wurde, können nur die Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Oberstufe berücksichtigt werden. Da viele Lernende nach den Sommerferien oft mit mehr Motivation in das neue Schuljahr starten, werden schon vor den Sommerferien die drei Lernenden ausgewählt, die das Lerncoaching durchführen sollten.

Hierfür wurde das Lerncoaching-Konzept im Lehrerteam vorgestellt. Dabei sollten die Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler vorschlagen, die Potenzial hätten und von einem Lerncoaching profitieren würden. Im Anschluss wurde mit den Jugendlichen Kontakt aufgenommen und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten ein Lerncoaching durchzuführen. Nachdem sich drei Jugendliche dazu bereit erklärten, wurde eine Nachricht an die Eltern verfasst und das Einverständnis dafür eingeholt. Daraus resultierten die folgenden drei Jugendlichen.

3.4. Beschreibung der Coachees

Lernender 1 ist ein 14-jähriger Junge, der die 3. Sekundarstufe besucht. Er zeigt in gewissen Fächern grosse Motivation und kann während diesen Fächern konzentriert und motiviert arbeiten. In Fächern, die ihn nicht interessieren, hat und zeigt er grosse Unlust und stört oftmals während dem Unterricht. Er möchte jedoch Strategien finden, wie er bei diesen Fächern Motivation finden kann und eventuell auch Freude an den Fächern entdecken kann.

Lernender 2 ist ein 14-jähriger Junge, der die 3. Realstufe besucht. Er hat grosse Schwierigkeiten sich in der Schule zu konzentrieren und sich überhaupt auf die Schule einzulassen. Für ihn ist die Schule sinnlos und er steht ihr negativ gegenüber. Er kann in keinem Fach eigene Motivation aufbringen. Für das letzte Schuljahr möchte er jedoch einen Weg finden, der Schule gegenüber ein wenig positiver eingestellt zu sein.

Lernender 3 ist ein 14-jähriger Junge, der die 2. Realstufe besucht. Er besucht zusätzlich die Talentschule für Sportschüler, ist begeisterter Mountainbikefahrer und betreibt im Winter Langlauf. Er hat eine diagnostizierte Lese-Rechtschreibstörung (kurz LRS) und hat demzufolge grosse Mühe mit dem Lesen und Schreiben. Er rechnet sehr gut und zählt die Mathematik zu seinen Lieblingsfächern. Alle Fächer, die jedoch etwas mit Lesen zu tun haben, besucht er ungerne, hat keine Motivation dafür und findet dies „blöd“. Er kommt allgemein nicht gerne zur Schule und findet sie eher unnötig. Dennoch möchte er mit dem Lerncoaching versuchen, seine Motivation zu steigern, dies vor allem, weil dieses Schuljahr sehr wichtig für seine Lehrstellensuche ist.

Im Verlauf des Projektes kam ein vierter Jugendlicher dazu. Im Kapitel 5.1.1 *Rahmenbedingungen des Lerncoaching-Prozesses* wird dies ausführlich beschrieben.

Lernender 4 besucht die 1. Realstufe und ist 13 Jahre alt. Er fiel bereits in der ersten Woche der Oberstufe durch seine grosse Unlust im Klassenzimmer auf. Im Übergabegespräch mit der 6. Klassenlehrperson wurde dieses Thema bereits angeschnitten. Er ist begeisterter Skifahrer und Fussballer und verbringt viel Zeit mit seinen Hobbies. Er sagt von sich selbst, dass er nur lernt, weil er es muss. Am Elternabend kamen seine Eltern auf die SHP zu. Sie sprachen die Probleme der Motivation an und fragten nach, ob da etwas gemacht werden könnte.

Hier kam das Lerncoaching zur Sprache. Aus diesen Gründen wurde Lernender 4 zusätzlich für das Lerncoaching ausgewählt.

Zusammenfassende Gedanken

Diese forschungsgestützte Entwicklungsarbeit basiert auf einer systematischen Literaturanalyse, die verschiedene Anlässe für das Lerncoaching umfasst. Das Lerncoaching-Konzept wurde aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung entwickelt, wobei die Bedürfnisse der Zielgruppe im Mittelpunkt standen. Nach der Erstellung des Konzepts wurden drei Jugendliche ausgewählt, um das Lerncoaching durchzuführen.

4. Entwicklung des Lerncoaching-Konzepts

In diesem Kapitel wird ein Lerncoaching Konzept für den Zyklus 3 entwickelt. Hierzu wird der Aufbau des Lerncoachings geplant, die dazugehörigen Leitfragen und Materialien erstellt und das Setting für das Lerncoaching definiert. Das entstandene Lerncoaching-Konzept befindet sich im *Anhang A*.

4.1. Fokus des Lerncoachings

Lerncoaching ist ein Bindeglied zwischen dem Lehren und dem Lernen. Lehrpersonen können demnach mit dem Lerncoaching zum einen ergründen, was die Schülerinnen und Schüler aufnehmen und was sie mit dem Vorwissen verknüpfen können. Zum anderen kann die Lehrperson Lernunterstützung anbieten, wenn diese merkt, dass die Verstehensprozesse stocken oder nicht gelingen (Eschelmüller et al., 2020, S.40).

Hier wird der Blick auf die Prozessebene gerichtet, denn sie bietet wichtige Informationen über das Lernen.

Kriz (2000, zitiert nach Nicolaisen, 2017a, S. 64) sagt dazu: „Lernen wird an erster Stelle als Prozess und nicht als Ergebnis betrachtet. Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf Erfahrungen beruht. Lernen basiert auf einer Interaktion zwischen Person und Umwelt“.

In der Regel richten die Lehrpersonen ihren Fokus im Schulalltag auf die fachbezogenen Lösungen. Dementsprechend schauen sie auf den Stand des Wissenserwerbs. Allerdings spielen die individuellen Lernprozesse eine viel wichtigere Rolle. Das subjektive Erleben oder die möglichen Fortschritte in der Selbstregulation des Lernenden erhalten entsprechend wenig bis keine Beachtung. Im Kontext von Lerncoaching ist es für den Lerncoach von Bedeutung sich in die Lernenden hineinzusetzen und das Lernen durch dessen Augen zu betrachten. Mit dem Prozessfokus kann auf beeinflussende Einzelheiten im Lernvorgang eingegangen werden, die durch eine Fixierung auf die fachinhaltlichen Grundlagen meist vergessen werden (ebd.). Aufgrund von Vorerfahrungen geben die Lernenden dem Lernen eine subjektive Bedeutung. Von Aussen ist dies kaum erkennbar, denn sie löst Gedankenfragmente oder innere Dialoge aus. In diesem Zusammenhang melden sich unbewusste Bedürfnisse oder Attribute, welche durch emotionale Anteile begleitet werden. So können Gefühle auftauchen oder vergangene Ereignisse aus der Lernbiografie auftreten. Dies wirkt sich förderlich oder hinderlich auf den Lernprozess aus. Sollten diese Faktoren den Lernprozess beeinträchtigen, müssen vorhandene Lernstrategien eingesetzt werden. Sie müssen jedoch entdeckt, ins Bewusstsein gebracht und mit den aktuellen motivational-emotionalen Zustand im Lernbefinden abgestimmt werden (Nicolaisen, 2017a, S. 66/67).

An die Erlebiskomponenten dockt der Lerncoach während des Lerncoachings an. Es geht darum die wirkmächtigen Details zu finden. Die Abbildung 8 zeigt die beeinflussenden Erlebiskomponenten auf.

Abbildung 9: Subjektives Erleben im Lernprozess (Nicolaisen, 2017a, S.67)

Die ersten zwei senkrechten Pfeile (Emotionen und Bedürfnisse / Motive) beziehen sich auf die Motivations- und Emotionsstrategien, welche in diesem Lerncoaching-Konzept den Hauptfokus darstellen.

4.2. Die Strukturelemente des Lerncoachings

Beim Entwickeln eines Lerncoaching-Konzepts denkt man an die Elemente wie die Zielsetzung, die Vorgehensweise oder die Dauer eines Gesprächs. Jedoch ist die innere Struktur des Lerncoachingmodells viel komplexer, denn die einzelnen Elemente sollen gut aufeinander abgestimmt sein, damit die Wirkung des Lerncoachings möglichst nachhaltig ist. Hierzu werden einzelne Leitfragen beantwortet, die für das Lerncoaching-Konzept von Bedeutung sein werden. Dabei geht es um folgende Inhalte, welche untenstehend ausführlich erklärt werden:

- die Funktion des Lerncoachings
- den Gesprächsfokus und die Gesprächsthematik
- den Anlass
- das Unterrichtsarrangement
- die Dauer und die Frequenz
- der Ort
- die Beteiligten
- die Verantwortung
- den Beratungsansatz
- die Beratungsinstrumente

(Eschelmüller et al., 2020, S.44 - 47)

Funktion des Lerncoachings

Lerncoaching kann mehrere Funktionen übernehmen. Es eignet sich beispielsweise als unterstützende Form zur Umsetzung von Konzepten des individualisierten, kompetenzorientierten und selbstgesteuerten Lernens. Es kann aber auch als Ergänzung für Lernstands- und Lernentwicklungsgespräche dienen oder im Umgang mit motivationsfernen Lernenden helfen. Zudem kann es als eigenständiges Format neben dem Förderunterricht eingesetzt werden oder als integraler Bestandteil des Unterrichts agieren. Es dient als Form zur Reflexion des eigenen Handelns oder auch das pädagogische Handeln der Lehrperson und kann in dem Sinne auch die Erweiterung der Lehrerrolle sein (Nicolaisen, 2017b, S.212). In erster Linie sollen lernspezifische Themen bearbeitet werden. Dabei sollen Lösungen für das eingebrachte Lernanliegen gemeinsam gesucht und gefunden werden. Danach werden Handlungsalternativen entwickelt, welche die Jugendlichen selbstständig in ihren Alltag versuchen zu übertragen (Hardeland, 2018, S.15). Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre eigenen Ziele Bescheid wissen und diese verfolgen und dabei einen Bezug zum Lerncoaching herstellen können. Hierfür muss eine regelmässige und systematische Unterstützung durch den Lerncoach erfolgen, die Lösungen sucht und die Gefühle und Leistungen der Jugendlichen anerkennt und wertschätzt. Dies erfolgt durch die Planung weiterer Vorgehensschritte (Eschelmüller et al., 2020, S.45).

Gesprächsfokus und Gesprächsthematik

Das Ziel des Lerncoachings ist es, die Motivation der Lernenden zu fördern. Dafür werden die Bedürfnisse miteinbezogen, Motive geklärt, passende Ziele formuliert, die Handlung vorbereitet und Handlungsschritte ressourcenfokussierend aufbereitet. Zusätzlich zu der Motivation sollen die Emotionen miteinbezogen und thematisiert werden. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Emotionen anzuerkennen, mit ihnen umzugehen, damit zu arbeiten und sie auch gezielt einzusetzen. Die Selbstwirksamkeit kann durch das emotionale Erleben beeinflusst werden, was wiederum förderlich ist für die Motivation (Nicolaisen, 2017b, S.173). Hierzu werden Motivations- und Emotionsstrategien erarbeitet, die sich wiederum in Volitions- und Belohnungsstrategien unterteilen lassen sowie positive Selbstzuschreibungen und leistungswirksame Attributionen sind (ebd.).

Anlass

Das Lerncoaching zielt auf den Lernprozess der Lernenden ab. Dabei ist es wichtig, dass die Jugendlichen auf freiwilliger Basis und von sich aus den Kontakt zum Lerncoach aufnehmen. Da das Angebot jedoch noch unbekannt ist, soll das Lerncoaching in der Schule zuerst vorgestellt werden. Zudem werden in erster Linie Schülerinnen und Schüler zu einem ersten

Lerncoaching-Gespräch eingeladen, bei denen schon bekannt ist, dass sie Motivationsprobleme oder negative Emotionen gegenüber der Schule haben. Für die weiteren Termine sollten die Lernenden freiwillig kommen wollen (Hardeland, 2021, S.25). Die Gefahr kann bestehen, dass die lernproblematischen Schülerinnen und Schüler das Angebot nicht nutzen wollen. Hier ist es wichtig, dass die Eltern miteinbezogen werden und konsensuell abstimmen (Keller, 2015, S.25). Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben sich jederzeit bei der Lehrperson oder SHP zu melden, wenn sie ein Lerncoaching-Gespräch wünschen. In dem Fall soll ein Gesprächstermin vereinbart werden. Um den Schulalltag nicht zu unterbrechen, sollen diese Gespräche von der SHP durchgeführt werden (Eschelmüller et al., 2020, S.45).

Dauer und Frequenz

Um die Lernenden optimal zu unterstützen, sollen im Schulalltag Lerncoaching-Angebote geschaffen werden. Optimal sind Förderlektionen, die im Stundenplan offiziell eingetragen werden. Bei der Organisation des Förderservices ist darauf zu achten, dass für das Erstgespräch 1-2 Lektionen zur Verfügung stehen. Hierbei handelt es sich um eine initiierende Intensivberatung. Folgegespräche erfordern nicht mehr denselben Aufwand wie die Erstberatung. Diese können in Form von Kurzberatungen stattfinden (Keller, 2015, S.20). Nach ca. ein bis zwei Wochen findet die erste Erfolgskontrolle, in Form eines Bilanzgespräches statt. Es soll über die Umsetzung des Änderungsplans und die aktuelle Leistungssituation gesprochen werden. Dabei soll der Ist-Zustand mit den Änderungszielen verglichen werden. Wichtig dabei sind die positive Verstärkung und die systematische Ermutigung der Fortschritte. Dieses Gespräch kann kürzer ausfallen und auch den Charakter eines Pausengesprächs haben. Die Intervalle zwischen den Bilanzgesprächen hängt von der Entwicklung des Lernenden ab und soll immer wieder kontrolliert und auch geändert werden (Keller, 2015, S.25). Die Lerncoaching-Gespräche werden in diesem Fall alle 1-2 Wochen stattfinden, passenderweise an einem Dienstag und die darauffolgende Woche an einem Donnerstag, so dass ca. zehn Tage dazwischen liegen. Die Gesamtdauer des Lerncoachings beträgt dabei sechs Wochen.

Ort

Um ein Lerncoaching durchführen zu können, müssen Zimmer und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann man sich auf die einzelnen Lernenden individuell konzentrieren (Hardeland, 2021, S.30). Dabei ist es wichtig, dass das Lerncoaching in einer störungsfreien Umgebung stattfinden kann. Dies ist wichtig, um mit dem Lernenden ins Gespräch zu kommen und eine emotionale Atmosphäre schaffen zu können, die einen angstfreien Ausdruck von Gedanken und Gefühlen ermöglicht (Keller, 2015, S.20). In diesem Fall ist das SHP-Zimmer geeignet, denn dieses wird nur von der SHP genutzt und ist für viele ein neutraler

sowie unbefangener Ort ist. Die etwas abgelegene Lage sorgt dafür, dass der Prozess nicht gestört wird und somit eine ruhige Atmosphäre geschaffen werden kann.

Beteiligte

In der Regel wird ein Lerncoaching als Einzelgespräch durchgeführt. Der Lerncoach schafft eine räumliche Situation, in der ein Vier-Augen-Gespräch durchgeführt werden kann. Weitere Settings sind z.B. mit Kleingruppen möglich und gestaltbar (Nicolaisen, 2017b, S.212). Eine Lerncoaching-Gruppe wird dann gebildet, wenn in einem engeren Zeitraum mehrere Lernende derselben Klassenstufe, ähnliche Lern- und Arbeitsverhaltensdefizite aufweisen. An einer Lerncoaching-Gruppe sollten nicht mehr als vier bis fünf Jugendliche teilnehmen. Nur dann ist gewährleistet, die Schülerinnen und Schüler mit dem notwendigen Mass an Individualisierung zu coachen. Die Förderarbeit besteht, wie beim individuellen Coaching, aus Lernstrategievermittlung und motivational-emotionaler Unterstützung. Ein Grossteil der Gruppenarbeit soll aus der praktischen Einübung von Motivations- und Lernstrategien bestehen (Keller, 2015, S.25-26). Im folgenden Lerncoaching-Konzept werden Einzelgespräche geführt, da die Motivations- und Emotionsthematik ein individueller Prozess bedingt und nur im Einzelsetting gewährleistet werden kann.

Verantwortung

Die Rolle des Lerncoachs bringt eine Haltung mit sich, die die Verantwortung für den eigenen Lernprozess bei der Schülerin oder dem Schüler sieht. Auch die Lösungen für die Lernproblematik liegen beim Jugendlichen. Dies, obwohl den Lernenden noch nicht klar ist, welche Lösung benötigt wird. Die Aufgabe des Lerncoachs ist es, als Lernprozessbegleiter/-in auf die Suche nach möglichen Lösungswegen und Ressourcen zu gehen. Dies kann nur in der Zusammenarbeit mit den Lernenden entstehen. Dabei gibt der Lerncoach keine Lösungen vor. Diese Haltung unterscheidet einen Lerncoach von einer Fachlehrperson, die oftmals Lösungswege aufzeigt oder vorgibt (Nicolaisen, 2017b, S. 59).

Die lehrende Person sollte Bewusstheit darüber herstellen, wann, wie und in welcher Situation die unterschiedlichen Rollen eingenommen werden. Das Einschätzen der eigenen Ressourcen und Erwartungen sowie die innere Haltung sind dabei wichtige Themen, womit sich der Lerncoach auseinandersetzen muss. Je klarer die Grenzen definiert wurden, desto besser kann die Tätigkeit als Lerncoach eingenommen werden (ebd.). In diesem Fall wird die SHP die Rolle des Lerncoachs einnehmen und die Lerncoachings durchführen.

Nicolaisen (2017b, S. 60) stellt diese Unterschiede in der folgenden Tabelle dar:

Tabelle 3: In Anlehnung an Unterschiede Fachlehrer – Lerncoach (Nicolaisen, 2017b, S.60)

	Fachlehrperson (FLP)	Lerncoach
Tätigkeitsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> • Fachinhalte vermitteln • Unterricht planen und durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Lernprozesse unterstützen • Arbeit mit dem inneren Bezugsrahmen der Lernenden
Haltung	<ul style="list-style-type: none"> • Lösungswege werden vorgegeben • Fachinhaltliches Wissensmonopol 	<ul style="list-style-type: none"> • Lösungen und Ressourcen liegen im Lernenden • Nicht-Wissen
Lernverständnis	<ul style="list-style-type: none"> • Tendenz: Lernen durch Instruktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen durch Konstruktion

Beratungsansatz

Insgesamt gibt es über 250 verschiedene allgemeine Beratungsansätze, die aus der Psychotherapie oder der klinischen Psychologie stammen. Die einzelnen Beratungsrichtungen unterscheiden sich in der Sicht- und Vorgehensweise. Als Lerncoach sollten einige Beratungsansätze bekannt sein, um die Lernenden individuell sowie bedürfnisgerecht zu coachen. Dabei sind die wichtigsten Beratungsansätze für ein Lerncoaching der Konstruktivismus, der kognitiv-verhaltenstherapeutischer Beratungsansatz, der personenzentrierter Beratungsansatz, der systemischer Beratungsansatz und der lösungsorientierter Beratungsansatz (Hardeland, 2021, S. 38). Für dieses Lerncoaching-Konzept wird eine Mischung aus dem systemischen und dem lösungsorientierten Beratungsansatzes gewählt und hier kurz vorgestellt. Der systemische Beratungsansatz gibt den Emotionen eine stärkere Beachtung, während der lösungsorientierte Beratungsansatz die Lösungsmotivation der Lernenden weckt. Nicolaisen (2017a, S.32-33) definiert das systemische Lerncoaching folgendermassen: „Systemisches Lerncoaching kann als prozessorientierte und personenzentrierte Beratungsform verstanden werden, deren Ziel das schrittweise Optimieren des individuellen Lernprozesses ist. Dabei geht es auf das subjektive Erleben und Konstruieren ein. Zugleich fokussiert es auf die Ressourcen des Lernenden.“ Dabei soll das systemische Lerncoaching den Lernenden einen konstruktiven Umgang mit den eigenen Emotionen und Stimmungen sowie das Stärken der Selbstmotivation ermöglichen. Aufseiten des Lerncoachs zielt das systemische Lerncoaching auf die Arbeit mit den motivationalen und emotionalen Lagen der Lernenden ab (Nicolaisen, 2017a, S.33-34). Der lösungsorientierte Beratungsansatz hat sich aus der systemischen Therapie entwickelt. Dieser konzentriert sich auf die Zukunft und blickt dabei verstärkt auf die Lösungen und Ressourcen des Lernenden. Es wird besonders an den positiven Erfahrungen angesetzt, damit sich die Lernenden bestärkt fühlen, das Problem selbst lösen zu wollen. Die Selbstwirksamkeit und Lösungsmotivation des Lernenden wird hierbei gestärkt (Hardeland, 2021, S. 46 - 47).

Beratungsinstrumente

Um sich im Lerncoaching orientieren zu können, ist eine klare Strukturierung des Gesprächs von Nöten. Das Strukturieren soll Sicherheit und Orientierung gewährleisten. Dies soll jedoch kein starres, lineares Gerüst sein, sondern lässt auch Raum für Nebenpfade, Schleifen und Ehrenrunden (Nicolaisen, 2017a, S.53). Um diese Strukturierung zu gewährleisten, können verschiedene Beratungsinstrumente als Orientierung dienen. Keller (2015) stellt hierzu unterschiedliche Dokumente und Raster zur Verfügung. Um die Lernmotivation und die Lernstrategien des Lernenden zu erfassen, wird eine Lernbefragung durchgeführt. Hierfür eignet sich entweder die Lerncheckliste oder das Lerninterview. Die Lerncheckliste ist ein Selbsteinschätzungsbogen mit 25 Aussagen zu den Motivations- und Lernstrategien. Eine Alternative oder Ergänzung zur Lerncheckliste ist das Lerninterview. Es ist ein halbstandardisiertes Befragungsgespräch mit offenen Fragen, welches im Erstgespräch angewendet wird. Mithilfe des Gesprächsleitfadens erhält der Lerncoach einen fundierten Einblick in die Motivations- und Lernstrategien des Lernenden (S. 21-22). Zusätzlich stellt Keller (2015) auch einen Lernvertrag zur Verfügung. In diesem werden der Änderungsplan, Unterstützungsmassnahmen sowie Ort und Zeitpunkt der Änderungsbilanz in einem Vertrag schriftlich festgehalten. Dies dient dazu die Wirksamkeit der Lernförderung zu verbessern (S. 23-24). Für das Lerncoaching-Konzept wird ein Gesprächsleitfaden mit spezifischen Coachingfragen und einem eigenen Lernvertrag entworfen. Um diese Elemente richtig einzusetzen, sind die Art der Kommunikation und die Methoden dazu von grosser Relevanz. Dies wird im folgenden Kapitel thematisiert.

4.3. Aufbau des Coachings

Eine klare Strukturierung des Lerncoachinggesprächs dient dazu, dass sich der Coach und die Lernenden orientieren können. Durch die Strukturierung werden die menschlichen Grundbedürfnisse nach Orientierung und Sicherheit begegnet (Nicolaisen, 2017a, S.53). Dabei wird der Lerncoaching-Zyklus in drei Teile gegliedert: die Anbahnung, die Durchführung und der Abschluss. Hardeland (2021, S. 52) stellt dies in der folgenden Abbildung dar.

Abbildung 10: Darstellung des Gesamtverlaufs eines Lerncoachings (Lerncoaching-Zyklus) nach Hardeland (2021, S. 52)

Nicolaisen (2017a, S.55) spricht dabei von drei Phasen:

- Phase 1: Thema erfassen und Fokus festlegen
- Phase 2: Ziel erarbeiten und formulieren
- Phase 3: Ressourcen entdecken und Lösungsschritte erarbeiten

Anbahnung – Phase 1

In dieser Phase beschreiben die Lernenden, welche Bereiche des Lernens sie zurzeit beschäftigen. Der Lerncoach hört währenddessen aktiv zu. Mit Zwischenfragen vergewissert sich der Lerncoach, ob das Erzählte richtig verstanden wurde. Diese Gesprächsphase dient dazu, dass die Schülerinnen und Schüler von sich erzählen können. Mit sensiblem Nachfragen unterstützt der Coach diese Phase. Nachdem einige Aspekte und Themen angesprochen wurden, fragt der Lerncoach die Lernenden nach einer Überschrift für die von ihm genannten Aspekte, als Form der Fokussierung. Dabei müssen die Lernenden ein Arbeitsthema für das Lerncoaching festlegen (Nicolaisen, 2017a, S. 55).

Der Lerncoach stellt während dieser Phase folgende Fragen (Hardeland, 2021, S.53):

-
- Was erwartest oder erhoffst du dir vom Lerncoaching / von mir?
 - Wie bist du auf die Idee gekommen, ins Lerncoaching zu kommen?
 - Warum glaubst du, dass dir ein Lerncoaching helfen kann?
 - Was sollte hier passieren, damit du zufrieden bist?
-

Durchführung – Phase 2

Anhand des festgelegten Themas wird das Ziel des Lerncoachings konkretisiert. Dabei bezieht sich der Lerncoach an den verschiedenen Weisen der Zielformulierung. Grundsätzlich unterscheiden sich die Ziele von Zielen der Identitätsebene (Mottoziele) oder von Zielen, die ein konkretes Verhalten anstreben (SMART-Ziele). Diese Zielformulierung findet im Dialog statt. Dabei ist es wichtig, dass der Lerncoach keine Ziele vorgibt. Dennoch sollen die Lernenden mit den schulischen Anforderungen konfrontiert werden. Im Lerncoaching geht es häufig darum, wie die Lernenden mit dem Geforderten umgehen und wie mit den dadurch ausgelösten Emotionen umgegangen wird. Die erarbeiteten Ziele sollen eindeutig und knapp auf den Punkt gebracht werden. Die Verschriftlichung und Visualisierung des Ziels ist ein wichtiger Meilenstein des Prozesses (Nicolaisen, 2017a, S.55-56).

Der Lerncoach stellt zur Ermittlung der Ziele folgende Fragen (Hardeland, 2021, S.57):

-
- Mich interessiert Folgendes: Was möchtest du hier im Lerncoaching erreichen?
 - Welches Ziel hast du für das Lerncoaching?
 - Was wäre am Ende (der heutigen Lerncoaching-Sitzung) ein gutes Ergebnis für dich?
 - Was sollte hier passieren, damit du am Ende unserer Zusammenarbeit sagen kannst: Das hat sich gelohnt?
 - Woran könntest du merken, dass dir das Lerncoaching etwas gebracht hat?
 - Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast?
-

Abschluss – Phase 3

Nun werden Details auf dem Weg zur Zielerreichung konkretisiert, wobei das Ziel im Blick behalten wird. Dabei werden die inneren und äusseren Ressourcen gesucht, sowie die Unterstützung, um das Ziel zu erreichen. Lernende bringen eigene Erfahrungen mit, die zu einem anderen Zeitpunkt zu Erfolgsmomenten führten. Diese sollen thematisiert, im Detail untersucht und für die aktuelle Lernsituation zugänglich gemacht werden. Zusätzlich zur Ressourcenidentifikation spielt in dieser Coachingphase die detaillierte Ausarbeitung einzelner

Schritte eine entscheidende Rolle. Im Dialog zwischen Coachee und Coach wird festgelegt, welche spezifischen Aspekte des Coachings die Lernenden im Alltag umsetzen möchten. Die Berücksichtigung potenzieller Hindernisse führt zu zusätzlichen Handlungskonzepten (Nicolaisen, 2017a, S. 56).

Zum Schluss der dritten Phase geben sich der Lerncoach und die Lernenden ein gegenseitiges Feedback zur Zusammenarbeit und zum Ablauf des Lerncoachings. Dabei wird das Befinden des Lernenden analysiert und gefragt, was in der nächsten Sitzung verändert werden kann.

Hierzu kann der Lerncoach folgende Fragen stellen (Hardeland, 2021, S.68-69):

-
- Was hast du als hemmend/schwierig empfunden?
 - Wie schätzt du deine Zufriedenheit mit dem Lerncoaching ein?
 - Was war hilfreich?
 - Was sollte beim nächsten Mal anders laufen?
-

4.4. Professionelle Gespräche führen

Lerncoaching-Gespräche gelingen dann, wenn die Lernenden zur Selbstreflexion angeregt werden können. Die pädagogische Gesprächsführung ist die Basis, um ein Lerncoaching-Gespräch umzusetzen (Hardeland, 2021, S.79). Ein wichtiger Bestandteil des Lerncoachings ist die Art und Weise, wie das Lerncoachinggespräch gestaltet wird. Eigene Kommunikationsweisen werden benutzt, um ins Gespräch zu kommen. Dabei wirkt sich die Kommunikation auf die Beziehung zu den Lernenden sowie auf das Befinden aus (Nicolaisen, 2017a, S. 48). Folgende Bausteine zur Gesprächsführung dienen dazu, professionelle Gespräche zu führen. Es sind Hilfsmittel für den Coach, sich auf die Lernenden und ihr Erleben einzulassen, damit ein echter Dialog entstehen kann (Nicolaisen, 2017a, S.57).

Aktives Zuhören

Im Lerncoaching findet eine echte Begegnung zwischen dem Coach und dem Coachee statt. Der Coach soll durch die innere Haltung in die Welt des Lernenden eintauchen. Dies geschieht durch das aktive Zuhören. Die Qualität des Zuhörens zeichnet sich durch eine respektvolle nonverbale Zugewandtheit, konzentriertes Aufnehmen, einführendes Nachvollziehen und das Zurückstellen eigener Lösungsvorschläge, aus (Nicolaisen, 2017a, S.57). Damit ist gemeint, alles zu registrieren und wachsam aufzunehmen, was für das definierte Ziel relevant ist. Dabei fokussiert sich der Lerncoach auf die Besonderheiten, auf die Wortwahl des Lernenden und auf die von ihm benutzten Metaphern. Lösungsorientiertes, aktives Zuhören ist in erster Linie

motiviert durch die Neugier des Lerncoachs, der sich dafür interessiert, was die Lernenden bereits jetzt schon gut machen und was ihnen wichtig ist (Hardeland, 2021, S. 80-81). Radatz (2018) erachtet das aktive Zuhören – das Zuhören und Wiederholen dessen, was verstanden wurde – deshalb als wichtig, „weil damit vom Lernenden bereits ausgesprochene Lösungsansätze, mögliche Auswirkungen von Lösungen oder wesentliche Kriterien einer guten Lösung für den Lernenden besser zugänglich gemacht werden – ja ihm oft erst überhaupt zu Bewusstsein kommen.“

Zusammenfassen und spiegeln

Unmittelbar an das Zuhören knüpft das Wiedergeben des Gehörten an. Dadurch vergewissert sich der Coach, ob alles richtig verstanden wurde. In wenigen Sätzen wird somit zusammengefasst, was die Lernenden zuvor gesagt haben. Dabei können die Lernenden Korrekturen anbringen oder Ergänzungen. Springt der Coachee auf bestimmte Wörter oder Inhalte an, kann der Lerncoach zu einem Widerspiegeln überlaufen. Dies ist vor allem bei den emotionalen Anteilen, die das Lernen beeinflussen wichtig (Nicolaisen, 2017a, S. 58). Das Widerspiegeln ist eine der wichtigsten Gesprächstechniken, um Unklarheiten und Missverständnisse vorzubeugen. Ähnliche oder gleiche Wörter können unterschiedliche Bedeutungen haben oder unterschiedlich verstanden werden. Es gibt zwei Formen des Widerspiegelns, das Paraphrasieren und das Verbalisieren. Beim Paraphrasieren wird die Sachinformation wiedergegeben. Beim Verbalisieren wird der emotionale Anteil erfasst (Hardeland, 2021, S.81). Mit dem Zusammenfassen und Wiedergeben agiert der Lerncoach als Spiegel für die Lernenden und deren inneres Erleben. Dabei merken die Lernenden, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen (Nicolaisen, 2017a, S. 58).

Pausen zulassen

In jedem Gespräch ergeben sich Pausen. Oftmals folgt nach dem Zusammenfassen oder Widerspiegeln des Coachs eine kurze Pause oder eine schweigsame Sequenz bei den Lernenden. Diese Ruhephase deutet auf ein Sich-Sammeln, Sich-Konzentrieren, Innehalten und Nachdenken. Dabei werden die Gedanken sortiert und emotionale Anteile erhalten die Möglichkeit ins Bewusstsein zu kommen. Es entstehen Momente des Selbstbesinnens. In dieser Phase ist es wichtig, dass der Lerncoach diese Pausen zulässt. Die Lernenden erhalten in dieser Zeit die Möglichkeit sich des eigenen Lernprozesses bewusst zu werden (Nicolaisen, 2017a, S. 58-59). Der Lerncoach lässt die Gesprächspausen zu, denn diese sind wertvolle Augenblicke für den inneren Klärungsprozess des Lernenden. Dabei bleibt der Lerncoach auf der nonverbalen Ebene zugewandt und lässt die Mimik des Lernenden auf sich wirken. Diese

Pausen ermöglichen auch dem Lerncoach ein kurzes Durchatmen oder Selbstbesinnen. Sie bringen eine Entschleunigung und wichtige Erkenntnisse (Hardeland, 2021, S.81).

Nonverbal kommunizieren

Zu jeder Kommunikation gehört eine körperliche Dimension. 55% der Botschaft wird über die Körpersprache vermittelt, 38% über die Stimme und 7% über den eigentlichen Inhalt. Somit wird eine Botschaft hauptsächlich über Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Akteuren/-innen überbracht. Die somatisch-emotionale Verfassung beeinflusst das Miteinander. Die individuellen Wahrnehmungen und deren Deutungen wird dadurch gelenkt. Nur schon kleine Gesten und Blicke können eine grosse Ausdruckskraft haben. Die Emotionsforschung zeigt, dass „die körperlichen Aspekte von Emotionen ein grundlegendes zwischenmenschliches Kommunikationsmittel darstellen“ (Ciompi u. Endert, 2011, S. 19, zitiert nach Nicolaisen, 2017a, S. 59). Beim Lerncoaching wird dieser Aspekt der Kommunikation als wesentliches Element in der Beziehungsgestaltung eingesetzt. Entsprechend legt der Lerncoach während der Sitzung ein besonderes Augenmerk auf die nonverbale Kommunikation. Insbesondere in Momenten, in denen die Lernenden emotional bewegt sind, besteht die Möglichkeit des Zuwendens und Synchronisierens. Dadurch können die Lernenden die stärkende Erfahrung machen, dass auch in schwierigen emotionalen Zuständen eine Verbundenheit erlebt werden kann (ebd.).

4.5. Lerncoaching-Fragen

Das wichtigste Instrument eines Lerncoachs sind Fragen. Wer gute Fragen stellen kann, kann den Erzählfluss und den Reflexionsprozess des Lernenden anregen. Dadurch werden Veränderungsprozesse und Lösungen gesucht sowie angebahnt. „Die richtige Frage am richtigen Ort kann eine starke Anregung und Unterstützung für Lern- und Denkprozesse sein“ (Prior, 2010, S. 60, zitiert nach Hardeland, 2021, S. 108). Es gibt verschiedene Fragen und Fragearten. Harzenmoser (2023) stellt diese Fragen vor und ordnet diese unter der Beratungskompetenz als Methoden des ziel- und lösungsorientierten Ansatzes ein.

Wunderfrage

Die Wunderfrage ist eine mehrteilige Frage, die darauf abzielt, den erwünschten Zielzustand möglichst konkret zu konstruieren. Es ist eine Fantasiereise mit mehreren Stationen. Die Lernenden stellen sich vor, wie durch ein Wunder hätten sich die Probleme in Luft aufgelöst. Danach begeben sich die Lernenden durch den Lerncoach auf eine Art Fantasiereise, um zu erkunden, wie das Leben und Verhalten ohne das Problem wären. Die Erkenntnisse aus der Wunderfrage können für die aktuelle Lösungsfindung genutzt werden (Harzenmoser, 2023).

Beispiel Wunderfrage:

„Stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett. Während du schläfst, geschieht ein Wunder und durch das Wunder verschwinden deine Probleme. Da du aber schläfst, weißt du nicht, dass ein Wunder passiert ist. Woran merkst du, dass etwas passiert ist? Was fällt dir als Allererstes auf, nachdem du aufgewacht bist? Was sonst noch? Was ist in der Schule anders? Was merken die anderen? Woran merken sie, dass dir ein Wunder geschehen ist?“
(in Anlehnung an Hardeland, 2021, S. 116)

Skalierungsfrage

Die Skalierungsfrage ist eine Metapher, mit der man sich auf einfache Weise mit den Lernenden über Veränderungen unterhalten kann. Dabei ist es wichtig, vor allem die Zielvorstellung, der die Ziffer 10 zugeordnet wird, genau zu definieren. Diese Technik hat zwei wesentliche Komponenten. Einerseits ist sie ein Instrument zur Beurteilung von Lösungen, andererseits ist sie eine wirkungsvolle Intervention, weil sie dem Lerncoach erlaubt, frühere Lösungen und Ausnahmen zu fokussieren und auf Veränderungen aufmerksam zu machen (Harzenmoser, 2023). Steiner (2023) sagt, dass Kinder besser auf Kommunikation mit Zahlen als auf die mit Worten reagieren, weil sie Zahlen verstehen können. Die Skalierungsfragen, die mit einer Zahl beantwortet werden müssen, sind für die meisten Kinder leicht zu beantworten. Mit einer Skalierungsfrage wird kein normativer Standard gemessen, der auf einen normalen oder abnormalen Zustand hinweist. Sie ist vielmehr eine dem Innersten zugängliche, subjektive Möglichkeit, die unterschiedlichsten Anliegen zu registrieren. Das Ziel ist die Förderung der Selbstwirksamkeit (Harzenmoser, 2023).

Beispiel Skalierungsfragen

-
- Wo befindest du dich jetzt auf der Skala, wenn bei 10 dein Ziel erreicht ist?
 - Woran merkst du, dass du auf der 6 bist?
 - Was hast du unternommen, dass du von der 3 auf die 6 gekommen bist?
 - Welche Schritte möchtest du gehen, um auf der Skala höher zu klettern?
- (in Anlehnung an Hardeland, 2021, S. 112)
-

Zirkuläre Fragen

Die Vertreter des systemischen Ansatzes sind der Überzeugung, dass wenn eine Person ihre Verhaltensweisen ändert, dann muss und wird sich das Gesamtsystem neu ordnen und sortieren müssen. Dies ist zu vergleichen mit einem Mobile. Verändert sich nur eine Figur des

Mobiles, so gerät das gesamte Mobile in Bewegung. Das soziale System einer Klasse reagiert demnach ähnlich wie ein Mobile. Deshalb gilt: Wenn sich jemand verändert, müssen sich die anderen Systemmitglieder in irgendeiner Weise mitbewegen. Aus diesem Grund sollte der Lerncoach mit den Lernenden thematisieren, wie sich die neue bzw. andere Handlungsstrategie des Lernenden auf dessen soziales Netzwerk auswirken könnte. Hierzu dient das zirkuläre Fragen. Durch zirkuläres Fragen versucht der Lerncoach Denkprozesse bei den Lernenden anzuregen. Mit zirkulären Fragen werden Perspektivenwechsel initiiert. Die Lernenden werden angeregt, sich in andere Personen hineinzusetzen (Harzenmoser, 2023).

Beispiel Zirkuläre Fragen:

-
- Wie würde ein Aussenstehender das Problem beschreiben?
 - Woran würden andere Menschen erkennen, dass du eine gute Lösung gefunden hast?
 - Woran würde dein Banknachbar/-in / Lehrperson als erstes erkennen, dass sich...?
 - Welche Personen würden merken, dass du dein Ziel erreicht hast?
 - Welche Eigenschaften mögen deine Freunde an dir?
 - Wie würde dein Umfeld reagieren, wenn sie merken, dass du dein Ziel erreicht hast?
- (in Anlehnung an Hardeland, 2021, S.114)
-

Ausnahmen suchen

Bei allen Problemen gibt es Ausnahmen. Solche Ausnahmen sind Zeiten, in denen das prä-sente Problem hätte auftauchen können, aber nicht in Erscheinung getreten ist. Weil man weiss, dass das Problem nicht immer und in unterschiedlicher Stärke auftritt, wird nach den Ausnahmen gefragt. Diese Methode lädt die Lernenden ein, sich problemfreie Situationen, Tageszeiten oder Umstände ins Bewusstsein zu rufen. Eine Grundannahme dafür ist, dass das Problem nicht angewachsen oder statisch ist. Ausnahmen zu entdecken ist entscheidend für die Entwicklung weiterer Lösungen. Durch die Betrachtung der Ausnahmen können die Lernenden ein Gefühl der Selbstwirksamkeit spüren (Harzenmoser, 2023).

Beispiel Ausnahmen suchen

-
- Wann war die letzte Situation als das Problem nicht vorhanden war?
 - Was hast du anders gemacht?
 - Gibt es Situationen, wo das Problem nicht oder weniger auftaucht?
 - Wie könntest du es schaffen, dass sich diese Erfahrung wiederholt?
-

-
- Wie kannst du diese Informationen für dich / dein Ziel nutzen?

(In Anlehnung an Hardeland, 2021, S. 110)

Reframing

Beim Reframing werden Inhalte oder Beschreibungen in einen anderen Kontext gestellt bzw. umgedeutet. Es wird folglich bewusst auf die eine oder andere Perspektive geblickt. Dadurch wandeln sich der Bedeutungsrahmen und der Blickwinkel auf das Thema. Hierbei wird verstärkt auf die Ressourcen, den Nutzen und das Förderliche fokussiert, um das Gute im Schlechten zu (er-)finden oder zu entdecken. Die Bedeutung wird verändert, indem ein anderer Sinn gefunden wird. Erfahrungsgemäss finden es einige Lernende befremdlich, wenn sie dazu aufgefordert werden, das Gute im Schlechten zu finden. Aufgrund dessen hat es sich bewährt, das Reframing explizit einzuteilen, sodass sich die Lernenden darauf einstellen können. Es geht darum neue Wege im Umgang mit den Problemen zu schaffen und neue Bedeutungen zu kreieren durch die Herstellung eines Perspektivenwechsels (Harzenmoser, 2023).

Beispiel Reframing

„Jetzt möchte ich dir gerne eine etwas verrückte Frage stellen. Darf ich das? Angenommen es hätte etwas Gutes, dass dein Problem besteht. Was könnte das sein? Was könnte in deinem Fall das Gute an deinem Problem sein? Wozu könnte dich das Problem herausfordern? Was wäre ein Lerneffekt? Welchen Nutzen hat das Problem für dich?“
(in Anlehnung an Hardeland, 2021, S. 118-119)

4.6. Lerncoaching-Leitfaden

Für das Lerncoaching-Konzept wurde ein Lerncoaching-Leitfaden erstellt, welcher direkt im Lerncoaching eingesetzt werden kann. Das Coaching soll im Einzelsetting durchgeführt werden, damit auf die speziellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann. Der Lerncoaching-Leitfaden wurde für drei Sitzungen konzipiert. Die Dauer kann bei Bedarf jedoch ausgedehnt werden. Im Lerncoaching-Leitfaden ist der Ablauf aufgelistet und mit spezifischen Fragen sowie einsetzbaren Methoden ergänzt. Spezifische Fragen zur Motivation und den Emotionen wurden ebenfalls im Konzept erarbeitet und festgehalten. Um die Thematik aufgreifen zu können, wurden Materialien hinzugezogen, die sofort einsetzbar sind und die helfen können, Ziele festzulegen. Zusätzlich wurde eine Materialliste erstellt, um einen Überblick zu erhalten. Darin sind Stärkekarten speziell fürs Lerncoaching (Hardeland und Berger, 2019), allgemeine Stärkekarten (Scholz, 2018), Selbstmotivationskarten (Hardeland und Berger-Riesmeier, 2021), ein Fragenfächer (de Bruin und Bruin, 2016), ein

Skalierungsmessband (Hardeland, o.J.) sowie das Lesebuch „Clever lernen“ (Rietzler und Grolimund, 2018) aufgelistet. Zusätzlich enthalten sind unterschiedliche Formulare und Abbildungen in Anlehnung an Keller (2015), Hardeland (2021), Harzenmoser (2023), Müller-Lehmann (2019) und Brohm (2012).

Zusammenfassende Gedanken

Lerncoaching ist ein Bindeglied zwischen Lehren und Lernen bei dem Lerncoachs die Lernenden bei ihrem Lernprozess unterstützen. Dabei wird der Fokus auf die individuellen Lernprozesse gelegt, einschliesslich des subjektiven Erlebens, der Motivation und der Emotionen. Das Lerncoaching umfasst dabei verschiedene Funktionen. Es werden klare Strukturelemente für das Lerncoaching definiert. Der Lerncoaching Zyklus besteht aus den drei Phasen: Anbahnung, Durchführung und Abschluss.

Professionelle Gespräche im Lerncoaching erfordern eine pädagogische Gesprächsführung, bei der die Lernenden zur Selbstreflexion angeregt werden. Zusätzlich zu den Kommunikationsbausteinen werden Lerncoaching-Fragen eingesetzt. Diese sind ein wichtiges Instrument im Lerncoaching, denn es gibt verschiedene Fragearten, die den Erzählfluss und Reflexionsprozess des Lernenden anregen und Veränderungsprozesse unterstützen können. Um diese Instrumente festzuhalten, wurde ein Lerncoaching-Leitfaden entwickelt, der einen strukturierten Ablauf für das Lerncoaching bietet. Dieser umfasst spezifische Fragen, einsetzbare Methoden und Materialien, um die Ziele der Lernenden zu unterstützen. Der Leitfaden kann an die Bedürfnisse der Lernenden angepasst und erweitert werden.

5. Ergebnis

In diesem Kapitel wird der Ablauf des Lerncoaching-Prozesses mit den Lernenden erläutert, die Ergebnisse, die daraus resultierten präsentiert und die Lerncoaching-Gespräche zusammengefasst sowie evaluiert. Aus diesen Erkenntnissen wird das Lerncoaching-Konzept überarbeitet, der Lerncoaching-Prozess wird auf ihre Wirksamkeit überprüft und die ursprünglichen Fragestellungen werden beantwortet.

5.1. Lerncoaching-Prozess

In diesem Teil der Arbeit werden die Lerncoaching-Gespräche mit den Themen zusammengefasst und der Ablauf dargelegt. Es wird von den Lernenden 1, 2, 3 und 4 gesprochen. Diese wurden bereits im Kapitel 3.4. *Beschreibung der Coachees* vorgestellt.

5.1.1. Rahmenbedingungen des Lerncoaching-Prozesses

Die Lerncoachings fanden über sechs Wochen lang zwischen den Sommer- und Herbstferien statt. Sie starteten in der zweiten Schulwoche und endeten in der vorletzten Woche vor den Herbstferien. Die SHP führte die Lerncoachings während der Unterrichtszeit mit den Schülern im SHP-Zimmer durch. Somit verpassten die Lernenden in dieser Zeit andere Fächer, dies in Absprache mit den jeweiligen Lehrpersonen und Eltern. Die Jugendlichen wurden entsprechend eingeladen und vereinbarten nach dem Gespräch mit dem Lerncoach den nachfolgenden Termin für das nächste Gespräch.

Mit den Lernenden wurden jeweils im sieben bis zehn Tagesrhythmus ein Lerncoaching-Gespräch durchgeführt und an die Ergebnisse der vorherigen Sitzungen angeknüpft. Ein Lerncoaching-Gespräch dauerte zwischen 20 und 45 Minuten.

Die Lerncoachings wurden als Einzelgespräch aufgebaut. Die Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch geführt, da dies auch die Sprache ist, mit denen die Jugendlichen eine emotionale Bindung haben und sich am wohlsten fühlten. Insgesamt wurde mit vier Lernenden, aus der 1. – 3. Oberstufe, gearbeitet. Ursprünglich war die Arbeit mit drei Lernenden aus der 2. und 3. Oberstufe geplant. Nachdem jedoch ein Schüler in dieser Zeit einen Unfall erlitt und zu dieser Zeit noch nicht klar war, wann er wieder zur Schule konnte, wurde in der 1. Oberstufe, nach Gesprächen mit den Lehrpersonen und Eltern, ein neuer Schüler ausgewählt. Da der verunfallte Lernende jedoch zwei Wochen später wieder zur Schule kam und motiviert war das Lerncoaching durchzuführen, wurde schlussendlich mit allen vier Lernenden gearbeitet.

Die Notizen der Lerncoaching-Gespräche sind im *Anhang C* zu finden.

5.1.2. Das erste Lerncoachinggespräch

Im Erstgespräch ging es darum die Lernenden kennenzulernen, sie abzuholen und ihre Anliegen zu erfassen. Mit den Lernenden 2 und 3 hatte der Lerncoach bereits im Schulalltag gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Lernenden 1 und 4 war neu und unbekannt. Es war jedoch wichtig, alle vier Jugendliche auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Die Lernenden hatten zuvor für das erste Lerncoachinggespräch die Lerncheckliste ausgefüllt. Diese wurde im Erstgespräch besprochen. Im ersten Teil der Checkliste geht es um Fragen zur Motivation. Hier wurden nur die Fragen besprochen, die ganz links oder ganz rechts im Raster angekreuzt wurden. Im zweiten Teil wurden die Emotionen besprochen, die mit dem Lernen in Verbindung gebracht werden. Hier wurden alle Emotionen angesprochen, die farbig markiert waren. In einem letzten Teil ging es um die Schule sowie die Berufswünsche der Lernenden. Aus der Besprechung der Checkliste erfolgte der Kern des Lerncoachings, mit der Thematik und Zielfindung. Diese wurde unterstützt durch die unterschiedlichen Fragen aus dem Fragenkatalog, den zusätzlichen Materialien sowie den Motivations- und Emotionsstrategien. Zum Schluss wurde eine Hausaufgabe abgesprochen, diese wurde im Lernvertrag festgehalten und ein weiterer Termin vereinbart. Die Lernenden erhielten am Ende immer die Möglichkeit das Lerncoaching-Gespräch zu reflektieren und eine Rückmeldung dazu zu geben.

Lernender 1

Zu Beginn war der Jugendliche sehr kritisch dem Lerncoaching gegenüber. Er wollte eigentlich gar nicht kommen und fragte auch zu Beginn, ob noch andere Schülerinnen und Schüler das Angebot nutzen würden. Er teilte auch mit, dass er nur einmal komme, um zu sehen, was das Lerncoaching ist, aber nachher nicht noch ein weiteres Gespräch in Anspruch nehmen würde. Er hatte auch vergessen die Lerncheckliste auszufüllen. Deshalb wurde diese gleich zu Beginn gemeinsam ausgefüllt und zeitgleich besprochen. Aus dem Gespräch liess sich die Motivation in der Schule als zentrales Thema festlegen. Durch die Wunderfrage und die Skalierungsfrage wurde diese Thematik vertiefter angeschaut. Im Verlauf des Gesprächs zeigte sich, dass der Lernende diese Motivation auch für seinen Wunschberuf als Fitnessinstrukteur und in der Berufsschule in der Zukunft noch brauchen würde. Als erste Hausaufgabe sollte ein Motto gesucht werden, welches in schwierigen, unmotivierten Situationen eingesetzt werden konnte. Dies konnte ein Lied, ein Bild, ein Spruch etc. sein. Aus der Rückmeldung ergab sich, dass der Schüler das Gespräch als besser als erwartet bezeichnete, da spannende Fragen gestellt wurden. Er teilte mit, dass er gerne ein zweites Lerncoachinggespräch durchführen wollte.

Lernender 2

Beim Lernenden 2 standen die negativen Emotionen gegenüber der Schule und dem Lernen im Zentrum. Dies liess sich schnell aus der Lerncheckliste erkennen. Ein Indiz dafür waren die angemalten Emotionen, wie Ärger, Hass und Niedergeschlagenheit. Auch die momentane Gefühlslage war von Angst geprägt, keine Lehrstelle als Automechaniker zu finden. Dabei wurden das Interesse und die Konzentration angesprochen, welche zur Motivation führten. Eine konkrete Hausaufgabensituation wurde beschrieben und Lösungen gesucht, wie die Schwachstellen verändert werden könnten. Daraus ergab sich das Ziel, die Arbeit zuhause in Abschnitte einzuteilen und ebenfalls ein eigenes Motto zu finden. Während der Rückmeldung wurde mitgeteilt, dass das Lerncoaching den Erwartungen des Schülers entspreche und es ein gutes Gespräch gewesen sei.

Lernender 3

Nach seinem Velo-Unfall wollte Lernender 3 trotz seinen Verletzungen am Lerncoaching teilnehmen. Er begeisterter Mountainbike-Fahrer. Ihm war es wichtig, die Motivation in der Schule zu finden. Aus dem Gespräch wurde schnell ersichtlich, dass die Begeisterung für Sport und Aktivitäten in der Natur riesig sind, die Begeisterung für die Schule jedoch fehlte. Während der Besprechung der Lieblingsfächer wurden schnell Sport und Pause genannt. Nach kurzem Überlegen wurde auch Mathe aufgezählt, jedoch wurde dies eher zögerlich gesagt. Auch die Emotionen beim Lernen zeigten Ärger und Abneigung auf. Das Ziel, welches im Gespräch definiert wurde, war die gleiche Freude für die Schule zu verspüren, wie dies im Sport der Fall war. Dafür sollte auch dieser Jugendliche ein Motto finden, um die Motivation festzuhalten. Das Feedback nach dem Gespräch war gut. Er freute sich auf das nächste Lerncoaching-Gespräch.

Lernender 4

Es wirkte im ersten Moment so, als wäre der Lernender 4 nicht ganz freiwillig zu diesem Lerncoachinggespräch gekommen. Er konnte im ersten Moment keine klaren Aussagen machen. Seine Antworten waren oft widersprüchlich, da sie sich im Satz änderten. Trotzdem wurde schnell klar, welche Bereiche in den Vordergrund des Gesprächs traten. Der Jugendliche sagte selbst, dass er an seiner Konzentration, der Freude an der Schule und seiner Organisation arbeiten wollte. Da diese drei Ziele sehr gross waren, einigten wir uns darauf die Organisation als erstes Ziel zu wählen. Die Organisation sollte dem Jugendlichen helfen seine momentane Emotion, welche als Durcheinander beschrieben wurde, zu ordnen. Daraus sollte in der nächsten Sitzung, der Bogen zu seinen negativen Emotionen gegenüber der Schule geschlagen werden. Hierfür sollte als Hausaufgabe ein Hausaufgaben-Ordner eingerichtet

werden und ein eigenes Motto gefunden werden. Aus der Reflexion kam die Rückmeldung, dass das Gespräch «ok» war und er einmal versuchen werde seine Hausaufgaben umzusetzen.

5.1.3. Das zweite Lerncoaching-Gespräch

Die zweiten Gespräche verliefen ähnlich, wie die ersten Gespräche. Diese dauerten etwa 20 bis 30 Minuten. Dabei war die Einstiegsphase viel kürzer, damit der Fokus auf die Zielfindung gelegt werden konnte.

Lernender 1

Der Lernender 1 brachte als Motto eine Motivations-Playlist mit, welches er oft auch im Fitness hörte und so als sein Motto für das Lerncoaching festlegen wollte. Er war sehr entspannt und locker in das Gespräch gekommen und teilte mit, dass er gute Laune habe. Aus dem Gespräch wurde ersichtlich, dass der Jugendliche einen Sinn brauchte, um für etwas zu lernen und Motivation zu haben. Er wisse, dass die Schule wichtig ist für die spätere Ausbildung. Das Ziel, welches sich aus der Sitzung herauskristallisierte, war die Motivation für die Schule zu finden und für Prüfungen zu lernen. Er gab zu, dass er während der Schule oft nicht aufpasse, vor allem wenn die Hausaufgaben erteilt werden oder eine Prüfung angesagt wird. Als Hausaufgabe sollte die Minutenregel ausprobiert werden. Dafür sollte der Lernender 1 sich bewusst machen, dass er in der Schule genau für diese Minute, in der die Hausaufgaben erteilt werden, kurz zuhören müsse. Er müsse sich eine Minute auf den Inhalt fokussieren und schauen, was das auswirken könnte. Eine weitere Hausaufgabe, die der Schüler ausprobieren sollte, war die Motivationsmusik in seinen Morgen einzubauen, da dies die schwierigste Zeit war, um sich für die Schule zu motivieren.

Lernender 2

Der Lernender 2 hatte vergessen ein Motto zu suchen. Jedoch hatte er probiert in Abschnitten zu lernen bzw. seine Aufgaben zuhause zu machen. Dies hatte er zwei Mal ausprobiert und als gut empfunden. Er wolle dies weiterhin versuchen. Er hat dabei gemerkt, dass er noch nicht die ideale Zeit gefunden habe, wann er die Hausaufgaben machen solle. Aus dem Gespräch wurde ersichtlich, dass er diese ziemlich spät am Abend macht und eigentlich keine Lust mehr darauf hatte, weil er zu müde war. Deshalb wurde beschlossen die Hausaufgaben nach dem Abendessen zu machen und weiterhin in Abschnitten zu lernen.

Lernender 3

Der Lernender 3 kam mit einem Bild von einem speziellen Sprung eines Velofahrers in das zweite Lerncoaching-Gespräch. Es sei ein Sprung, den auch er selbst ausprobiert habe. Bei diesem Sprung müsse alles perfekt sein und stimmen, damit man richtig landen kann. Der Jugendliche erzählte dies mit grosser Begeisterung und Freude. Dieses Bild sollte er dort auflegen, wo er die grösste Motivation für die Schule brauche. Laut dem Lernenden wollte er es unter die durchsichtige Ablage auf seinem Pult legen. Im Gespräch wurde ersichtlich, dass Sport eine Belohnung für den Lernenden ist. Deshalb sollte er in nächster Zeit versuchen, eine sportliche Betätigung nach der Lernphase als Belohnung einzusetzen. Dies so weit, wie seine Verletzungen ihm das erlaubten. Auch sollte das Bild vor allem am Montagmorgen als Motivationshilfe für die Woche eingesetzt werden, da die Motivation an diesem Tag am tiefsten sei.

Lernender 4

Der Lernender 4 hatte zwar seine Hausaufgaben gemacht, hat jedoch schnell zugegeben, dass es ihm nichts nütze. Er habe auch kein richtiges Motto gesucht. Bei diesem Gespräch war der Jugendliche zu Beginn nicht sehr kooperativ. Seine Antworten waren knapp und er konnte sich nicht auf den Prozess einlassen. In der Situation wurde das Empfinden angesprochen und gefragt, ob das Lerncoaching-Gespräch abgebrochen werden sollte, da aus Sicht des Lerncoachs das Interesse fehle. Er teilte jedoch mit, dass er es trotzdem versuchen wollte. Die Thematik der Organisation wurde danach wieder aufgegriffen. Der Jugendliche teilte mit, dass dies sehr gut klappe und er nicht mehr daran arbeiten müsse. Er wollte lieber seine Freude für das Fach Deutsch finden. Hierzu sollte er davor einen Perspektivenwechsel ausprobieren. Dabei sollte er nicht gleich zu Beginn negativ an das Fach denken, sondern versuchen neutral in das Fach zu gehen. Zusätzlich war es ihm wichtig sein Motto für das nächste Mal herauszusuchen, weshalb er dies als zweite Hausaufgabe mitnahm.

5.1.4. Das dritte und letzte Lerncoachinggespräch

Nach diesem Lerncoaching-Gespräch sollte ein Abschluss erfolgen. Die Jugendlichen sollten versuchen, die Erkenntnisse aus dem Gespräch in den Alltag zu übertragen und selbstständig versuchen die gelernten Methoden einzusetzen.

Lernender 1

Er kam sehr zufrieden in das letzte Gespräch. Der Jugendliche habe die Minutenregel nicht eingesetzt, da es ihm nicht in den Sinn gekommen sei. Er sei aber in letzter Zeit motivierter und denke, das Lerncoaching könne damit zu tun haben. Die Musik gibt ihm viel Motivation

und er fühle sich momentan ermutigt, seine Aufgaben gleich nach der Schule zu erledigen. Dies wolle er weiterhin umsetzen und eventuell doch noch die Minutenregel in der Schule ausprobieren. Er schien sehr zufrieden und motiviert, dies wirklich auszuprobieren. Nach den Herbstferien sollte ein weiteres kurzes Gespräch stattfinden, um herauszufinden, wie es dem Lernenden ohne das Lerncoaching gehe und ob die Motivation angehalten hat.

Lernender 2

Er kam positiv in das letzte Lerncoaching-Gespräch. Das Ziel, die Hausaufgaben nach dem Abendessen zu erledigen, hat gut funktioniert und wird wenn möglich weitergeführt. Er konnte die Arbeit sogar an einem Stück erledigen und musste nicht in Abschnitten lernen. Der Jugendliche habe einen grossen Unterschied bemerkt und habe auch ein wenig Freude dabei bekommen. Dies weil er nun mehr Zeit vor dem ins Bett gehen habe und sich auf andere Sachen konzentrieren könne. Er merkte auch, dass es wichtig sei, Neues auszuprobieren und sich auf neue Ideen und Inhalte einzulassen. Nach den Herbstferien sollte auch hier ein kurzes Gespräch stattfinden, um herauszufinden, wie es dem Lernenden ohne das Lerncoaching gehe.

Lernender 3

Er kam sehr erfreut in das letzte Coaching. Er hatte gute Laune, da bald Wochenende ist und weil er sich gut von seinem Unfall erhole. Er könne, wenn alles gut läuft, in einer Woche ohne Krücken gehen. Er hat sein Bild auf sein Pult gelegt, zu den anderen Bildern, die er unter einer durchsichtigen Unterlage hat. Er schaue das Bild immer wieder an, wenn er eine Erholung und eine Belohnung vom Lernen und Arbeiten brauche. Am Montag wurde das Bild noch nicht als Motivation gebraucht. Er sei ermutigt, weitere Methoden auszuprobieren. Das Fach Deutsch sei weiterhin eine grosse Hürde für ihn. Er merke, dass er einen Sinn brauche und wissen muss, warum er dies lernen muss. Daraus ergab sich die Hausaufgabe, sich kleine Ziele im Fach Deutsch zu setzen und den Sinn hinter den Themen herauszufinden. Dies sollte in Unterstützung mit der Lehrperson und der SHP entstehen. Der Lernende wollte dies selbstständig versuchen, wünschte sich jedoch einen weiteren Termin nach den Herbstferien. Dieser wurde gleich vereinbart.

Lernender 4

Er war positiver eingestellt als das letzte Mal. Es war jedoch nicht klar, ob er die Aufträge wirklich umgesetzt hätte. Der Jugendliche hatte erneut vergessen ein Bild zu schicken. Im Coaching wurde gemeinsam noch eins gesucht und gefunden. Er habe versucht, die 10 bis 15 Minuten zu lernen und dann Musik zu hören, was gut funktioniert habe. Deutsch fand er

auch gar nicht mehr so schlimm. Dies könne mit dem aktuellen Thema (Lesen) zusammenhängen. Das Organisationsthema wurde wieder in den Fokus gerückt, da der Lernende merkte, dass er sich das letzte Mal zu hoch eingeschätzt hatte. Er wolle sich wieder damit auseinandersetzen, denn da habe er doch noch ein paar Probleme. Er nimmt sich vor, eine Erinnerung auf sein Handy zu stellen und dann in sein Hausaufgabenbuch zu schauen, um zu kontrollieren, ob er noch Hausaufgaben habe. Zudem wollte er weiter versuchen, in Abschnitten zu lernen und sich mit der Musik zu belohnen. Nach den Ferien wurde, auf Wunsch des Lerncoachs, ein weiteres Lerncoaching-Gespräch abgemacht.

5.2. Auswertung der Interviews

Nach dem letzten Lerncoachinggespräch wurde im Anschluss ein Interview mit den Lernenden im Einzelgespräch geführt. Diese wurden mittels Audioaufnahme aufgezeichnet und anschliessend sinngemäss transkribiert. Die Interviews sollen als problemzentrierte Interviews durchgeführt werden, welche zu den qualitativen Verfahren zählen. Diese fassen alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammen. Die Interviews lassen die befragten Personen möglichst frei zu Wort kommen und ermöglichen ein offenes Gespräch. Durch die bestimmte Problemstellung ist das Gespräch jedoch zentriert. Dazu wurde auch ein Gesprächsverlauf mit Interviewleitfaden erstellt. Diese teilweise Standardisierung durch den Leitfaden ermöglicht die Vergleichbarkeit der Interviews. (Mayring, 2002, S. 67 - 70). Der Leitfaden und die Auswertung sind im *Anhang E – G* zu finden.

Aus der Auswertung lassen sich folgende Themen zusammenfassen: Erwartung an das Lerncoaching, Nutzen und Inhalte des Lerncoachings, Strukturierung des Lerncoachings, Rolle des Lerncoachs und Weiterempfehlung des Lerncoachings.

5.2.1. Erwartungen an das Lerncoaching

Die Lernenden hatten unterschiedliche Erwartungen an das Lerncoaching. Zwei Jugendliche dachten, das Lerncoaching finde noch mit anderen Schülerinnen und Schülern statt, während ein Lernender erwartet hatte, dass es ähnlich ablaufen würde, wie beim Schulsozialarbeiter. Dadurch, dass das Lerncoaching im Einzelsetting stattfand, konnte direkter und ehrlicher gearbeitet werden. Somit hatten die Jugendlichen einen realistischeren Blick auf das Ganze. Ein Lernender dachte, dass Standardfragen gestellt werden würden und nicht so spannende Fragen, wie sie schlussendlich gestellt wurden. Alle dachten, sie würden Tipps erhalten, die umgesetzt werden mussten. Jedoch merkte ein Lernender, dass es seine eigene Verantwortung sei, etwas zu verändern. Lernender 2 sagte hierzu: „Ich wusste, dass wenn sich etwas verändern sollte, dann habe ich das in der Hand etwas zu ändern.“ Allen war wichtig, dass es ein

bisschen besser sein sollte als vor dem Lerncoaching. Eine Veränderung war allen von grosser Bedeutung.

5.2.2. Nutzen und Inhalte des Lerncoachings

Der Nutzen des Lerncoachings war für die vier Lernenden klar ersichtlich. Die meisten nannten ihre konkreten Ziele und die daraus resultierenden Entwicklungen. Die Veränderung der Motivation war bei den meisten nach dem Lerncoaching ersichtlich. Lernender 2 meinte: „Ohne das Lerncoaching wäre ich nicht am gleichen Ort wie jetzt. Es hat mir etwas genutzt.“ Wichtig dabei war, dass das Lernverhalten angesprochen wurde, was einen Einfluss auf die Gefühle und die Motivation hatte. Zwei Lernende sagten sie seien glücklicher, denn sie hätten den Sinn erkannt und es habe sogar ein wenig Spass gemacht.

Die Inhalte, die den meisten zugesagt hatten, waren die Fragen aus dem Fragenkatalog, wie die Wunderfrage, da diese die Lernenden zum Nachdenken gebracht hatte. Auch das Skalierungsmessband zeigte die Fortschritte, die Verbesserung und Veränderung des Prozesses. Dieser bot mithilfe der Zahlen eine gute Selbsteinschätzung. Der Stimmungsflip und die Auseinandersetzung mit den Gefühlen kam nicht bei allen gleichermassen an. Drei Jugendliche fanden es gut über die Gefühle zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Ein Lernender fand jedoch, dass die Emotionen zu übertrieben und extrem wirkten. Wichtig war, dass die Motivation durch diese Inhalte angekurbelt wurden.

5.2.3. Strukturierung des Lerncoachings

Alle Lernenden empfanden die Gespräche als kurzweilig, somit hatten die Gespräche eine optimale gute Länge. Ein Schüler fand die drei Coachings passend. Ein anderer fand, dass etwa nach 3 bis 4 Monaten ein weiteres Treffen stattfinden könnte, um zu sehen, ob die Tipps in den Alltag integriert werden konnten. Drei Lernenden fanden, dass man eine weitere Woche zwischen den Treffen hätte einbauen können, so dass man genügend Zeit hatte die Tipps auszuprobieren und umzusetzen. Eine wichtige Aussage eines Schülers war, dass die Sprache (Schweizerdeutsch) gut gewählt war. Lernender 3 meinte dazu: „Ich fand es gut, dass wir Schweizerdeutsch gesprochen haben, sonst wäre es mir zu künstlich gewesen und ich hätt mich nicht so wohl gefühlt.“ Zudem seien die Treffen während der Unterrichtszeit gut gewählt.

5.2.4. Rolle des Lerncoachs

Die Lernenden waren sich darin einig, dass sie sich, während dem Lerncoaching wohl fühlten. Für zwei Jugendliche war eine klare Trennung zwischen der Rolle als SHP und der als Lerncoach ersichtlich. Die Unterstützung und Beratung war gut und der Fokus wurde auf die Lernenden gelegt, was den Prozess persönlicher gestaltete. Der Lerncoach machte keine

Vorgabe, sondern überliess den Lernenden die Freiheit das Thema zu bestimmen. Wichtig und gut war, dass die Suche nach den Lösungen gemeinsam erfolgte. Dies führte zu einem positiven Verhältnis zwischen dem Lerncoach und den Lernenden.

5.2.5. Weiterempfehlung des Lerncoachings

Die wichtigste Aussage der Lernenden war, dass nur Schülerinnen und Schüler, die keine Lust auf Schule haben, das Angebot nutzen sollten. Auch sollten die Jugendlichen einen Willen mitbringen. In dem Fall sollte es für alle zugänglich sein, die das Angebot brauchen würden. Wichtig sei auch, dass die Lektion während der Unterrichtszeit stattfinden sollte und nicht ausserhalb, so dass kein Mehraufwand dadurch entstehe.

5.3. Interpretation und Wirksamkeit

Durch die Analyse der Interviews wird deutlich, dass das Lerncoaching von den Lernenden als positiv empfunden und ein Nutzen für ihren Lernprozess ersichtlich wurde. Im Nachhinein haben alle eine Veränderung gespürt und konnten konkrete Ziele benennen, die sie anhand von verschiedenen Methoden im Lerncoaching erreicht haben. Die vier Lernenden und der Lerncoach waren froh über diese positive Entwicklung. Das Lerncoaching-Konzept mit den verschiedenen Methoden, Materialien und Fragen schien nützlich und sinnvoll und führte dazu, dass eine Weiterentwicklung stattfinden konnte. Durch die Skalierungsfrage und dem Skalierungsmessband konnte die Entwicklung auch festgehalten werden. Im Verlaufe der Gespräche hat sich dies bei allen Lernenden gesteigert. Lernender 3 meinte: „Jetzt weiss ich, wie ich vorgehen kann, wenn ich besser werden möchte in gewissen Fächern. Ich weiss, wie ich mich selbst ein bisschen motivieren kann.“ Diese Aussage bestätigt diese Ansicht und deutet daraufhin, dass das Lerncoaching wirksam war.

Die Rückmeldung der Jugendlichen stimmt mit den Beobachtungen des Lerncoachs überein. Diese sind subjektiv und bei jedem Schüler anders zu interpretieren, denn jedes Lerncoaching lief anders ab. Durch die Interviews wurde diese Annahme jedoch bestätigt. Die Sichtweise auf die Schule, die Motivation und die Emotionen führte zu einem Perspektivenwechsel und die negativen Gefühle sowie die Demotivation konnte in eine positivere Richtung gerückt werden. Diese Veränderung war bei allen vier Lernenden ersichtlich. Durch die positiven Rückmeldungen der Schüler wurde diese subjektive Beobachtung bestätigt. Die Durchführung der Lerncoachings und der Nutzen für die Lernenden kann als erfolgreich und förderlich betrachtet werden.

5.4. Evaluation und Überarbeitung des Konzepts

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Evaluation des Lerncoachings als positiv von den Lernenden sowohl auch vom Lerncoach bewertet wurde. Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen, die in Verbindung gebracht wurden mit dem Lerncoaching sowie die spezifische Auseinandersetzung mit der Motivation, den Emotionen und dem Lernen, unterstützten den Lerncoach bei der Beratung der Lernenden des Zyklus 3. Förderlich waren außerdem die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Jugendlichen sowie die Motivation und Emotionen. Dadurch konnte das Lerncoaching-Konzept mit dem passenden Leitfaden, den Materialien, Methoden und Fragen entwickelt werden.

Das Lerncoaching-Konzept enthielt verschiedene Ideen und Materialien, die nicht alle eingesetzt und ausprobiert werden konnten. Dennoch konnten verschiedenste Methoden in der Praxis integriert werden, um zu sehen, wie gut man diese anwenden konnte. Durch die Lerncheckliste konnte zu Beginn eine Eingrenzung der Thematik ermittelt werden und der Fokus auf die Inhalte des Lerncoachings festgelegt werden. Dies diente dazu vor jedem Coachinggespräch die passenden Materialien und Fragen herauszusuchen, so dass nicht zu viel Zeit während den Gesprächen verloren ging. Dennoch wurde bereits in dieser Vorphase festgestellt, dass der Leitfaden nicht von Beginn an einfach zu handhaben ist. Der Lerncoach sollte sich gut mit dem Konzept auseinandergesetzt haben, um die Inhalte zu verstehen und richtig einzusetzen. Da das Lerncoaching-Konzept nicht von weiteren Lerncoaches ausprobiert wurde, ist schwierig zu beurteilen, ob das Konzept für alle verständlich ist.

Anhand der Rückmeldungen der Jugendlichen schienen die Lerncoaching-Gespräche einen roten Faden und damit einen klaren Zusammenhang zu haben. Fast alle Methoden wurden als passend empfunden und führten dazu, dass die Lerncoachings an die Jugendlichen individuell angepasst werden konnten. Die Gespräche im Einzelsetting durchzuführen, führte zu einer vertieften und persönlichen Auseinandersetzung mit den Jugendlichen und zeigte die erwünschte Wirkung.

Durch die gesammelte Erfahrung sowie während der Erprobung und Umsetzung des Lerncoaching-Konzepts wurden einige Unstimmigkeiten festgestellt, wie beispielsweise der Einsatz von Materialien oder fehlende Arbeitsblätter. Diese wurden fortlaufend adaptiert. Die Anpassungen konnten in einem nächsten Lerncoaching-Gespräch ausprobiert und umgesetzt werden, um die Verbesserung zu überprüfen. Eine wichtige Erkenntnis der Erprobung war die Thematik der Freiwilligkeit. Die Lernenden 1, 2 und 3 nahmen freiwillig am Lerncoaching teil. Lernender 4 wurde in erster Linie von seinen Eltern angemeldet. Um die Wirksamkeit zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler den Entscheid, an einem Lerncoaching teilzunehmen, selbst fassen.

Insgesamt hat sich das Lerncoaching-Konzept als förderlich, nützlich und hilfreich für die praktische Umsetzung erwiesen.

5.5. Beantwortung der Fragestellung

Nachdem die Ergebnisse aus den Interviews und der Erprobung des Lerncoaching-Konzept dargestellt wurden, gilt es nun die Fragestellungen zu beantworten.

Welche Ansätze aus dem Lerncoaching können bei unmotivierten Schülerinnen und Schülern oder solchen mit negativen Emotionen des Zyklus 3 aus der Literatur herausgezogen und in der Praxis umgesetzt werden?

Das Lerncoaching ist ein Bindeglied zwischen dem Lehren und dem Lernen. Dabei spielt der Blick auf die Prozessebene eine wichtige Rolle, besonders der Blick auf die individuellen Lernprozesse. Diese können den Lernprozess beeinträchtigen. An die Erlebiskomponenten dockt der Lerncoach während des Lerncoachings an (Nicolaisen, 2017a, S. 66-67).

Die Literaturrecherche hat ergeben, dass die systemische und der lösungsorientierte Beratungsansatz eine gute Kombination sind, um unmotivierte Lernende oder solchen mit negativen Emotionen positiv zu unterstützen. Beim systemischen Beratungsansatz werden die Emotionen in den Fokus gerückt. Dabei soll aufseiten der Lernenden ein konstruktiver Umgang mit den eigenen Emotionen und Stimmungen angegangen werden. Dies soll das Stärken der Selbstmotivation ermöglichen. Der Lerncoach arbeitet beim systemischen Beratungsansatz vermehrt mit den motivationalen und emotionalen Lagen der Lernenden (Nicolaisen, 2017a, S. 32 - 34). Im Vergleich dazu werden beim lösungsorientierten Beratungsansatz die Lösungsmotivation der Lernenden geweckt. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Zukunft und blickt auf die Lösungen und Ressourcen der Lernenden. Hierbei werden die Selbstwirksamkeit und die Lösungsmotivation der Jugendlichen gelernt (Hardeland, 2021, S. 46-47).

1a) Wie kann im Lerncoaching auf fehlende Motivation beim Lernen eingegangen werden?

Die Grundvoraussetzung für effektives Lernen ist, dass die Schülerinnen und Schüler motiviert sind. Jedoch erleben nicht alle Kinder und Jugendlichen jeden Lerninhalt als interessant und wollen ihr Wissen und ihre Kenntnisse darin erweitern. Für das erfolgreiche Lehren ist es daher wichtig, dass die Lerncoachs ihre Coachees motivieren können und dafür sorgen, dass die Motivation während des Unterrichts aufrechterhalten wird (Urhahne et al., 2019, S. 221). Die Bereiche, die zur Förderung der Motivation und Lernfreude beitragen, sind die Kompetenzwahrnehmung, die Selbstbestimmung, die soziale Bezogenheit und die Bedeutsamkeit

des Lerngegenstandes (Petermann und Petermann, 2018, S. 55). Diese Bereiche sollen im Lerncoaching angesprochen werden. Anhand der Fragen im Fragekatalog kann im Lerncoaching darauf eingegangen und die vier Bereiche in der Praxis eingesetzt werden.

1b) Wie kann im Lerncoaching auf negative Emotionen eingegangen werden?

Aufgrund der vielen Einflussmöglichkeiten von Emotionen sowie deren Regulation auf die Schulzeit der Schülerinnen und Schüler ist eine Förderung der emotionalen Kompetenzen im Schulkontext angebracht. Insbesondere die Wahrnehmung und der Ausdruck von Emotionen, das Wissen über und das Verständnis von Emotionen, die Emotionsregulation sowie die Entwicklung von Empathie und prosozialem Verhalten sollen gefördert werden (Gabriel, 2020, S. 6/7). Dabei kann den positiven Emotionen eine grundlegend lernförderliche Wirkung zugesprochen werden, weil sie sowohl die Motivation zum Lernen als auch die Offenheit gegenüber dem neuen Lerninhalt fördern soll. Die drei grundlegenden Bedürfnisse für das Entstehen von Lernfreude sind das Autonomieerleben, das Kompetenzerleben und die soziale Eingebundenheit (Huber, 2018, S. 296-297). Dies sind ebenfalls wichtige Bereiche, die während des Lerncoachings in den Fokus rücken sollen. In der Lerncheckliste werden spezifisch die negativen Emotionen angesprochen. Durch die Auseinandersetzung damit, lernen die Jugendlichen den Umgang damit und lernen, dass diese Gefühle ebenso wichtig sind, wie die positiven Gefühle. Durch das Reframing sollen die positiven Aspekte der negativen Emotionen gesucht werden und ein Perspektivenwechsel soll dabei stattfinden.

2a) Wie kann ein Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf fehlende Motivation für den Zyklus 3 aufgebaut sein?

Vielen Schülerinnen und Schülern gelingt es schwer eine Selbstmotivation aufzubauen. Die Lernmotivation ist dabei schwierig zu steuern und zu kontrollieren. Aufgrund von Motivationsproblemen kann das Lernpotenzial nicht ausgeschöpft werden und vermehrte Misserfolge finden statt. Dabei ist die Lernmotivation die Antriebs- und Richtungskomponente des Lernens. Sinnbildlich kann man von dem Motor und Lenkrad des schulischen Lernens sprechen. Ein wichtiges Ziel des Lerncoachings ist es, den wenig motivierten Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie ihren Lernmotor starten und mit dem Lenkrad selbst steuern können. Eine Möglichkeit, dies in der Praxis umzusetzen, ist die Wunderfrage. Hier sollen sich die Jugendlichen in die Situation einfühlen, wie es ist, wenn das Problem nicht mehr besteht. Daraus können neue Perspektiven eingenommen werden und den Kick-Start gegeben werden. Dabei erhalten die Lernenden selbst motivationale Hilfen wie Strategien des Startens,

der Zielsetzung, der Zielerreichung und der Selbstkontrolle. Zusätzlich sollen selbstabwertende Denkmuster verändert und fachliches Desinteresse überwunden werden (Keller, 2015, S.36).

2b) Wie kann ein Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf negative Emotionen für den Zyklus 3 aufgebaut sein?

Emotionen spielen eine wichtige Rolle beim Lernen. Sie können Schülerinnen und Schüler antreiben oder hemmen. Verglichen mit dem Motor des Lernens sind die Emotionen der Treibstoff und die Bremse zugleich. Dabei vermischen sich die Kognition und die Emotionen, denn sie werden gemeinsam wahrgenommen und bewertet. Die Emotionen während des Unterrichts, wirken sich auf die Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung aus. Ein wichtiges Ziel des Lerncoachings besteht darin den Lernenden beizubringen, wie sie den motivationalen und emotionalen Zustand positiv beeinflussen können, damit sie zufriedener und erfolgreicher lernen können. Dabei sollen die Lernenden dazu angeregt werden, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken. Ebenfalls soll über (negative) Emotionen gesprochen werden, um sich der Gefühlslage bewusster zu werden (Hardeland, 2021, S. 161). Hierzu wird die Lerncheckliste verwendet sowie der Stimmungsflipe. Diese beiden Hilfsmittel werden dazu eingesetzt, um über die Emotionen der Jugendliche zu sprechen. Anhand der vorformulierten Gefühle wird die Hürde überwunden, das passende Gefühl zu finden und benennen. So haben die Jugendliche verschiedene Auswahlmöglichkeiten und können ihre Meinung dazu äussern. Dies ermöglicht das offene Gespräch.

3a) Welche Wirkungen hat das Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf fehlende Motivation, für den Zyklus 3?

3b) Welche Wirkungen hat das Lerncoaching-Konzept, im Hinblick auf negative Emotionen, für den Zyklus 3?

Das Lerncoaching wurde nach der Durchführung von den Lernenden als positiv empfunden und ein Nutzen für ihren Lernprozess wurde danach ersichtlich. Ein Lernender sagte dazu: „Jetzt weiss ich, wie ich vorgehen kann, wenn ich besser werden möchte in gewissen Fächern. Ich weiss, wie ich mich selber ein bisschen motivieren kann.“ Im Nachhinein haben alle eine Veränderung gespürt und konnten konkrete Ziele benennen, die sie anhand von verschiedenen Methoden im Lerncoaching erreicht haben. Die Sichtweise auf die Schule, die Motivation und Emotionen führte zu einem Perspektivenwechsel und die negativen Gefühle sowie die Demotivation konnte in eine positivere Richtung gerückt werden. Aussagen der Jugendlichen

wie: „Ohne das Lerncoaching wäre ich nicht am gleichen Ort wie jetzt. Es hat mir etwas genutzt.“ oder „Ich fand das Lerncoaching gut. Ich habe den Sinn dahinter erkannt und weiss warum ich das gemacht bzw. gebraucht habe.“ unterstützen diese Annahme und bestätigen die Wirkung des Lerncoachings.

3c) Was muss am Lerncoaching-Konzept angepasst und verändert werden?

Wie unter Kapitel 5.4. *Evaluation und Überarbeitung des Konzeptes* festgehalten hat das Lerncoaching-Konzept viele positive Eigenschaften und kann bereits heute förderliche Wirkungen erzielen. Dennoch kann der Leitfaden, welcher in der Vorphase zur Anwendung kommt, irritierend wirken. Entsprechend gilt es diesen im nächsten Schritt zu vereinfachen, sodass er selbsterklärend wirkt. Hierbei gilt es zu beachten, dass eine vorgängige intensive Auseinandersetzung des Konzeptes für den Lerncoach unabdingbar ist. Da das Lerncoaching-Konzept nicht noch von einem anderen Lerncoach ausprobiert wurde, ist schwierig zu beurteilen, ob das Konzept für alle gut verständlich ist. Um eine abschliessende Antwort zur obenstehenden Frage zu gewährleisten, gilt es also, das Konzept in einem weiteren Schritt von unterschiedlichen Lerncoachs testen zu lassen, sodass die Verständlichkeit und Umsetzbarkeit ermittelt werden kann. Insgesamt hat sich das Lerncoaching-Konzept als förderlich, nützlich und hilfreich für die praktische Umsetzung erwiesen.

Zusammenfassende Gedanken

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Lernenden das Lerncoaching positiv erlebten und konkrete Verbesserungen in ihrem Lernprozess feststellten. Die verschiedenen Methoden und Materialien des Lerncoachings wurden als nützlich angesehen und führten zu einer Steigerung der Motivation und eine Änderung der Emotionen. Die Rückmeldungen der Jugendlichen stimmten mit den Beobachtungen des Lerncoachs überein und bestätigten die positive Wirkung des Lerncoachings auf die Sichtweise der Schule, die Motivation und die Emotionen der Lernenden. Die Evaluation des Lerncoachings ergab insgesamt eine erfolgreiche und förderliche Anwendung des Konzeptes. Trotz einiger Schwierigkeiten wurde das Konzept kontinuierlich verbessert und als hilfreich bewertet. Die Fragestellungen zu Beginn der Arbeit konnten beantwortet werden.

6. Diskussion

In diesem Kapitel soll ein letzter Blick auf den Lerncoaching-Prozess gerichtet werden. Die Arbeit wird reflektiert sowie evaluiert, Schlussfolgerungen werden gezogen und ein Ausblick auf die zukünftige Praxis gemacht.

6.1. Evaluation und Schlussfolgerung

Das Ziel dieser Masterarbeit war, ein Lerncoaching-Konzept zu erstellen, welches die Förderung der Bereiche der Motivation und Emotionen im Zyklus 3 ermöglicht. Im Anschluss an die Erstellung, dem Einsatz und die Erprobung dieses Lerncoachingkonzepts in der Praxis kann bestätigt werden, dass dieses Ziel erreicht wurde. Anhand der Interviews und Feedbacks der Lernenden, die am Lerncoaching teilgenommen haben, kann ein Nutzen festgestellt und eine positive Weiterentwicklung im Bereich der Motivation und Emotion beobachtet werden. Das vielfältige Angebot trug dazu bei, verschiedenste Methoden und Materialien in der Praxis auszuprobieren und so eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik zu ermöglichen. Die Lerncoachings wurden im Einzelsetting angeboten und erlaubten dem Lerncoach und dem Coachee eine intensive Beschäftigung mit den ausgewählten Zielen der Jugendlichen. Dies führte ausserdem zu einem vertieften Aufbau der Beziehung zwischen dem Lerncoach und den Lernenden und ermöglichte eine angenehme, auf Vertrauen aufgebaute Beziehung. Dadurch konnten sich die Jugendlichen auf den Prozess einlassen und ehrliche Antworten geben. Durch die Eingrenzung des Lerncoachings auf die Thematik der Motivation und Emotionen konnten im Vorhinein potenzielle Coachees gefunden und bei der Zielfindung die Suche eingegrenzt werden.

Nach der Erprobung des Lerncoachings wurden jedoch auch Einschränkungen festgestellt. Der Einsatz in der Praxis wurde mit vier Jugendlichen durchgeführt. Diese Erprobung ist nicht repräsentativ, da die Grösse der Stichprobe zu klein ist. Des Weiteren wurde das Konzept nur mit männlichen Jugendlichen durchgeführt, was zu einer Eingrenzung des Geschlechts führt und nicht aufzeigt, wie Mädchen auf das Konzept reagieren. Die Auswahl der Jugendlichen war in keiner Absicht auf das männliche Geschlecht beschränkt. Bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler waren jedoch in erster Linie nur Jungs von den Lehrpersonen genannt worden. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Thematik eher Jungs betrifft oder am offensichtlichsten zum Ausdruck kommt. Insgesamt wurde mit den Jugendlichen jeweils drei Sitzungen in nur sechs Wochen abgehalten. Diese kurze Zeitspanne ergibt kein repräsentatives Bild, wie umfangreich und vielfältig das Lerncoachingkonzept eingesetzt werden kann und ob genügend Material zur Verfügung steht, um dies über eine längere Zeit einzusetzen. Da die Erstellung und Erprobung des Lerncoaching-Konzepts über eine beschränkte Zeitspanne

erfolgte, war es nicht möglich eine weitere Person zu finden, die das Lerncoaching hätte ausprobieren können. Dies führt dazu, dass nicht bestätigt werden kann, wie gut und einfach sich das Lerncoaching-Konzept einsetzen lässt. Hierfür fehlt eine Zweitmeinung, die auf gewisse Inhalte hätte hinweisen können. Zudem konnte das Konzept nicht auf einer anderen Stufe ausprobiert werden, um zu sehen, ob sich dies auf jüngere Schülerinnen und Schüler übertragen lässt. Auch fehlte die Zeit, das Coaching in einer anderen Form, wie beispielsweise in einem Gruppen- oder Klassencoaching, auszuprobieren. Durch die Eingrenzung der Thematik wurden im Vorhinein bestimmte Jugendliche ausgeschlossen. Dies kann auch als ein Nachteil angesehen werden, da nicht alle Lernenden die Möglichkeit erhielten von diesem Angebot zu profitieren. Zuletzt ist wichtig festzuhalten, dass die Erprobung ein subjektiver Prozess war, vonseiten der Lernenden sowie auch von dem Lerncoach. Dies führt dazu, dass die Erprobung nicht repräsentativ ist und keine Generalisierbarkeit gewährleistet.

6.2. Ausblick für die Praxis

Aus der Evaluation und den Schlussfolgerungen ergeben sich mehrere Möglichkeiten für den weiteren Einsatz in der Praxis. Durch die Aufhebung der Eingrenzung der Thematik könnte das Lerncoaching allen Schülerinnen und Schülern vorgestellt werden und ein breites Angebot an der Schule ermöglicht werden. Dafür wäre es wichtig, dass eine SHP-Lektion für das Lerncoaching eingesetzt werden darf und diese Lektion während der Unterrichtszeit stattfindet. Somit könnten weitere Jugendliche von dem Angebot profitieren und an den wichtigen Themen arbeiten. Dies würde dazu führen, dass auch Schülerinnen dieses Angebot nutzen könnten und somit ein umfängliches Bild des Lerncoachings gemacht werden könnte. Hierfür müssten die benötigten Ressourcen und Voraussetzungen ermöglicht werden, um dies in der Praxis umzusetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Lerncoaching nicht nur im Einzelsetting anzubieten, sondern bei bestimmten Themen Kleingruppen zu bilden oder auch Lernstrategien in einem Klassencoaching einzuführen und aufzubauen. Die Thematik der Freiwilligkeit könnte genauer untersucht werden und in Verbindung mit dem Lerncoaching gebracht werden. Um auf die Rückmeldung der Jugendlichen zurückzukommen, wäre es spannend, die Lerncoachings über einen längeren Zeitraum durchzuführen und somit die Entwicklung besser mitverfolgen zu können und die Fortschritte besser einordnen zu können. Dies würde die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit der Lerncoachings aufzeigen. Ein weiterer spannender Ausblick wäre der Einsatz des Lerncoachingskonzepts im Zyklus 2 (3.-6. Klasse) mit einer weiteren SHP. Dies würde aufzeigen, ob sich dies in eine andere Stufe übertragen lässt und ob das Konzept gut einsetzbar ist. Diese Möglichkeiten ergäben eine positive Grundlage für weiterführende Forschungsthemen.

Zusammenfassende Gedanken

Das Ziel der Masterarbeit war die Entwicklung eines Lerncoaching-Konzepts zur Förderung von Motivation und Emotionen im Zyklus 3. Die Evaluation nach dessen Umsetzung zeigte positive Ergebnisse, jedoch gab es auch Einschränkungen. Es wurden Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Diese Vorschläge könnten die Effektivität und Reichweite des Lerncoaching-Konzepts in der Zukunft verbessern und Potenzial für weiterführende Forschungsthemen bieten.

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lerncoaching mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild, Verfügbar unter: https://bit.ly/3Q37x1k (Zugriff am 6.10.2023)	1
Abbildung 2: INVO-Modell nach Gold und Hasselhorn (2017, S. 67, zitiert nach Gold, 2018, S.101)	9
Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Achtziger und Gollwitzer, 2010 zitiert nach Urhahne et al., 2019, S.208).....	11
Abbildung 4: In Anlehnung an Komponenten von Emotionen (Götz, 2017, S.21)	15
Abbildung 5: Bedingungen von Lernleistung (nach Pekrun und Schiefele, 1996, zitiert nach Spinath, Dickhäuser und Schöne, 2018, S.148)	18
Abbildung 6: In Anlehnung an Ressourcenmodell für ein Lerncoachingkonzept (Eschelmüller et al., 2020, S. 43).....	26
Abbildung 7: In Anlehnung an den Lerncoaching-Prozess (Keller, 2015, S. 27).....	29
Abbildung 8: Methodischer Ablauf der forschungsgestützten Entwicklungsarbeit	34
Abbildung 9: Subjektives Erleben im Lernprozess (Nicolaisen, 2017a, S.67)	39
Abbildung 10: Darstellung des Gesamtverlaufs eines Lerncoachings (Lerncoaching-Zyklus) nach Hardeland (2021, S. 52)	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Massnahmen zur Förderung von Motivation und Lernfreude nach Petermann und Petermann (2018, S.55).....	13
Tabelle 2: Massnahmen zur Förderung von positiven Emotionen und Lernfreude nach Huber (2018, S.303)	17
Tabelle 3: In Anlehnung an Unterschiede Fachlehrer – Lerncoach (Nicolaisen, 2017b, S.60)	43

Abkürzungsverzeichnis

FLP	Fachlehrperson
INVO-Modell	Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
LRS	Lese-Rechtschreibstörung
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen

Literaturverzeichnis

- Bauer, C. & Hegemann, T. (2021). *Ich schaffs!- Cool ans Ziel: das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen* (Systemische Pädagogik) (Siebte Auflage.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Brohm, M. (2012). *Motivation lernen: das Trainingsprogramm für die Schule ; mit Übungen und Kopiervorlagen* (Pädagogik Praxis). Weinheim Basel: Beltz.
- de Bruin, L. & Bruin, L. de. (2016). *333 Fragen für die lösungsorientierte Kommunikation bei Veränderungsprozessen: Ein Fragenfächer für Therapeuten, Coaches und Manager* (1. Auflage 2016.). Göttingen, Niedersachs: Hogrefe Verlag.
- Damm, M. (2019). *Guter Unterricht braucht Beziehungen: Schemapädagogik - ein Ansatz zum Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern* (2. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Eschelmüller, M., Kummer Wyss, A. & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht: Gesamtkonzeption und Praxis* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus.
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters* (Nachdruck der 3., durchgesehenen Auflage 2003.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gabriel, T. (2020). *Die Rolle von Emotionen und Emotionsregulation beim schulischen Lernen*. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2020, Nr.10.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (Tests und Trends in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik) (1. Auflage 2019.). Göttingen: Hogrefe.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Götz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Hattie, J. & Zierer, K. (2017). *Kenne Deinen Einfluss! Visible Learning für die Unterrichtspraxis* (2. Auflage). Baltmannsweiler.
- Hardeland, H. (2018). *Der Klassen-Coach: „Lehrst du noch oder coachst du schon?“* (2. korrigierte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hardeland, H., Berger M., (2019) *42 Stärkekarten für Schule, Lerncoaching und Lernbegleitung: Lernressourcen entdecken und nutzen*. Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Hardeland, H., Berger-Riesmeier M. (2021). *"Kein Bock auf Lernen?" 50 Karten zur Selbstmotivation*. Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Hardeland, H. (2021). *Lerncoaching und Lernberatung: Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen: ein Buch zur (Weiter-)Entwicklung der theoretischen und praktischen (Lern-)Coachingkompetenz* (8. Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hardeland, H. (o.J.) *Wo soll die Reise hingehen? Das Skalierungsmassband für erfolgreiches (Lern-)Coaching*. Lerncoaching-Shop Hardeland.
- Harzenmoser, N. (2023). Einführung in die ziel- und lösungsorientierte Lernberatung. Unveröffentlichte Präsentation. Weiterbildung des Kanton St. Gallens.
- Hofmann, E. & Löhle, M. (2012). *Erfolgreich lernen: effiziente Lern- und Arbeitsstrategien für Schule, Studium und Beruf* (2., neu ausgestattete Aufl.). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Huber, M. (Hrsg.). (2018). *Bildung und Emotion*. Gehalten auf der Tagung Bildung und Emotion. Emotion und Gefühl im Kontext Pädagogischer und Anthropologischer Überlegungen, Wiesbaden: Springer VS.
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule: Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Kiesel, A. & Koch, I. (2012). *Lernen: Grundlagen der Lernpsychologie* (Lehrbuch) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.

- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & Salisch, M. von. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kühn, A. (2018). *Lehrer-Schüler-Beziehungen konstruktiv gestalten: erfolgreicher Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten: mit zahlreichen Übungen, 15 Abbildungen und 6 Tabellen: mit Online-Zusatzmaterialien* (1. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lehrplan Volksschule Kanton Zürich. (2017). *Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3> (Zugriff am 20.4.2023).
- Manser, R. (2021) *Kurs Entwicklungsarbeit: Vorbereitung und Durchführung*. Unveröffentlichte Zusammenstellung. Zürich. Verfügbar unter: <https://web.fhnw.ch/ph/projekte/methodenhilfe/produktforschung/testen> (Zugriff am 27.6.2023).
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Reihe Beltz-Studium) (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Müller-Lehmann, S. (2019). *Lerncoach sein! Lehrkräfte begleiten Schülerinnen und Schüler in heterogenen Lerngruppen* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Nicolaisen, T. (2017a). *Einführung in das systemische Lerncoaching* (Carl-Auer Compact). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Nicolaisen, T. (2017b). *Lerncoaching-Praxis: Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern* (Pädagogisches Training) (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Nicolaisen, T. (2020) *Lerncoaching: Begriffserklärung und Praxisaspekte*. Lehren & Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg. 46. Jahrgang, 6-2020.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petersen, R., Petermann, U., Petermann, F., Diener, C. & Nitkowski, D. (2019). Förderung der emotionalen Entwicklung bei Jugendlichen: Langfristige Wirksamkeit des Präventionsprogrammes „Emotionstraining in der Schule“. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 67(4), 250–260. Hogrefe AG.

- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter* (Bachelorstudium Psychologie) (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Radatz, S. (2018). *Beratung ohne Ratschlag: systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen: ein Praxishandbuch mit den Grundlagen systemisch-konstruktivistischen Denkens, Fragetechniken und Coachingkonzepten* (10. unveränderte Auflage.). Wolkersdorf: literatur-vsm.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2018). *Clever lernen*. Bern: Hogrefe.
- Scholz F. (2018) *Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche: 120 Karten mit 12-seitigem Booklet in stabiler Box*. Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Slupek, U. (2012). *Coaching an Schulen: das Ei des Kolumbus; mit Energie und gutem Zeitmanagement ans Ziel!* Berlin: wvb, Wiss. Verl.
- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. Göttingen: Hogrefe.
- Steiner, T. (2023). *Jetzt mal angenommen: Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (Kinder- und Jugendlichentherapie) (Vierte Auflage.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Urhahne, D., Dresel, M. & Fischer, F. (Hrsg.). (2019). *Psychologie für den Lehrberuf* (Lehrbuch). Berlin [Heidelberg]: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9>
- Wicki, M. (2023) *Systematische Literaturarbeiten*. Unveröffentlichte Präsentation. HfH Zürich.

Anhang

Anhang A – Lerncoaching-Konzept	77
Anhang B – Lerncheckliste Lernende	112
Anhang C – Ziele Lernende	120
Anhang D – Motto Lernende	124
Anhang E – Leitfaden Interview	127
Anhang F – Feedback Lernende	128
Anhang G – Auswertung Interviews	138

Anhang A – Lerncoaching Konzept

Das Lerncoaching-Konzept

Abbildung 11: Verwendetes Material während dem Lerncoaching

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Im Rahmen der Masterarbeit
Natasha Bucher

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	79
2. Aufbau und Setting	80
3. Überblick des Lerncoaching-Prozesses	81
4. Coaching-Leitfaden.....	81
5. Strategien zu Problemen der Motivation und Emotionen	81
6. Anwendung und Einsatz	82
7. Materialien	82
Verzeichnisse.....	85
Literaturverzeichnis	85
Abbildungsverzeichnis.....	86
Anhang	86
Anhang A - Lerncheckliste.....	87
Anhang B – Lerninterview.....	90
Anhang C – Lerncoaching-Leitfaden	91
Anhang D – Fragenkatalog.....	97
Anhang E – Strategien zu Motivations- und Emotionsproblemen.....	101
Anhang F – Ziele festlegen.....	103
Anhang G – Lernvertrag	104
Anhang H – Notizen Lernende	105
Anhang I – Notizen Lerncoach	106
Anhang J – Überblick Ablauf	107
Anhang K - Skalierungsmessband.....	108

1. Einführung

Das Lerncoaching rückt in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus, was dazu führt, dass dieses immer öfters in der Regelschule eingeführt wird. Dies soll der Heterogenität im Unterricht begegnen und eine individuelle Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Das Lernen ist ein individueller und auch dialogischer Prozess, wobei die Lehrpersonen wie auch die Lernenden die Mitverantwortung dafür tragen. Somit rückt der Lernprozess ins Zentrum der Aufmerksamkeit und der Lehrplan 21 verlangt mit der fokussierten Kompetenzorientierung ein Lernen, das zum Verstehen und Können führt. Das Lerncoaching ist ein passendes Mittel, um solche Lernprozesse zu unterstützen (Eschelmüller, Kummer Wyss & Baeriswyl, 2020).

Dieses Lerncoaching-Konzept wurde anlehnend an meine Masterarbeit entwickelt. Das Coaching-Konzept ist für Schülerinnen und Schüler des Zyklus 3 (1.-3. Oberstufe) konzipiert und wurde in einer Regelschule umgesetzt. Es kann teilweise in den Zyklus 2 (3.-6. Klasse) übertragen werden.

Das Lerncoaching beinhaltet zwei grosse Bereiche: Die Lernstrategien und die Motivationsstrategien. Hier erfolgt eine Eingrenzung, welche dazu führt, dass die Strategien der Motivation und der Emotionen in den Vordergrund rücken und somit den Schwerpunkt des Lerncoachings festlegen. Deshalb fokussiert sich auch das Lerncoaching-Konzept auf die beiden genannten Bereiche beim Lernen.

Das oberste Lerncoaching-Ziel ist, die Lernenden individuell in ihrem Lernverhalten und ihrem Prozess zu unterstützen, damit sie effektiver und zufriedener lernen können (Hardeland, 2021).

Nicolaisen (2017) fasst die Ziele des Lerncoachings auf der Ebene des individuellen Lernens folgendermassen zusammen:

- Präzises Erfassen von Lernschwierigkeiten
- Optimieren von Lernprozessen
- Entwickeln von Lernstrategien
- Stärken der Selbstgestaltungspotentiale der Lernenden
- Stärken der Motivation der Lernenden
- Thematisierung der Emotionen

2. Aufbau und Setting

Der Coaching-Leitfaden umfasst eine Planung für drei Lerncoaching-Gespräche. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese je nach Bedarf und den vorhandenen Möglichkeiten zu verlängern.

Für die erste Sitzung soll mindestens eine Lektion eingeplant werden, um den Fokus der Lerncoachings festzulegen und das Lerncoaching-Thema zu erfassen.

In der zweiten Besprechung wird an die vorherige Sitzung angeknüpft, die aktuellen Lernthemen thematisiert, der Fortschritt besprochen und allenfalls die Bedürfnisse und Wünsche der Lernenden diskutiert.

In der dritten Sitzung findet ein Abschluss statt. Dies passiert, wenn die Lernenden ihr Ziel erreicht und passende Verhaltensweisen entwickelt haben. Dabei entscheiden die Lernenden, ob die Ziele erreicht wurden. Die Erfolge und Ergebnisse werden reflektiert und anhand einer Gesamtauswertung werden die Erwartungen der Lernenden thematisiert. Dabei formulieren die Schülerinnen und Schüler einen Ausblick auf die kommende Lernzeit, welche selbstständig versucht wird weiterzuverfolgen.

Das Lerncoaching erfolgt über einen Zeitraum von ca. sechs Wochen. Die Sitzungen finden alle sieben bis zehn Tage statt und sollen somit einen regelmässigen Austausch ermöglichen.

Das Lerncoaching soll im Einzelsetting durchgeführt werden, damit auf die speziellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann. Dabei führt die Schulische Heilpädagogin das Coaching durch und übernimmt somit die Rolle des Lerncoachs.

Die Aufgabe des Lerncoachs ist es, als Lernprozessbegleiter/-in auf die Suche nach möglichen Lösungswegen und Ressourcen zu gehen. Dies kann nur in der Zusammenarbeit mit den Lernenden entstehen. Dabei gibt der Lerncoach keine Lösungen vor. Die Begegnung auf Augenhöhe ist dabei sehr wichtig.

3. Überblick des Lerncoaching-Prozesses

Anbei folgt ein Überblick des Lerncoaching-Prozesses, welche in Anlehnung an Keller (2015) erstellt wurde. Diese Übersicht soll dem Lerncoaching eine Struktur geben und als Unterstützung dienen. Dabei gilt zu beachten, dass nicht alle Punkte gemäss der Reihenfolge durchbesprochen werden müssen. Je nach Situation der Lernenden, kann dieser angepasst werden.

Der Lerncoaching-Prozess

1. Einstieg:

Begrüssung, Kontaktherstellung, Klärung des Zeitrahmens

2. Lerndiagnose:

Erfassung der Leistungssituation, Analyse der Lernmotivation und Lernstrategien

3. Änderungsplanung:

Ableitung von Änderungszielen, lernpraktische Übungen, Vereinbarung eines Lernvertrags

4. Änderungsprozess:

Umsetzung ins individuelle Lernen, Selbstreflexion, Zwischenbilanzen

5. Abschluss

6. Erfolgskontrolle

4. Coaching-Leitfaden

Für das Lerncoaching wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser ist einsatzbereit für alle, die ein Lerncoaching durchführen wollen (SHP, LP, Lerncoach). Darin sind die wichtigsten Punkte festgehalten, einsetzbare Fragen und Methoden dargelegt sowie der Ablauf und die Mittel notiert. Um das Coaching flexibel zu gestalten, werden keine Vorgaben gemacht, das bedeutet es ist alles individuell einsetzbar sowie veränderbar.

5. Strategien zu Problemen der Motivation und Emotionen

Nachfolgend zum Coaching-Leitfaden werden Motivations- und Emotionsstrategien aufgelistet. Sie sind als Checklisten zu verstehen, mit denen der Lerncoach arbeiten kann. Diese können als diagnostisches Mittel benutzt oder den Lernenden vorgelegt werden, um in einen Dialog zu treten (Nicolaisen, 2017).

Diese Motivations- und Emotionsstrategien sind angelehnt an die Lernstrategien von Nicolaisen (2017). Zu den Strategien werden auch Fragen anhand eines Katalogs aufgelistet, welche den Prozess vorantreiben sollen. Diese können je nach Situation angewendet und eingesetzt werden.

6. Anwendung und Einsatz

Um mit diesem Lerncoaching-Konzept zu arbeiten, ist es im Vorhinein wichtig, die verschiedenen Materialien, den Coaching-Leitfaden, den Fragenkatalog, die Strategien zur Entwicklung der Motivations- und Emotionsproblemen sowie die Arbeitsblätter durchzugehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Flexibilität des Einsatzes der Materialien ist sehr gross und wichtig. Je nach Situation und Coachee müssen andere Methoden angewendet, ergänzt oder weggelassen werden. Der Lerncoach kann dies in jeder Situation neu entscheiden. Einige Materialien werden gar nicht eingesetzt, während andere immer wieder verwendet werden. Dies steht dem Lerncoach frei und soll vor jedem Lerncoaching-Gespräch neu angeschaut und entschieden werden. Im Lerncoaching-Leitfaden sind immer alle Materialien aufgezählt, die verwendet werden können.

7. Materialien

Zusätzlich zum Coaching-Leitfaden können weitere Hilfsmittel eingesetzt werden. Diese sind optional und können den Prozess unterstützen, müssen jedoch nicht zwingend zusätzlich gekauft werden. Dazu zählen auch Literaturempfehlungen für die Schülerinnen und Schüler.

Wo soll die Reise hingehen?

Das Skalierungsmessband für erfolgreiches

(Lern-)Coaching

Verlag: Lerncoaching-Shop

Autor/in: Hardeland (o.J.)

<p>Stärke Schatzkiste für Kinder und Jugendliche 120 Impuls-Karten für ein starkes Selbstwertgefühl Verlag: Beltz Autor/in: Scholz (2018)</p>	
<p>42 Stärkekarten für Schule, Lerncoaching und Lernbegleitung Lernressourcen entdecken und nutzen Verlag: Beltz Autor/in: Hardeland & Berger (2019)</p>	
<p>„Kein Bock auf Lernen?“ 50 Karten zur Selbstmotivation Verlag: Beltz Autor/in: Hardeland & Berger-Riesmeier (2021)</p>	
<p>333 Fragen für die lösungsorientierte Kommunikation bei Veränderungsprozessen Ein Fragefächer für Therapeuten, Coaches und Manager Verlag: hogrefe Autor/in: de Bruin & Bruin (2016)</p>	
<p>Stimmungsflip Stimmungsflip von PRO JUVENTUTE mit 42 Gefühlen Autor/in: Pro Juventute</p>	

Gefühlsstern

Gefühlsstern in Anlehnung an Stavemann (2014)

Autor/in: Hardeland (2021)

Motivation – Zentrale Fragen

Zentrale Fragen zur Analyse der Motivation

Autor/in: Hardeland (2021)

Clever lernen

Mach dir dein Schülerleben einfacher!

Verlag: hogrefe

Autor/in: Rietzler & Grolimund (2018)

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Brohm, M. (2012). *Motivation lernen: das Trainingsprogramm für die Schule; mit Übungen und Kopiervorlagen* (Pädagogik Praxis). Weinheim Basel: Beltz.
- de Bruin, L. & Bruin, L. de. (2016). *333 Fragen für die lösungsorientierte Kommunikation bei Veränderungsprozessen: Ein Fragenfächer für Therapeuten, Coaches und Manager* (1. Auflage 2016.). Göttingen, Niedersachs: Hogrefe Verlag.
- Eschelmüller, M., Kummer Wyss, A. & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht: Gesamtkonzeption und Praxis* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus.
- Hardeland, H. (2021). *Lerncoaching und Lernberatung: Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen: ein Buch zur (Weiter-) Entwicklung der theoretischen und praktischen (Lern-)Coachingkompetenz* (8. Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule: Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Nicolaisen, T. (2017). *Lerncoaching-Praxis: Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern* (Pädagogisches Training) (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2018). *Clever lernen*. Bern: Hogrefe.
- Scholz F. (2018). *Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche: 120 Karten mit 12-seitigem Booklet in stabiler Box*. Julius Beltz GmbH & Co. KG

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verwendetes Material während dem Lerncoaching.....	77
Abbildung 2: Clever lernen (Verfügbar unter: https://www.lerndialog-baden.ch/event/clever_lernen/)	89

Anhang

Anhang A - Lerncheckliste

Anhang B - Lerninterview

Anhang C - Lerncoaching-Leitfaden

Anhang D - Fragenkatalog

Anhang E - Strategien zu Motivations- und Emotionsproblemen

Anhang F - Ziele festlegen

Anhang G - Lernvertrag

Anhang H - Notizen Lernende

Anhang I - Notizen Lerncoach

Anhang J - Überblick Ablauf

Anhang K - Skalierungsmessband

Anhang A - Lerncheckliste

Lerncheckliste					
Name: _____ Vorname: _____					
Klasse: _____ Alter: _____ Datum: _____					
Lernmotivation					
Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.					
	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.					
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.					
3. Umfangreichen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.					
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.					
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.					
6. Nach schlechten Prüfungen vergrößere ich meine Anstrengungen.					
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.					
8. Die Schule macht mir Spass.					
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.					
10. Ich kann mich gut konzentrieren.					

11. Das Lernen fällt mir leicht.					
12. Bei einem Test kann ich zeigen, was ich gelernt habe.					
13. Ich habe Angst vor Prüfungen.					
14. Beim Lösen von Problemen, weiss ich wie ich selbständig Lösungen finde.					

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst „Das macht mir Sorgen“	Ärger „Ich bin sauer“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Ergänze die nachfolgenden Sätze.

Meine Stärken sind ...

Das kann ich nicht so gut ... , weil ...

Das macht mir Spass in der Schule ...

Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

Bei diesen Fächern strengte ich mich besonders an ... , weil ...

Bei diesen Fächern strenge ich mich nicht so an ... , weil ...

Ich lerne, weil ...

Diese Berufe interessieren mich ... , weil ...

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

Abbildung 12: Clever lernen (Verfügbar unter: https://www.lerndialog-baden.ch/event/clever_lernen/)

Anhang B – Lerninterview

Lerninterview

Das Lerninterview kann zusätzlich zur Lerncheckliste eingesetzt werden, wenn allgemein zum Lernvorgehen Informationen gesammelt werden sollen.

- Wie gerne lernst du? (auf dem Skalierungsmessband zeigen lassen)
- Wie bringst du dich zum Lernen?
- Was geht in dir vor, wenn du eine schlechte Note geschrieben hast?
- Wie planst du deine Lernzeit?
- Wann beginnst du, dich auf Prüfungen vorzubereiten?
- Wie sieht dein Arbeitsplatz zuhause aus?
- In welchem Zustand befinden sich deine Lern- und Arbeitsmaterialien?
- Was machst du, wenn du beim Lernen etwas nicht sofort verstehst?
- Wie prägst du dir den Lernstoff ein?
- Wie hältst du deine Konzentration aufrecht?
- Wie arbeitest du Texte durch?
- Was machst du, wenn dir eine Antwort bzw. Lösung nicht sofort einfällt?
- Wie kommst du mit dem Präsentieren zurecht?
- Wie bewältigst du Prüfungsängste?
- Wie lernst du Vokabeln?
- Wie lernst du Grammatik?
- Wie bemühst du dich um ein besseres Fremdsprachverständnis?
- Wie vermeidest du Rechtschreibfehler?
- Wie schreibst du einen Aufsatz?
- Wie lernst du Mathematik?
- Wie löst du Textaufgaben?

(in Anlehnung an Keller, 2015)

Anhang C – Lerncoaching-Leitfaden

Gesprächsleitfaden für das erste Lerncoachinggespräch			
Dies soll als Einstieg ins Lerncoaching dienen.			
Ziele		Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Erstkontakt • Beziehung und Vertrauen herstellen • Anliegen erfassen • Motto finden 		<ul style="list-style-type: none"> • Ausgefüllte Lerncheckliste • Evtl. Lerninterview • Skalierungsmessband und Spielfiguren • Fragenkatalog • Stärkekarten / Stimmungsflip / Selbstmotivationskarten • Gefühlsstern und Motivation – Zentrale Fragen • Arbeitsblätter (Lernvertrag, Notizen, Ziele etc.) 	
Phase	Tätigkeiten	Ziel	Material
1. Kontakt herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung und Smalltalk • Setting und Rahmenbedingungen klären • Abholung der Gefühle 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beziehung aufbauen ➤ Arbeitsbündnis und Vertrauen herstellen ➤ Emotionen thematisieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stimmungsflip ▪ Gefühlsstern ▪ Fragenkatalog
2. Anliegen erfassen	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechung der Lerncheckliste • Ergänzung durch Lerninterview-Fragen • Lernende beschreibt Anliegen / Thema • Lerncoach filtert Aspekte heraus • Lernende formuliert eine Schlagzeile 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informationen sammeln ➤ Anliegen konkretisieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lerncheckliste ▪ Lerninterview ▪ Fragenkatalog ▪ Notizen
3. Wunderfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Wunderfrage stellen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernende macht einen Entwurf seiner erwünschten Zukunft 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog

4. Visionen entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende erläutert das Ergebnis der Wunderfrage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernende stellt sich seine Zukunft vor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog
5. Skalafrage	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnung auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichtes bewusst machen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skalierungs-messband ▪ Spielfiguren
6. Lerncoaching-Motto suchen	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende finden ein eigenes Motto • Lerncoach unterstützt 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Motto des Lernenden erkennen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Ziele
7. Lerncoaching-Ziel andenken	<ul style="list-style-type: none"> • Lernende denken ein eigenes Ziel an • erste Ansätze werden formuliert • Zielsetzung schriftlich festhalten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziele andenken und formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Ziele ▪ Lernvertrag
8. Ergebnissen zusammenfassen, Sitzung beenden	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse zusammenfassen • Weiteres Vorgehen planen • Lernvertrag ausfüllen • Hausaufgaben → Motto finden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lerncoaching inhaltlich beenden ➤ Verbindlichkeit schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Lernvertrag
9. Reflexion / Feedback	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion / Feedback • Lob / Kompliment • Verabschiedung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wechselseitige Zufriedenheit erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog

(in Anlehnung an Hardeland, 2021 und Harzenmoser, 2023)

Gesprächsleitfaden für das zweite (und weitere) Lerncoachinggespräch(e)

Dies soll an das erste Lerncoachinggespräch anknüpfen.

Dieser Gesprächsleitfaden kann ab der zweiten Sitzung mehrmals verwendet werden, je nach Bedarf des Lernenden.

Ziele	Material		
<ul style="list-style-type: none"> • Rückblick auf Lernzuwachs • Lerncoaching-Ziele auswerten • An Fokusthema arbeiten • Ziele formulieren • Weitere Handlungsstrategien/Lösungen entwickeln • Weitere Schritte planen 	<ul style="list-style-type: none"> • Skalierungsmessband und Spielfiguren • Fragenkatalog • Strategien zu Motivations- und Emotionsproblemen • Stärkekarten / Stimmungsflip / Selbstmotivationskarten • Gefühlsstern und Motivation – Zentrale Fragen • Lesebuch – Clever Lernen • Arbeitsblätter (Lernvertrag, Notizen, Ziele etc.) 		
Phase	Tätigkeiten	Ziel	Material
1. Begrüßung und Kontakt herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung und Smalltalk • Setting und Rahmenbedingungen klären • Abholung der Gefühle 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beziehung aufbauen ➤ Vertrauen herstellen ➤ Emotionen thematisieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stimmungsflip ▪ Gefühlsstern ▪ Fragenkatalog
2. Rückblick auf Lernzuwachs	<ul style="list-style-type: none"> • Motivations-Motto besprechen • Rückblick auf den Lernprozess • Auswertung des Prozesses • Würdigung des Lernenden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sichtbar machen von Erreichtem ➤ Würdigung durch Lerncoach 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Notizen ▪ Ziele
3. Reframing	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Perspektive einnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perspektivenwechsel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog
4. Skalafrage	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnung auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichtes bewusst machen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skalierungsmessband ▪ Spielfiguren

5. Lösungsfokussierung / -gestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnung des Ziels auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion des Ziels ➤ Einordnung des Ziels auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skalierungsmessband ▪ Spielfiguren
6. Lerncoaching-Ziel(e) festlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel festlegen • Lerncoach unterstützt 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziele formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategien ▪ Motivationskarten ▪ Stärkekarten
7. Massnahmen / Strategien entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> • Lösung/-en erarbeiten und kleinschrittig planen • Einsatz der Strategien zu Motivations- / Emotionsproblemen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichung des Ziels ermöglichen ➤ Anregung Ideenfindung ➤ Ressourcen aufdecken ➤ Unterstützung und Ermutigung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategien ▪ Motivationskarten ▪ Gefühlsstern ▪ Stärkekarten ▪ Fragenkatalog ▪ Zentrale Fragen
8. Ergebnissen zusammenfassen, Sitzung beenden	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse zusammenfassen • Vorgehen planen • (Hausaufgaben) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lerncoaching inhaltlich beenden ➤ Verbindlichkeit schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Lernvertrag
9. Reflexion / Feedback	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion / Feedback • Lob / Kompliment • Verabschiedung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wechselseitige Zufriedenheit erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog

(in Anlehnung an Hardeland, 2021 und Harzenmoser, 2023)

Gesprächsleitfaden für das letzte Lerncoachinggespräch

Wenn die Lernenden ein Ziel erreicht und passende Verhaltensweisen entwickelt haben, kann der Lerncoaching-Prozess beendet werden.

Ziele		Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Rückblick auf Lernzuwachs • Lerncoaching-Ziele auswerten • Abschluss des Lerncoachings • Feedback und Reflexion 		<ul style="list-style-type: none"> • Skalierungsmessband und Spielfiguren • Fragenkatalog • Strategien zu Motivations- und Emotionsproblemen • Stärkekarten / Stimmungsflip / Selbstmotivationskarten • Gefühlsstern und Motivation – Zentrale Fragen • Arbeitsblätter (Lernvertrag, Notizen, Ziele etc.) • Lesebuch – Clever lernen 	
Phase	Tätigkeiten	Ziel	Material
1. Begrüssung und Kontakt herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung und Smalltalk • Setting und Rahmenbedingungen klären • Abholung der Gefühle 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beziehung aufbauen ➤ Arbeitsbündnis und Vertrauen herstellen ➤ Emotionen thematisieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stimmungsflip ▪ Gefühlsstern ▪ Fragenkatalog
2. Rückblick auf Lernzuwachs	<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung der Ziele • Rückblick auf den Lernprozess • Auswertung des Prozesses • Würdigung des Lernenden 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sichtbar machen von Erreichtem. ➤ Würdigung durch LP / SHP / Lerncoach 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Notizen ▪ Ziele
3. Zirkuläre Frage	<ul style="list-style-type: none"> • Denkprozesse anregen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexion Handlungsstrategien in Bezug auf soziales Umfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Stärkekarten
4. Skalafrage	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnung auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erreichtes bewusst machen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skalierungsmessband ▪ Spielfiguren

5. Lösungs-fokussierung / -gestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnung des Ziels auf dem Skalierungsmessband 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernende reflektiert das Ziel ➤ Einordnung auf Skala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skalierungsmessband ▪ Spielfiguren
6. Lerncoaching-Ziel(e) reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechung des jetzigen Ziels • Einschätzung der jetzigen Situation • Evtl. neues Ziel formulieren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziel reflektieren ➤ Reflexion ➤ Weitere Ziele festlegen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategien ▪ Motivationskarten ▪ Fragenkatalog
7. Ergebnisse zusammenfassen, Sitzung beenden	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse zusammenfassen • Planung der selbstständigen Weiterarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lerncoaching inhaltlich beenden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Lernvertrag
8. Reflexion / Feedback	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion / Feedback • Lob / Kompliment 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wechselseitige Zufriedenheit erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog
9. Auswertung des Lerncoachings	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung an Lerncoach • Inhaltliches und methodisches Vorgehen thematisieren • Probleme und Hindernisse thematisieren • Zufriedenheit einschätzen • Dank und Verabschiedung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lernende gibt dem Lerncoach ein Feedback zum ganzen Lerncoaching-Prozess 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragenkatalog ▪ Stimmungsflip ▪ Skalierungsmessband ▪ Spielfiguren ▪ Lesebuch

(in Anlehnung an Hardeland, 2021 und Harzenmoser, 2023)

Fragen zum Einstieg	
<p>Nachdem die Selbsteinschätzung erläutert wurde und allenfalls noch Fragen des Lerninterviews gestellt wurden, können folgende Fragen eingesetzt werden.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie geht es dir in der Schule? Wie läuft es ...? • Was möchtest du hier im Lerncoaching erreichen? • Welches Ziel hast du für das Lerncoaching? • Wo ordnest du dich momentan, im Hinblick auf dein Ziel auf dem Skalierungsmessband, ein? • Wo möchtest du dich am Ende des Lerncoachings auf dem Skalierungsmessband sehen? • Was kannst du dafür tun? • Was sollte passieren, damit du am Ende unserer Zusammenarbeit sagen kannst: „Das hat sich gelohnt.“? • Woran könntest du merken, dass dir das Lerncoaching etwas gebracht hat? • Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast? 	
Lerncoaching-Fragen	
<p>Die Fragen dienen der Lösungsfindung und leiten einen Veränderungsprozess ein.</p>	
Wunderfrage	<p>„Stell dir vor du gehst heute Abend ins Bett. Während du schläfst, geschieht ein Wunder und durch das Wunder verschwinden deine Probleme. Da du aber schläfst, weisst du nicht, dass das Wunder passiert ist. Woran merkst du, dass etwas passiert ist? Was fällt dir als Allererstes auf, nachdem du aufgewacht bist? Was sonst noch? Was ist in der Schule anders? Was merken die anderen? Woran merken sie, dass dir ein Wunder geschehen ist?“</p>
Skalierungsfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Wo befindest du dich jetzt auf der Skala, wenn bei 10 dein Ziel erreicht ist? • Woran merkst du, dass du auf der 6 bist? • Was hast du unternommen, dass du von der 3 auf die 6 gekommen bist? • Welche Schritte möchtest du gehen, um auf der Skala höher zu klettern?

<p>Zirkuläre Fragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würde eine aussenstehende Person das Problem beschreiben? • Woran würden andere Menschen erkennen, dass du eine gute Lösung gefunden hast? • Woran würde dein Banknachbar/-in oder deine Lehrperson als erstes erkennen, dass sich...? • Welche anderen Personen würden merken, dass du dein Ziel erreicht hast? • Welche Eigenschaften mögen deine Freunde an dir? • Wie würde dein Umfeld reagieren, wenn sie merken, dass du dein Ziel erreicht hast?
<p>Ausnahme suchen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wann war die letzte Situation als das Problem nicht vorhanden war? • Was hast du anders gemacht? • Gibt es Situationen, wo das Problem nicht oder weniger auftaucht? • Wie könntest du es schaffen, dass sich diese Erfahrung wiederholt? • Wie kannst du diese Informationen für dich / dein Ziel nutzen?
<p>Reframing</p>	<p>„Jetzt möchte ich dir gerne eine etwas verrückte Frage stellen. Darf ich das? Angenommen es hätte etwas Gutes, dass dein Problem besteht. Was könnte das sein? Was könnte in deinem Fall das Gute an deinem Problem sein? Wozu könnte dich das Problem herausfordern? Was wäre ein Lerneffekt? Welchen Nutzen hat das Problem für dich?“</p>
<p style="text-align: center;">Fragen zum Anknüpfen an vorherige Sitzung</p> <p>Zu Beginn der Sitzung, soll nachgefragt werden, wie der Stand bezüglich des aktuellen Lernthemas ist und welche Bedürfnisse oder Wünsche die Lernenden haben.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bevor wir heute an unsere letzte Sitzung anknüpfen, wüsste ich gern, was es bei dir Neues gibt? • Was erhoffst du dir von der heutigen Sitzung? • Was soll heute Inhalt unseres Lerncoachings sein? • Was hat sich seit unserem letzten Treffen verändert? • Wie schätzt du jetzt im Nachhinein das Ziel oder die geplanten Massnahmen ein? • Wie gut konntest du das hier Vereinbarte umsetzen? 	

- Was würdest du gerne weitermachen?
- Was möchtest du ändern?
- Wie könntest du es jetzt anders, weiter so oder besser machen?

Würdigung

Um die Lernenden zu unterstützen, soll der Fortschritt gewürdigt werden.

- Mich überrascht, ...
- Das ist wirklich grossartig, wie du...
- Mich beeindruckt, dass ...
- Ich staune, wie du ...

Fragen zur Lösungsfokussierung/-gestaltung

Damit die Lernenden Lösungsansätze formulieren können, können die folgenden Fragen benutzt werden.

- Wo auf der Skala möchtest du hinkommen?
- Woran würdest du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast?
- Was müsstest du tun, um auf der Skala nur einen Schritt höher zu kommen?
- Was tust du anders, wenn du einen Punkt höher auf der Skala bist?
- Nehmen wir an, dein Ziel wäre schon erreicht – wer verhält sich, wie?
- Woran erkennen andere, dass du eine höhere Stufe erreicht hast?

Fragen zur Bildung konkreter Massnahmen

Um Verbindlichkeit zu schaffen, soll der Lernende sich ein Ziel setzen.

- Was wirst du wann genau tun?
- Was wirst du jetzt als Erstes tun?
- Was wirst du ab morgen (heute) anders machen? Was wirst du beibehalten?
- Wenn du dir für die nächste Woche eine Hausaufgabe geben müsstest, wie würde die aussehen?

Fragen zum Abschluss einer Sitzung

Um die Sitzung abzuschliessen kann ein Lob, Wunsch und Dank ausgesprochen werden.

- Brauchst du noch etwas von mir?
- Mich beeindruckt, dass...
- Ich wünsche dir für die nächste Woche, dass...
- Vielen Dank, dass du dich auf unsere Arbeit eingelassen hast.

Fragen zur Auswertung

Eine inhaltliche Auswertung des Lerncoachings dient dem Lerncoach zur Qualitätsverbesserung.

- Welches sind die wichtigsten Punkte für dich?
- Was möchtest du noch ansprechen, um die letzte Lerncoaching-Sitzung mit einem guten Gefühl zu verlassen?
- Welche positiven Entwicklungen gab es durch das Lerncoaching?
- Welche Methode war hilfreich und wie schätzt du deren Wirkung der ein?
- Welche Schwierigkeiten gab es für dich im Lerncoaching-Prozess?
- Was hat dir gefehlt?
- Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Nutze das Skalierungsmessband.
- Was könnte verbessert werden, damit deine Einschätzung noch einen Skalastrich nach oben rückt?

(in Anlehnung an Hardeland, 2021)

<p>Strategien zu Motivations- und Emotionsproblemen</p> <p>Diese Fragen sind als Checklisten zu betrachten, die als diagnostisches Mittel dienen können oder als Diskussionspunkte benutzt werden können.</p>
<p>Volitionsstrategien</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Ich achte darauf, wann ich lustlos bin. Ich überwinde mich und lerne dann noch ein Stück mehr. 2) Ich überlege mir ein alternatives Vorgehen, wenn es nicht gut vorangeht. 3) Ich spreche mit Freundinnen/Freunden und Verwandten ab, dass sie mich unterstützen, wenn ich schlecht vorankomme oder in einem Tief hänge. 4) Ich achte darauf, gemäss meinem eigenen Kräftehaushalt zu lernen. 5) Wenn ich ein Motivationstief habe, erinnere ich mich an meine langfristigen Ziele oder an grundlegende Werte, die mich motivieren. 6) Es fühlt sich gut an, mich selbst überwunden zu haben.
<p>(Selbst-) Belohnungsstrategien</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Wenn ich mein Lern- oder Tagesziel erreicht habe, belohne ich mich selbst mit etwas Kleinem. 2) Wenn ich eine grössere Arbeit erfolgreich bewältigt habe, tue ich mir etwas Gutes. 3) Ich finde eine Lerntätigkeit oder einen Lerninhalt, die bzw. der mir Freude bereitet. 4) Ich lobe mich selbst, wenn ich etwas gut und gründlich gelernt habe. 5) Ich belohne mich mit kleinen/mittleren/grossen Pausen. 6) Ich suche mir jemanden, der mich für mein Lernen lobt.
<p>Positive Selbstzuschreibungen und leistungswirksame Attribution</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Wenn ich mich gut fühle, beginne ich mit den Lerninhalten, auf die ich weniger Lust habe und widme mich danach den Inhalten, die mir leichter fallen. 2) Ich mache mir klar, was ich erreicht und was ich bewältigt habe. 3) Wenn ich die Wahl habe, nehme ich mir Aufgaben vor, von denen ich meine, sie gut bewältigen zu können. 4) Ich betrachte das Erreichte und sage mir: „Gut, das habe ich geschafft!“ 5) Bei Misserfolgen sage ich mir, dass ich beim nächsten Mal etwas besser machen kann und lege dies genau fest.

- 6) Ich halte mir vor Augen, dass Fehler zum Lernen dazu gehören und dass ich aus ihnen lernen kann.
- 7) Es ist ein gutes Gefühl, etwas erreicht zu haben.

(in Anlehnung an Nicolaisen, 2017)

Motivationstipps

- 1) Schiebe das, was du lernen musst, nicht auf. Tu's gleich!
- 2) Wärm dich vor dem Lernstart auf. Räume den Arbeitsplatz auf. Beseitige das, was dich ablenken könnte. Atme tief ein und aus.
- 3) Wenn du deine Leistungen verbessern willst, überlege genau, was du erreichen willst. Schreibe jeden kleinen Fortschritt auf und sei stolz auf deine Fortschritte.
- 4) Setze dir Ziele. Dabei kann dir ein kleiner Lernplan helfen. Hake ab, was du erledigt hast.
- 5) Finde bei Erfolgen die Ursache in dir selbst, gehe bei Misserfolgen davon aus, dass du die Situation positiv verändern kannst.
- 6) Bewältige grössere Lernaufgaben nach dem Prinzip der schrittweisen Zielerreichung. Fange frühzeitig an und bewältige den Weg in Etappen.
- 7) Belohne dich für die Erledigung von Lernaufgaben oder das Erreichen von Zielen mit angenehmen Freizeittätigkeiten.
- 8) Sei aufmerksam und bleibe es!
- 9) Informiere dich früh über Berufsziele etc. Zielorientierungen üben auf das Lernverhalten eine wichtige Zugkraft aus.
- 10) Feiere deine Erfolge!

(in Anlehnung an Keller, 2015 und Brohm, 2012)

Anhang F – Ziele festlegen

Zielsetzungen					
Halte deine Ziele hier fest.					
Datum	Ziel Was willst du erreichen?	Unterstützende Bedingungen Wie erreichst du dein Ziel?	Qualitätsmerkmal Woran erkennst du deine Fortschritte?	IST Skala	SOLL Skala

(in Anlehnung an Harzenmoser, 2023)

Anhang H – Notizen Lernende

<p>Notizen Coachinggespräch</p> <p>Halte deine Notizen hier fest.</p>
<p>Darüber haben wir gesprochen:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>Das wurde positiv hervorgehoben:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>Daran will ich arbeiten:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>Das sind meine definitiven Ziele:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>So erreiche ich meine Ziele:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

(in Anlehnung an Harzenmoser 2023)

Anhang I – Notizen Lerncoach

Notizen Lerncoach	
Hier können die Notizen des Lerncoachs festgehalten werden.	
Kontakt herstellen	
Anliegen erfassen	
Fragenkatalog	
Ziele	
Ergebnisse	
Reflexion und Feedback	

Anhang J – Überblick Ablauf

Dieser Ablauf kann ausgedruckt und aufgehängt werden oder wird während dem Coaching auf den Tisch gelegt, so dass die Lernenden und der Lerncoach einen Überblick haben wo gerade gearbeitet wird.

(in Anlehnung an Müller-Lehmann, 2019)

Anhang K - Skalierungsmessband

Als Alternative zum Skalierungsmessband von Hardeland (o.J.) sind hier weitere Skalen angehängt (Harzenmoser, 2023).

Anhang B – Lerncheckliste Lernende

Lerncheckliste		Schüler 1			
Name: _____	Vorname: _____				
Klasse: <u>9a</u>	Alter: <u>14</u>	Datum: _____			
Lernmotivation					
Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.					
	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.			X		
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.					X
3. Einen grossen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.					
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.					
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.	X				
6. Nach schlechten Prüfungen vergrössere ich meine Anstrengungen.					
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.		X			
8. Die Schule macht mir Spass.		X			
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.			X		
10. Ich kann mich gut konzentrieren.				X	
11. Das Lernen fällt mir leicht.					
12. Am Test kann ich zeigen, was ich gelernt habt.	X				
13. Ich habe Angst vor Prüfungen.					
14. Ich finde selbständig Lösungen, beim Lösen von Problemen.					

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst „Das macht mir Sorgen“	Ärger „Ich bin sauer“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Meine Stärken sind ...

Willenskraft, Disziplin

Das kann ich nicht so gut ... , weil ...

mich selber Motivieren bei Sachen die ich nicht mag.

Das macht mir Spass in der Schule ...

Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

Bei diesen Fächern strengte ich mich besonders an ... , weil ...

Wenn ich in der Schule lernen kann.

Bei diesen Fächern strengte ich mich nicht so an ... , weil ...

Zu wenig abwechslungs

Ich lerne, weil ...

Diese Berufe interessieren mich ... , weil ...

Fitnessinstruktör

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

Lerncheckliste

Schüler 2

Name: [REDACTED] Vorname: _____

Klasse: 9 Alter: 14 Datum: _____

Lernmotivation

Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.

	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.					X
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.					X
3. Einen grossen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.	X				
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.					X
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.	X		X		
6. Nach schlechten Prüfungen vergrössere ich meine Anstrengungen.	X				
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.			X		
8. Die Schule macht mir Spass.	X				
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.	X				
10. Ich kann mich gut konzentrieren.	X				
11. Das Lernen fällt mir leicht.	X				
12. Am Test kann ich zeigen, was ich gelernt habt.	X				
13. Ich habe Angst vor Prüfungen.				X	
14. Ich finde selbständig Lösungen, beim Lösen von Problemen.				X	

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst „Das macht mir Sorgen“	Arger „Ich bin sauer“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Meine Stärken sind ...

R2g

Das kann ich nicht so gut ..., weil ...

Mathe weil ...

Das macht mir Spass in der Schule ...

R2g

Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

Mathe

Bei diesen Fächern strengte ich mich besonders an ..., weil ...

R2g weil es spass macht

Bei diesen Fächern strengte ich mich nicht so an ..., weil ...

Mathe weil ich keines einfach nicht

Ich lerne, weil ...

Lehre nicht

Diese Berufe interessieren mich ..., weil ...

Automech weil ich gute Fähigkeiten habe

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

Lerncheckliste

Schüler 3

Name: _____ Vorname: _____
 Klasse: 8 Alter: 14 Datum: 14. Aug.

Lernmotivation

Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.

	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.		X			
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.		X	=		
3. Einen grossen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.			X		
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.					X
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.	X				
6. Nach schlechten Prüfungen vergrössere ich meine Anstrengungen.	X				
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.	X				
8. Die Schule macht mir Spass.					X
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.			X		
10. Ich kann mich gut konzentrieren.				X	
11. Das Lernen fällt mir leicht.				X	
12. Am Test kann ich zeigen, was ich gelernt habt.		X			
13. Ich habe Angst vor Prüfungen.		\			
14. Ich finde selbständig Lösungen; beim Lösen von Problemen.			X		

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst „Das macht mir Sorgen“	Arger „Ich bin sauer“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Meine Stärken sind ...

Biken

Das kann ich nicht so gut ... , weil ...

Lesen

Das macht mir Spass in der Schule ...

Pause

Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

alss ausser Sport und Pause

Bei diesen Fächern strenge ich mich besonders an ... , weil ...

Mathe es ist wichtig

Bei diesen Fächern strenge ich mich nicht so an ... , weil ...

-

Ich lerne, weil ...

ich lerne meistens nur im Unterricht

Diese Berufe interessieren mich ... , weil ...

Gartenbauer / Trailbauer

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

Lerncheckliste

Schüler 4

Name: _____ Vorname: _____

Klasse: 7 Alter: 13 Datum: 22.08.2023

Lernmotivation

Kreuze ehrlich an, wie die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.

	nie	selten	manchmal	häufig	immer
1. Ich lerne ohne Druck von aussen.		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Wenn ich mich zum Lernen entschlossen habe, schiebe ich den Start nicht auf.				<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Einen grossen Lernstoff bewältige ich schrittweise, indem ich ihn in Portionen aufteile.	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. Wenn ich mein Lernziel erreicht habe, belohne ich mich dafür.	<input checked="" type="checkbox"/>				
5. Ich denke darüber nach, wie ich mein Lernverhalten verbessern kann.			<input checked="" type="checkbox"/>		
6. Nach schlechten Prüfungen vergrössere ich meine Anstrengungen.	<input checked="" type="checkbox"/>				
7. Wenn ich ein Fach nicht mag, versuche ich, es für mich interessanter zu machen.				<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Die Schule macht mir Spass.				<input checked="" type="checkbox"/>	
9. Ich erledige meine Arbeit so gut und zuverlässig wie möglich.	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Ich kann mich gut konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>				
11. Das Lernen fällt mir leicht.	<input checked="" type="checkbox"/>				
12. Am Test kann ich zeigen, was ich gelernt habt.		<input checked="" type="checkbox"/>			
13. Ich habe Angst vor Prüfungen.			<input checked="" type="checkbox"/>		
14. Ich finde selbständig Lösungen, beim Lösen von Problemen.			<input checked="" type="checkbox"/>		

Emotionen beim Lernen			
Male die Emotionen an, die du beim Lernen schon einmal verspürt hast.			
Angst „Das macht mir Sorgen“	Ärger „Ich bin sauer“	Abneigung „Den/die/das hasse ich.“	Niedergeschlagenheit „Mich bedrückt es.“
Liebe „Ich mag das sehr.“	Freude „Das finde ich super!“	Scham „Das ist mir peinlich.“	Trauer „Ich finde es schade.“

Meine Stärken sind ...

Sport machen

Das kann ich nicht so gut ..., weil ...

Konzentrieren aber ich weiss nicht warum.

Das macht mir Spass in der Schule ...

Sport, BG,

Das macht mir nicht so Spass in der Schule ...

Mathe und deutsch, ich kanns nicht so gut und ich finde es langweil

Bei diesen Fächern strenge ich mich besonders an ..., weil ...

ezg, M&I, BG, Sport, Englisch weil es spass macht

Bei diesen Fächern strenge ich mich nicht so an ..., weil ...

Mathe, Deutsch, es langweilig ist und kein spass macht.

Ich lerne, weil ...

Weil ich muss.

Diese Berufe interessieren mich ..., weil ...

Soziale Berufe, flight attendant.

Das möchte ich unbedingt noch sagen:

Vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung und das Ausfüllen des Fragebogens!

 Schüler 1

Anhang F – Ziele festlegen

Zielsetzungen					
Halte deine Ziele hier fest.					
Datum	Ziel Was willst du erreichen?	Unterstützende Bedingungen Wie erreichst du dein Ziel?	Qualitätsmerkmal Woran erkennst du deine Fortschritte?	IST Skala	SOLL Skala
21.8.	bessere Laune bekommen motiviert sein für die Schule	Wotto suchen	Freude, gute Laune	6	8-9
4.9.	Motivation finden für die Schule gut zuhören, damit ich rechtzeitig lernen kann für Prüfungen	<ul style="list-style-type: none"> • Minuttenregel beim Zuhören • Motivationslied einbauen am Morgen 	Lockerheit gute Laune Zufrieden	6 1/2	8-9
18.9.	Motivation finden und beibehalten	<ul style="list-style-type: none"> • Musik einbauen • Bild anschauen • frühzeitig mit Lernen beginnen • Minuttenregel 	<ul style="list-style-type: none"> • gute Laune • gesprächiger / aktiver • gute Noten 	6 1/2	8-9

(in Anlehnung an Harzenmoser, 2023)

Anhang F – Ziele festlegen

Zielsetzungen						
Halte deine Ziele hier fest.						
Datum	Ziel Was willst du erreichen?	Unterstützende Bedingungen Wie erreichst du dein Ziel?	Qualitätsmerkmal Woran erkennst du deine Fortschritte?	IST Skala	SOLL Skala	
21.8.	bessere Konzentration	• 5 min arbeiten, 5 min Pause	• früher anfangen mit der Arbeit	6	9 9	
4.9.	• bessere Konzentration • Motivation finden mit der Arbeit zu beginnen	• 10 min arbeiten, 2 min Pause • Motto finden → Spruch • ist nach dem 2. Nacht Hausaufgaben erledigen	• mehr Zeit haben für Schlaf / mich	7	9	
14.9.	• Motivation finden • Sachen eine Chance geben + ausprobieren	• nach dem 2. Nacht Hausaufgaben machen	• mehr Zeit am Abend	8	9	

(in Anlehnung an Harzenmoser, 2023)

Schüler 3

Anhang F – Ziele festlegen

Zielsetzungen					
Halte deine Ziele hier fest.					
Datum	Ziel Was willst du erreichen?	Unterstützende Bedingungen Wie erreichst du dein Ziel?	Qualitätsmerkmal Woran erkennst du deine Fortschritte?	IST Skala	SOLL Skala
4.9.	Motivation finden für die Schule (Ableitung in Freude)	<ul style="list-style-type: none"> • Motto finden • Motivation von Sport in Schule übertragen 	• mehr Freude	2	8/9
8.9.	Motivation finden für die Schule und fürs Deutsch	<ul style="list-style-type: none"> • Bild am Montag morgen • 2 Tage früher mit Lernen beginnen • in Abschnitten lernen 	• mehr Freude & Motivation	2	8/9
22.9.	Motivation und Freude finden fürs Deutsch	<ul style="list-style-type: none"> • kleine Ziele setzen • Ana-Momente → Sinn hinter den Themen 	<ul style="list-style-type: none"> • zufriedener • gute Noten • Freude & Motivation 	4	8/9

(in Anlehnung an Harzenmoser, 2023)

Schüler 4

Anhang F – Ziele festlegen

Zielsetzungen					
Halte deine Ziele hier fest.					
Datum	Ziel Was willst du erreichen?	Unterstützende Bedingungen Wie erreichst du dein Ziel?	Qualitätsmerkmal Woran erkennst du deine Fortschritte?	IST Skala	SOLL Skala
24.8.	Organisation in der Schule → keine Einträge	<ul style="list-style-type: none"> • Hausaufgaben • Fächer • gut zuhören • Motto finden 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Einträge mehr • immer alles dabei • muss nicht mehr zum Spint 	4	8
7.9.	Freude am Deutsch finden	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektive ändern • 10-15 min arbeiten, dann Lied hören • Bild von Central C 	<ul style="list-style-type: none"> • bessere Noten • im Thema weiterkommen • Freude am Fach finden 	3	7
21.9.	Organisation → keine Einträge → gute Noten	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung stellen auf Handy → 19 Uhr • ins HA-Buch schauen • Perspektivenwechsel • 10-15 min lernen + Musik 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Einträge • gute Noten 	5	8

(in Anlehnung an Harzenmoser, 2023)

Motto Schüler 1

Motto Schüter 3

Motto S. 4

Rückblick auf das Lerncoaching

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?
Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?
Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?
Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?
Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?
Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?
Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?
Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?
Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?
Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?
Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?
Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?
Möchtest du sonst noch etwas sagen?
Dank und Abschied Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit, deinen Mut und dein Engagement. Danke, dass du dich auf diesen Prozess eingelassen hast und den Versuch gewagt hast, etwas verändern zu wollen.

In Anlehnung an (Hardeland, 2021, S.71)

Rückblick auf das Lerncoaching - Schüler 1

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?

Nein, ich dachte es wäre langweiliger. Ich dachte es kommen die normalen Standardfragen, wie „Wie geht's dir? Warum?“ etc.

Ich hatte eigentlich keine konkreten Erwartungen an das Lerncoaching. Es war direkter und ehrlicher, als ich es gedacht hatte. Die Fragen haben mich dazu gebracht ein bisschen nachzudenken und zu studieren. Es waren nicht die normalen Fragen. Die Ehrlichkeit führte dazu, dass ich einen realistischen Blick auf das Ganze hatte. Ich hatte erwartet, dass sie mir sagen „so und so musst du lernen“ und so war es gar nicht. Wir haben zusammen über Lösungen nachgedacht. Sie haben es mir nicht vorgesagt. Es kam von mir aus und zusammen haben wir einen Weg gesucht. Das hat mir so gepasst, das war gut. Anders hätte mir nicht gefallen und hätte mir nicht so gepasst.

Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?

Die Fragen bei den ersten zwei Lerncoachings, ich glaube es war die Wunderfrage. Die Fragen brachten mich gut zum Nachdenken und gaben mir auch gute Tipps.

Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Das weiss ich gerade nicht. Es ist möglich, dass es eine Entwicklung gab. Also ich habe angefangen mehr Musik zu hören und das hat mir auch geholfen. Eine kleine Veränderung gab es schon, betreffend meiner Motivation. Es hat mir schon etwas gebracht. Ich bin ein wenig motivierter wie vorher.

Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?

Die Fragen, wie die Wunderfrage war gut. Ich würde nichts weglassen, weil alles irgendwie zusammenhängt und dazugehört. Mir macht es nicht so viel aus über meine Gefühle zu sprechen, darum hat das alles gepasst.

Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?

Nein, denn mir fällt es relativ einfach über alles zu sprechen. Ich hätte es ihnen gesagt, wenn ich nicht über etwas reden möchte. Da bin ich ziemlich direkt und ehrlich. Auch bei den Fragen gab ich mir grosse Mühe ehrlich zu antworten.

Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?

Nein. Wenn ich eine Frage gehabt hätte, dann hätte ich sie auch gefragt.

Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

Eine Woche dazwischen ist fast ein wenig zu kurz. Ich würde sagen alle zwei Wochen passt es am besten. Nach einer Woche ist man direkt wieder hier und hatte kaum Zeit die Tipps umzusetzen. Bei zwei Wochen hat man genügend Zeit die Sachen auszuprobieren. Ich fand es gut, dass die ersten beiden Male so kurz aufeinander gefolgt sind, dann hätten wir uns aber fürs dritte Mal auch erst nach den Herbstferien treffen können. Das Gespräch war von der Länge her gut, nicht zu lang und nicht zu kurz. Es war relativ kurzweilig für mich.

Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?

Das ist bei mir unterschiedlich. Meine Gefühle sind sehr sprunghaft. Wenn ich eine gute Note mache, bin ich in einem Hoch, wenn es regnet, bin ich wieder in einem Tief. Das merkt auch mein Umfeld.

Ich habe nicht speziell über das Lerncoaching mit jemandem besprochen. Ich habe niemanden darauf angesprochen und wurde auch nie darauf angesprochen.

Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?

Ja ich finde andere könnten auch von diesem Angebot profitieren, wenn sie es auch benötigen. Jemand der es nicht braucht, muss es auch nicht machen.

Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?

Ist die 5 der Durchschnitt? Dann würde ich es bei einer 8 einteilen. Die 10 ist für mich vergleichbar, wie wenn ich ins Gym gehe oder Fischen gehe, aber es war auch nicht schlecht gewesen. Ich fand es gut, dass es nicht noch etwas Zusätzliches war, sondern in der Schulzeit war. Ich hätte es nicht gleich gerne gemacht,

wenn es in meiner Freizeit gewesen wäre. Ich musste nicht zusätzliche Zeit dafür aufwenden, da ich schon in der Schule war.

Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?

Ja das würde ich. Eine Person, die viel lernt und auch gute Noten schreibt, die hat das nicht so nötig, wie jemand der eher wenig lernt. Jemand der eher Mühe hat mit der Schule, oder besser gesagt jemand der nicht so interessiert ist in die Schule.

**Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die un-
nötig für dich waren?**

Ich könnte höchstens nochmals sagen, dass das Lerncoaching drei Mal kurz nacheinander stattfindet und dann kommt man in 3-4 Monaten wieder mal zu einem Coaching darauf zurück, um die Entwicklung zu besprechen und dann vielleicht wieder in einem halben Jahr. Ich würde keine Teile des Lerncoachings weglassen.

Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?

Ich fand bisher bei meinen Lehrpersonen, dass ich nicht ein besonders gutes Verhältnis zu ihnen hätte. Die Lehrpersonen sagen etwas und dann muss das gemacht werden, ansonsten muss man Nachsitzen gehen. Hier hatte ich aber mehr Freiheiten. Ich habe mich dabei wohl gefühlt. Sie konnten mich bei meinem Prozess unterstützen.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Es ist alles gut. Danke!

Rückblick auf das Lerncoaching – Schüler 2

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?

Ja ungefähr. Ich habe mir schon gedacht, dass es in etwa so ablaufen wird. Ich dachte, dass wir ein wenig miteinander schwatzen werden. Ich dachte aber, dass noch mehr dabei wären. Das Gespräch wäre jedoch nicht so verlaufen, wenn noch andere dabei gewesen wären.

Ich hatte eigentlich keine Erwartungen an das Lerncoaching. Ich wusste, dass

wenn sich etwas verändern sollte, dann habe ich das in der Hand etwas zu ändern.

Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?

Für mich war die zentrale Erkenntnis, früher mit der Arbeit zu beginnen. Das war für mich das Wichtigste, dass wir angeschaut haben.

Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Ja, es ging immer besser. Dies habe ich auch gemerkt. Ohne das Lerncoaching wäre ich nicht am gleichen Ort wie jetzt. Es hat mir etwas genutzt.

Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?

Das Skalierungsmessband hat mir am besten gefallen, weil man direkt einen Fortschritt gesehen hat. Ich kann mich zwar selbst nicht so gut einschätzen, aber mit den Zahlen ging es besser.

Der Stimmungsflip fand ich hätte man weglassen können. Die Emotionen wirkten immer so übertrieben und extrem.

Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?

Nein eigentlich nicht. Ich habe mich immer wohl gefühlt.

Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?

Nein, für mich war es gut so.

Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

Nein, das war gut so. Der Rhythmus war gut, aber man hätte vielleicht auch noch ein wenig mehr Zeit zwischen den Gesprächen einplanen können. Vielleicht zwei Wochen dazwischen, dann sieht man vielleicht besser, ob man es wirklich durchziehen kann oder nicht.

Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?

Ja ich merke einen Unterschied. Ich merke es dadurch, dass ich mehr Freizeit habe am Abend. Nein ich glaube nicht. Meine Freunde sicher nicht, vielleicht meine Eltern, aber die Lehrpersonen wieder nicht. Ich merke aber einen Unterschied und das ist für mich am wichtigsten. Ich habe das Lerncoaching für mich

gemacht und nicht für die anderen.

Ich habe das Lerncoaching auch nicht mit jemandem speziell besprochen, ausser mit meiner Mutter, weil sie davon wusste.

Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?

Ja, wenn sie sich darauf einlassen wollen, dann kann es etwas nützen und sie könnten davon profitieren.

Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“.

Ich würde es bei der 9 einordnen, weil es sehr gut war. Es hat mir sehr viel genützt.

Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?

Ja das würde ich, weil es mir etwas genützt hat.

Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?

Das Stimmungsflip kann man weglassen.

Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?

Ja sie konnten mich unterstützen. Ich habe keinen grossen Unterschied zum Unterricht gemerkt, ausser, dass sie nur auf mich fokussiert waren. Man hat jedoch nichts im Unterricht gemerkt, was wir hier im Lerncoaching gemeinsam besprochen haben. Die klare Trennung war gut für mich.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Nein, war alles gut.

Rückblick auf das Lerncoaching – Schüler 3

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?

Ich dachte ich würde Tipps von ihnen bekommen, wie ich besser lernen kann. So war das Lerncoaching dann auch, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte nicht erwartet, dass ich plötzlich viel lieber in die Schule gehen würde, aber so wie

es jetzt ist, ist es gut für mich. Es ist ein bisschen besser als zuvor, nicht mega viel, aber schon ein bisschen.

Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?

Für mich war am wichtigsten, dass ich früher mit dem Lernen beginne. So dass ich nicht einen Tag zuvor mit dem Lernen beginne. Das war bisher eigentlich nicht so gut von mir, vor allem bei den Wörtli-Tests in den Sprachen. Also eigentlich war mein Lernverhalten wichtig. Dies hatte dann auch Einfluss auf meine Gefühle und Motivation.

Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Ja das gab es. Jetzt weiss ich, wie ich vorgehen kann, wenn ich besser werden möchte in gewissen Fächern. Ich weiss, wie ich mich selbst ein bisschen motivieren kann.

Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?

Das Skalierungsmessband und der Stimmungsflip fand ich am spannendsten. Beim Stimmungsflip hat man herausgefunden, wie man sich fühlt. Man denkt eigentlich nie gross über seine Gefühle nach, man ist einfach so, aber so musste ich mich mal damit auseinandersetzen. Ich finde es eigentlich wichtig, dass man von sich selbst weiss, welche Gefühle man gerade hat. Wenn man zum Beispiel traurig ist, dann kann man herausfinden warum und etwas daran ändern. Beim Skalierungsmessband hat man herausgefunden, wo man steht und die Verbesserung oder Veränderung gesehen.

Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?

Eigentlich nicht. Für mich war alles gut. Ich habe mich wohl gefühlt.

Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?

Nein, es war alles gut.

Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

Den Rhythmus fand ich gut. Für mich wäre es gut gewesen, wenn zwischen dem zweiten und dritten Coaching noch eine Prüfung angestanden wäre, dann hätte ich mein Ziel auch einmal ausprobieren können. Also vielleicht wäre eine Woche

länger zwischendurch noch gut gewesen, aber das kann man nicht immer wissen. Die Dauer vom Gespräch war gut für mich und ich habe mich wohl gefühlt. Ich finde die drei Coachings waren gerade gut.

Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?

Ja ich bin ein bisschen glücklicher, weil ich weiss, wie ich vorgehen kann. Ich glaube mein Umfeld merkt jedoch keinen Unterschied. Meine Kollegen haben mich mal gefragt, was ich hier mache, dann habe ich ihnen davon erzählt. Ich habe gesagt, dass es um mehr Motivation geht. Sie fanden das eigentlich noch cool. Zuhause habe ich meinen Eltern davon erzählt und auch gesagt, dass es mein Ziel ist, ein bisschen motivierter in die Schule zu gehen. Meine Eltern fanden das gut und sie haben mich unterstützt.

Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?

Ja, wenn man das will, dann wäre es gut. Ich denke jetzt konkret an einen Mitschüler von mir. Er könnte sicher davon profitieren, da er etwa die gleichen Themen wie ich hat. Dieses Angebot ist vor allem für Leute, die keine Lust auf Schule haben. Die, die gerne zur Schule gehen und die Schule als ihr Hobby bezeichnen, müssen nicht zwingend so ein Lerncoaching besuchen. Ich fände es noch cool, wenn so eine Lektion in der Schule eingebaut werden würde und man bei Problemen hierherkommen könnte.

Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?

Ich lege es zur 10. Ich fand das Lerncoaching gut. Ich habe den Sinn dahinter erkannt und weiss warum ich das gemacht bzw. gebraucht habe.

Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?

Ja das würde ich.

Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?

Meiner Meinung nach nicht. So wie es war, fand ich es gut. Alles hatte einen Zusammenhang und hatte zueinander gepasst.

Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?

Ich fand sie haben mich gut beraten. Hier ging es darum mir zu helfen. In der Schule bekommen wir die Aufgaben aber hier sprechen wir über meine Anliegen und sie wollen mir helfen. Das fand ich sehr gut.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Ich fand es gut, dass wir Schweizerdeutsch gesprochen haben, sonst wäre es mir zu künstlich gewesen und ich hätte mich nicht so wohl gefühlt.

Rückblick auf das Lerncoaching – Schüler 4

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?

Ja eigentlich schon. Ich dachte es würde ähnlich ablaufen, wie wenn ich zum Schulsozialarbeiter gehen würde. Ich dachte mir schon, dass wir nur zu zweit das Ganze besprechen würden. Mir war es wichtig, dass mir das Lerncoaching etwas bringt.

Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?

Für mich war die Thematik der Organisation sehr wichtig. Ich wollte mich darin verbessern und weiterkommen.

Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?

Ja es gab eine Entwicklung. Ich konnte mich ein wenig ändern und weniger Einträge holen. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich keine Veränderung gemerkt hätte. Es war mir wichtig, dass ich eine Entwicklung spüre am Schluss.

Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?

Die Fragen fand ich am spannendsten, vor allem die Wunderfrage.

Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?

Nein eigentlich. Ich weiss nicht, ob ich etwas gesagt hätte, wenn ich nicht über ein Thema hätte sprechen wollen. Vielleicht wenn mir die Fragen zu weit gegangen wären, hätte ich abgeblockt.

Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?

Nein.

Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?

Der Rhythmus war gut für mich. Die drei Treffen waren gut. Die Dauer war gut. Ich bin gerne ins Lerncoaching gekommen, auch weil ich dann nicht in die Musik müsste, aber ich glaube ich wäre auch so gerne gekommen. Vielleicht nicht, wenn es während dem Sport gewesen wäre, aber ich weiss nicht.

Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?

Ja, in letzter Zeit hatte ich weniger Einträge. In dieser kurzen Zeit hat meine Mutter einen Unterschied bemerkt. Ich habe das Lerncoaching auch mit ihr besprochen. Sie findet es gut, dass ich das mache und sie wollte, wissen, was wir so machen und besprechen in dieser Zeit. Ich finde es auch gut, dass ich hier komme. Mit meinen Freunden habe ich dies nie besprochen.

Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?

Ja ich denke schon.

Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?

Ich ordne es bei der 7 ½ ein von 10. Es hat mir schon noch Spass gemacht. Wenn ich mein Ziel erreicht hätte, würde ich es bei der 10 einordnen.

Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?

Es kommt drauf an, wem ich das empfehlen würde. Schüler, die gut in der Schule sind und immer alles dabei haben, brauchen dieses Angebot nicht unbedingt. Die, die jedoch dem Stoff nicht folgen können oder viele Einträge haben, könnten schon davon profitieren.

Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?

Ich wüsste nicht was. Für mich war es gut, so wie es ist.

Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?

Ich fand sie gut. Sie waren schon ein bisschen anders, wie in der Schule aber mehr, weil dieses Gespräch persönlicher war. Sie konnten mich gut unterstützen. Ich denke, dass das nicht alle Lehrpersonen machen könnten, weil nicht alle wissen, wie das funktioniert.

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Nicht unbedingt, nein.

Anhang G – Auswertung Interviews

Hast du dir das Lerncoaching so vorgestellt? Was waren deine Erwartungen zu Beginn?
Was waren die wichtigsten Inhalte für die während dem Lerncoaching?
Gab es eine positive Entwicklung durch das Lerncoaching? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
Welche Art von Frage oder Methode war spannend für dich während dem Lerncoaching?
Gab es für dich Schwierigkeiten oder Hemmnisse während dem Lerncoaching? Wenn ja, warum und welche?
Hat dir etwas gefehlt, was du gerne noch angesprochen hättest?
Wie schätzt du den Rhythmus, die Dauer und die Geschwindigkeit bei unseren Terminen ein?
Merkst du einen Unterschied nach dem Lerncoaching? Merkt dein Umfeld einen Unterschied? Hast du dies mit jemanden besprochen?
Findest du dieses Angebot auch wichtig für andere? Soll es für alle zugänglich sein?
Wie zufrieden bist du mit dem Lerncoaching? Ordne dies auf der Skala von 1 bis 10 ein und erkläre. 1 bedeutet „gar nicht zufrieden“ und 10 bedeutet „total zufrieden“. Was braucht es, um weiter hochzukommen?
Würdest du das Lerncoaching weiterempfehlen?
Könnte man etwas am Lerncoaching noch verbessern? Gibt es Teile, die unnötig für dich waren?
Wie fandest du meine Rolle als Lerncoach? Konnte ich dich gut unterstützen?
Möchtest du sonst noch etwas sagen?
Dank und Abschied

Nutzen und Inhalte des Lerncoachings

Strukturierung des Lerncoachings

Rolle des Lerncoachs

Weiterempfehlung des Lerncoachings

Erwartungen

Rolle des Lerncoachs:

- Gutes Verhältnis
- Mehr Freiheiten
- Fühlte sich wohl
- Unterstützung des Prozesses
- Fokus auf mich (Schüler)
- Klare Trennung Lerncoaching und Unterricht
- Persönlicher
- Gute Beratung
- Gemeinsame Suche nach Lösungen
- Kein Vorgeben

Weiterempfehlung des Lerncoachings:

- Wille muss da sein
- Angebot für SuS, die keine Lust haben auf Schule
- Lektion in Schule eingebaut wird
- Für alle zugänglich sein, die es brauchen

Strukturierung des Lerncoachings

- Alle zwei Wochen
- Genügend Zeit Tipps auszuprobieren und umzusetzen
- Gespräche waren kurzweilig – gute Länge
- Erste beiden Treffen kurz nacheinander
- Mehr Zeit zwischen den Treffen
- Integration in Alltag
- Drei Coachings sind gut
- Während der Schulzeit
- Weiteres Treffen nach 3-4 Monaten
- Schweizerdeutsch war gut

Erwartungen

- Spannender als erwartet
- Standardfragen
- Direkter und ehrlicher als gedacht

- Realistischen Blick auf das Ganze
- Mit mehr SuS
- Eigene Verantwortung etwas zu verändern
- Tipps erhalten
- Bisschen besser als zuvor
- Ähnlich wie bei Schulsozialarbeiter

Inhalte des Lerncoachings

- Wunderfrage war spannend – zum Nachdenken gebracht
- Passt alles gut zusammen
- Skalierungsmessband → Fortschritte ersichtlich
- Gute Einschätzungsmöglichkeit
- Stimmungsflip weglassen → Emotionen sind sehr übertrieben und extrem
- Eigene Motivation ankurbeln
- Skalierungsmessband und Stimmungsflip
- Auseinandersetzung mit Gefühlen
- Verbesserung und Veränderung erkennen
- Wunderfrage

Nutzen

- Veränderung der Motivation
- Mit der Arbeit / dem Lernen früher beginnen
- Ohne Lerncoaching nicht am gleichen Ort wie jetzt
- Mehr Freizeit am Abend
- Lerncoaching für mich gemacht und nicht für andere
- Lernverhalten ansprechen → Einfluss auf Gefühle und Motivation
- Glücklicher
- Sinn erkennen
- Thematik der Organisation
- Entwicklung spüren / merken
- Weniger Einträge
- Spass